

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Gespräche ver-ändern - Spielräume er-finden

Zur Wirksamkeit Systemischer Beratung und
Systemischer (Bewegungs-) Förderung in der
Heilpädagogischen Früherziehung

Eingereicht von: Ina Maag

Begleitung: Christina Koch

02.12.2015

Lola Blau „Sie war liab“

„Was man allen alles sagen könnte, wenn man sagen könnte, was man sagen könnte, wenn man wissen dürfte was schon alle wissen, was man sagen könnte oder zeigen.

Würden alle allen alles sagen? Würden alle sagen, dass sie alles sagen, wenn sie wissen dürften, dass schon alle wissen, was sie sagen könnten oder schweigen.

Alle wissen, was man sagen könnte und durch Fragen vieles leichter tragen könnte. Aber alle wissen, dass man wissen könnte, dass sie wissen könnten, was man weiß.

Jeder blickt herum im Kreis. Jedem wird's ein bisel heiß.
Klein ist der Inhalt und groß der Verschleiß.

Wenn man nur mit allen reden könnte! Wie man reden könnte, wenn man reden könnte. Wenn man einfach jeden überreden könnte, seine Fäden nicht zu straff zu zieh'n....“

Georg Kreisler (1971)

Abstract

Die Masterarbeit setzt sich mit systemisch ausgerichteter Beratung und Förderung im Prozess der Zusammenarbeit mit Eltern im Kontext Heilpädagogischer Früherziehung auseinander. Anhand von zwei Einzelfallstudien wurde untersucht, inwiefern systemische Beratung in Kombination mit systemischer Förderung wirksam ist. Dabei wurde die Erweiterung der Erziehungskompetenz zweier Mütter in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gestellt. Die individuelle Beratung und Begleitung dieser Mütter wurden anhand des lösungsorientierten Fragebogens von Bamberger (2005), eines eigens erstellten Beobachtungsleitfadens sowie systemischer Skalierung überprüft. Die Ergebnisse zeigen zum einen die Möglichkeiten systemisch ausgerichteter Früherziehung auf, zum anderen die Chancen ihrer Wirksamkeit sowohl auf das System Familie als auch auf das System Heilpädagogische Früherziehung.

Inhaltsverzeichnis

Danke!	7
1 Einleitung	8
1.1 Heranführung an das Thema	8
1.2 Überblick über das Vorgehen	10
2 Systemische Beratung	10
2.1 Der Hintergrund	10
2.2 Der theoretische Rahmen mit seinen Begrifflichkeiten	11
2.2.1 Konstruktivismus	11
2.2.2 Systemisch	12
2.2.3 Zirkularität	12
2.2.4 Lösungsorientierung	13
2.2.5 Ressourcenorientierung	13
2.2.6 Rolle der Beraterin	14
2.3 Die systemischen Gesprächstechniken	15
2.3.1 Position des Nicht-Wissens	16
2.3.2 Lösungsorientierte Fragetechniken	16
2.3.3 Reframing	19
2.4 Eignung und Wirksamkeit systemischen Denkens und Beratens im Kontext Heilpädagogischer Früherziehung	20
3 Systemische (Bewegungs-) Förderung	21
3.1 Der Hintergrund	21
3.2 Der theoretische Rahmen	22
3.3 Die Begrifflichkeiten	23
3.3.1 Bewegung und Wahrnehmung	23
3.3.2 Kommunikation	24
3.3.3 Behinderung	24
3.3.4 Kontext	24
3.3.5 Familienorientierung	25
3.4 Eignung und Wirksamkeit Systemischer Bewegungstherapie im Kontext Heilpädagogischer Früherziehung	26

4 Methoden der Datenerhebung und ihre Auswertung	27
4.1 Forschungstagebuch	27
4.1.1 Kritische Überprüfung des Forschungstagebuchs.....	27
4.2 Videoanalyse	28
4.2.1 Kritische Überprüfung der Videoanalyse.....	28
4.3 Fragebogen	29
4.3.1 Kritische Überprüfung des Fragebogens.....	30
4.4 Ziel-Skalierungen	30
4.4.1 Kritische Überprüfung der Ziel-Skalierungen.....	30
4.5 Beobachtungsleitfaden	31
4.5.1 Kritische Überprüfung des Beobachtungsleitfadens.....	31
5 Ziele und Verlauf der Beratungs- und Fördereinheiten	31
5.1 Beratungseinheiten	32
5.1.1 Erstgespräch.....	34
5.1.2 Halbzeitgespräch.....	34
5.1.3 Beratung mit beiden Elternteilen.....	35
5.1.4 Abschlussgespräch.....	36
5.2 Fördereinheiten	36
5.2.1 Fördereinheit 1.....	40
5.2.2 Fördereinheit 2 und 3.....	40
5.2.3 Fördereinheit 4 und 5.....	41
5.2.4 Fördereinheit 6.....	41
6 Evaluation der Systemischen Beratung und Systemischen (Bewegungs-) Förderung	42
6.1 Überprüfung und Darstellung der Entwicklungsprozesse während der Beratungs- und Fördereinheiten – Familie Müller	42
6.1.1 Zielüberprüfung und Entwicklungsprozess – Frau Müller.....	42
6.1.2 Zielüberprüfung – HFE.....	45
6.2 Überprüfung und Darstellung der Entwicklungsprozesse während der Beratungs- und Fördereinheiten – Familie Sülín	46
6.2.1 Zielüberprüfung und Entwicklungsprozess – Frau Sülín.....	47
6.2.2 Zielüberprüfung – HFE.....	49
6.3 Beantwortung der Forschungsfrage	51
6.4 Rückblick mit Ausblick	58
7 Literaturverzeichnis/ Tabellen/ Abbildungen	60
7.1 Literaturverzeichnis	60
7.2 Tabellen	65
7.3 Abbildungen	65

8 Anhang	66
8.1 Forschungstagebuch – Auszüge aus der Zusammenarbeit mit Familie Sülin bzw. Familie Müller	66
8.1.1 Setting: 1. Beratung (Erstgespräch) – Frau Sülin.....	66
8.1.2 Setting: 3. Beratung (Gemeinsames Gespräch) – Frau und Herr Sülin.....	69
8.1.3 Setting: 3. Beratung (Abschlussgespräch) – Frau Müller.....	72
8.1.4 Setting: 1. Fördereinheit – Familie Sülin	75
8.1.5 Setting: 4. Fördereinheit – Familie Sülin.....	78
8.1.6 Setting: 3. Fördereinheit – Familie Müller.....	81
8.1.7 Setting: 6. Fördereinheit – Familie Müller.....	85
8.2 LOS-Fragebogen	88
8.2.1 LOS - Fragebogen	88
8.2.2 LOS - Fragenkomplexe	89
8.2.3 LOS - Frau Müller (1. – 3. Beratung)	90
8.2.4 LOS - Frau Sülin (1. – 4. Beratung)	93
8.2.5 LOS - Herr Sülin (3. Beratung)	97
8.2.6 LOS - Auswertung in Diagrammform.....	98
8.3 Beobachtungsleitfaden	101

Danke!

Ein dickes Dankeschön an „mein“ **Team von *Bewegung im Dialog***, die ihr mich auf den „systemischen Weg“ aufmerksam gemacht habt und mich seither auf dieser spannenden Reise so lustvoll und inspirierend begleitet und unterstützt!

Außerdem möchte ich mich ganz herzlich bei **Familie „Müller“** und bei **Familie „Sülin“** bedanken für ihre Bereitschaft an meiner Masterarbeit mitzuwirken. Danke für die beeindruckende Zusammenarbeit mit allen und jedem Einzelnen, für das entgegenbrachte Vertrauen, für die Offenheit mit mir „Neues“ zu wagen, für ihre Lebendigkeit und für die vielen Wunder-vollen Momente im miteinander Er-Finden neuer Spielräume.

Ganz herzlichen Dank an **Renate** und **Ragna** sowie all die anderen lieben Menschen, die mir mit Rat und Tat und Stärkungen jeglicher Art so hilfreich zur Seite standen.

1 Einleitung

1.1 Heranführung an das Thema

Das Arbeitsfeld einer Heilpädagogischen Früherzieherin (HFE)¹ ist „vielfältig und zunehmend komplex“ (Lütolf, Venetz und Koch, 2014, S. 16). So gehören die Frühdiagnostik, die Früherziehung, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen bzw. Institutionen sowie die Frühberatung zu ihren zentralen Aufgaben. Speziell die Aufgabe der Beratung und das Führen von Elterngesprächen stellen immer wieder eine Herausforderung in der Arbeit einer HFE dar und werden überdurchschnittlich oft als belastend erlebt (vgl. Wicki, 2015). Die Zusammenarbeit mit Eltern wird gelegentlich sogar als störend und ablehnend wahrgenommen (vgl. Emlein, 2006, S. 122). Die Wichtigkeit und hohe Bedeutung von Beratung wird von den Heilpädagogischen Früherzieherinnen durchaus gesehen, dennoch werden für Beratung der Eltern im Vergleich zur konkreten Arbeit mit dem Kind deutlich weniger Zeiteinheiten verwendet² (vgl. Lütolf, Koch und Venetz 2015, S. 7ff).

Hier stellt sich die Frage, ob dies mit dem Fehlen eines geeigneten Beratungsansatzes und fehlender Beratungssicherheit zusammenhängen könnte, der eine HFE „knifflige“ Beratungssituationen mit Eltern meistern lässt?
Oder damit, wie es einer HFE gelingt den Einbezug der Eltern insgesamt in ihren Förderprozess mit dem Kind zu gestalten?

Beschäftigt man sich mit den o. g. Fragen näher, dann wirft dies weitere Fragen auf:
Was benötigt eine HFE um sich dieser wichtigen Aufgabe, dem regelmäßigen Führen von Elterngesprächen zu stellen und sie kompetent durchführen zu können?
Welche Haltungen und Kompetenzen für Beratungssituationen im Kontext Heilpädagogische Früherziehung³ sind hilfreich und sinnvoll?
Welcher Beratungsansatz und welches „Beratungshandwerkzeug“ könnten ihnen Sicherheit beim Führen von Eltern- bzw. Beratungsgesprächen geben?
Und wie könnte eine familienorientierte Zusammenarbeit mit den Eltern aussehen, die gleichzeitig die Anliegen der Eltern sowie die Bedürfnisse der Geschwister und die Förderung des Kindes mit Beeinträchtigung beinhaltet, damit Handeln und Reden eine Einheit bilden und Bewegung im Dialog entstehen kann?

Auch wenn es Untersuchungen gibt (s. Fußnote 2), die eindrücklich beschreiben, dass die Beratungstätigkeit nur einen kleinen Teil der Tätigkeit einer HFE ausmacht, erleben Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung, dass sie *häufig* „beraten“ werden und daher viele Beratungssituationen durchlebt haben - gewollte wie ungewollte. So sind sie gegenüber „Beratungsangeboten“ sensibel, vorsichtig und z.T. auch kritisch geworden, da sie die Erfahrung gemacht haben, dass jeder - Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn, flüchtige

¹ Ich verwende aufgrund der Leserinnen- und Leserfreundlichkeit im Folgenden bei allen Begriffen, die eine weibliche wie eine männliche Schreibweise unterscheiden, die weibliche Form, da in diesem Arbeitsfeld primär Frauen tätig sind. Männer sind selbstverständlich auch mit diesen weiblichen Begriffen angesprochen und gemeint.

² Die Elternberatung macht zusammen mit der Aufgabe der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie der Aufgabe der Diagnostik nur 14% der Arbeitszeit aus. Während für die konkrete Arbeit mit dem Kind 52% der Zeit des Arbeitspensums verwendet werden. (vgl. Lütolf et al., 2015, S. 7ff).

³ Heilpädagogische Früherziehung wird definiert als ein umfassendes Hilfesystem für Kinder mit Entwicklungsrisiken im Alter von 0 – 6 Jahren sowie für deren Eltern bzw. weitere wichtige Bezugspersonen des Kindes in seinem Lebenskontext. Fachpersonen aus unterschiedlichen Disziplinen (Pädagogik, Therapie und Medizin) arbeiten inter- und transdisziplinär zusammen mit dem Ziel „über eine Stärkung der kindlichen Persönlichkeit und der Ressourcen in seinem Lebensumfeld dazu beizutragen, die bestmöglichen Voraussetzungen für die kindliche Entwicklung zu gewährleisten. ... Die Hilfen der Frühförderung sind ... nicht nur auf das Kind selbst, sondern auch auf sein weiteres soziales Umfeld (Familie, Kindertagesstätte, sonstige Bezugspersonen) ausgerichtet“ (Sohns, 2010, S. 111 und Thurmair & Naggl, 2010, S. 197).

Bekannte, aber auch Fachleute - sie mit Vorschlägen was sie tun bzw. anders tun sollten, überhäufen (vgl. Hintermair, 2014, S. 221 ff). Eltern äußern in diesem Zusammenhang, dass sie die so erhaltenen Vor- und Ratschläge, eher als Schuldzuweisungen empfinden würden und dass ihnen damit „ihre Handlungshoheit und Selbstbestimmung über das eigene Leben genommen“ werden würde (Retzlaff, 2010, S. 187). Diese Ratschläge seien zudem häufig mit der Botschaft verbunden, nicht fähig zu sein das eigene Kind angemessen zu fördern und zu erziehen. Eltern werden dadurch so irritiert und verunsichert, dass ihnen ihre Kompetenzen verloren gehen, sie fühlen sich in Frage gestellt und geschwächt, statt gestärkt (vgl. Grabbe, 2008, S. 123).

Eltern äußern sich zudem enttäuscht über Fördermaßnahmen, die *einseitig* nur mit dem Kind etwas tun und dabei denken, den Eltern einen richtigeren, besseren Umgang mit ihrem Kind zeigen zu müssen. Sie fühlen sich von den Fachleuten in der Auseinandersetzung mit ihren Themen weder ernstgenommen, noch fühlen sie sich als kompetente Partner im Förderprozess gesehen (vgl. Klaes und Walthes, 1996, S. 127f). Die Nützlichkeit und positive Wirkung von Beratung, die „das Ratschläge erteilen“ in den Mittelpunkt stellt und die die Aufgabe während der Förderung darin sieht zu zeigen wie „es richtig“ geht“, ist sehr fraglich.

Nimmt man die Heilpädagogischen Früherzieherinnen in ihrem Belastungserleben sowie die Kritik der Eltern ernst, dann hat es den Anschein, dass „beide Seiten“ mit den Beratungssituationen wie auch mit den Fördersituationen im Kontext Heilpädagogischer Früherziehung immer wieder unzufrieden sind.

Angeregt durch diesen Umstand sowie die konkreten Wünsche zweier Mütter und ihrer Familien, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit als HFE kennengelernt habe⁴, habe ich mich einerseits in meiner Masterarbeit mit systemisch ausgerichteten Beratungs- wie Handlungsansätzen beschäftigt. Andererseits habe ich mich mit der Wirksamkeit von Systemischer Beratung bei gleichzeitiger Systemischer (Bewegungs-) Förderung auf den Prozess der Zusammenarbeit mit den Eltern auseinandergesetzt.

⁴Ich begleite Familie Müller (Name geändert) seit 9/13 aufgrund der allgemeinen Entwicklungsverzögerung und einer Sprachauffälligkeit von Max (Name geändert) und seines Zwillingbruders (ebenfalls allgemeine Entwicklungsverzögerung), 4; 8 Jahre. Zur Familie (Schweizer Staatsbürger, mittleres Bildungsniveau, Mittelstand) gehören noch ein großer Bruder (7; 7 J.) und der neue Lebenspartner der Mutter (berufstätig: 100%). Die Familie lebt in einem neu errichteten Wohnblock (ruhiges Wohngebiet) in einer großen 4-Zimmer-Wohnung mit direktem Zugang zum Garten. Frau Müller ist nicht berufstätig, sie ist für die Erziehung und Förderung der Kinder sowie für den Haushalt alleine zuständig. Sie fühlt sich mit dieser Aufgabe teilweise überfordert. Beratungssituation in diesem Zusammenhang hat sie bisher als wenig hilfreich erlebt. Max besucht an 2 Tagen/ Woche eine Spielgruppe. 1x pro Woche erhalten er und sein Zwillingbruder Heilpädagogische Früherziehung zu Hause. Max erhielt zum Zeitpunkt des Forschungsprojekts keine weiteren Therapien.

Familie Sülín (Name geändert) kenne ich seit 1/15. Die Familie wurde durch das Kinderspital (in Absprache mit den Eltern) in unserer Dienststelle angemeldet. Bei Lea (Name geändert) 4; 6 Jahre liegt die Diagnose Sprachentwicklungsstörung sowie Verdacht auf Autismusspektrumsstörung vor. Die Kleinfamilie (Nationalität der Mutter: tschechisch, Nationalität des Vaters: türkisch, Familiensprache (schweizer-)deutsch, „bildungsfern“, Berufstätigkeit beider Elternteile (Mutter: 50%, Vater: nach langer Arbeitslosigkeit seit 1/15 Arbeitspensum von 100%), Privatsolvenz) lebt in einer 2-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an einer belebten Straße. Vor dem Haus gibt es eine Wiese mit einem kleinen Spielplatz. Lea wird an 4 Tagen pro Woche von einer Tagesmutter betreut (Bauernhof). Sie erhält 2x pro Woche Logopädie in einer freien Praxis sowie 1x pro Woche Heilpädagogische Früherziehung zu Hause. Die Familie wird zudem durch einen Beistand begleitet. Bisherige Beratungs- und „Unterstützungssituationen“ beschreiben die Eltern meist als bedrohlich und wenig nützlich.

Die Entscheidung einerseits zwei sehr „unterschiedliche“ Familien (bzgl. personenbezogener Faktoren wie auch Umweltfaktoren (vgl. Hollenweger und Kraus de Camargo, 2011) für das Forschungsprojekt im Rahmen der Masterarbeit zu wählen und andererseits zwei Mütter zu fragen, die beide „schlechte Erfahrungen“ bzgl. Beratung von Fachpersonen gemacht haben, wurde bewusst so getroffen. Der jeweilige Systemhintergrund der zu Beratenden wird im systemischen Beratungs- wie Förderansatz berücksichtigt und findet daher im Forschungsprojekt automatisch (Be-)Achtung. Diese Unterschiede und ihre Auswirkungen werden bei der Beantwortung der Forschungsfrage herausgearbeitet.

Daraus ergibt sich für die Masterarbeit folgende Fragestellung:

Welche Wirkung hat Systemische Beratung in Kombination mit Systemischer (Bewegungs-) Förderung auf die Erziehungskompetenz und das konkrete Handeln der Mütter im Umgang mit ihren Kindern?

1.2 Überblick über das Vorgehen

In Kapitel 2 wird der Ansatz der systemischen Beratung mit seinem theoretischen Hintergrund (Kap. 2.1 und Kap. 2.2) und den damit verbundenen Begrifflichkeiten sowie den angewandten systemischen Gesprächstechniken (Kap. 2.3) vorgestellt. Zudem wird ein erster Blick auf die Eignung dieses Ansatzes geworfen (Kap. 2.4).

Das 3. Kapitel dient dazu den Ansatz der systemischen (Bewegungs-) Förderung ebenfalls mit seinem theoretischen Hintergrund (Kap. 3.1 und Kap. 3.2) wie den wichtigsten Begrifflichkeiten (Kap. 3.3) zu erklären. Die Anwendbarkeit und Wirksamkeit dieses Ansatzes wird in Kap. 3.4 betrachtet.

Die verwendeten Methoden zur Datenerhebung werden in Kapitel 4 veranschaulicht und kritisch auf ihre Vor- und Nachteile bzgl. ihrer Eignung und Handhabbarkeit für die vorliegende Arbeit überprüft.

Im 5. Kapitel werden die Beratungseinheiten (5.2.) sowie die Fördereinheiten (5.3.) beschrieben und die dabei zu erreichenden Ziele erläutert.

Das Kapitel 6 dient dazu die Evaluation der Forschungsergebnisse vorzustellen. In Kapitel 6.1 bzw. 6.2 erfolgt die Überprüfung der Zielerreichung während der Beratungs- und Fördereinheiten einerseits für die Familien und andererseits für die HFE sowie die Darstellung der Entwicklungsprozesse in den Familien die während des Verlaufs des Forschungsprojekts stattgefunden haben. Die Forschungsfrage wird in Kapitel 6.3 beantwortet. Mit einem „Rückblick mit Ausblick“ (Kap. 6.4) findet die Arbeit von Seiten der Autorin ihren Abschluss, für die Leserinnen soll er zum „Fortführen“ dieser Arbeit einladen.

2 Systemische Beratung

In diesem Kapitel wird der Systemische Beratungsansatz mit seiner Entstehungsgeschichte (Kap. 2.1) sowie dem theoretischen Hintergrund (Kap. 2.2) vorgestellt. Dabei werden die wichtigsten Begrifflichkeiten erläutert und auf die Beratungstechniken (Kap. 2.3), die in der lösungsorientierten Beratung angewandt werden, eingegangen. Zum Abschluss des Kapitels wird die Eignung und Wirksamkeit dieses Ansatzes für den Kontext Heilpädagogische Früh-erziehung betrachtet (Kap. 2.4).

2.1 Der Hintergrund

Die Entwicklung der Systemischen Beratung reicht weit in die Psychotherapiegeschichte hinein. In den 50-er Jahren zeichneten sich in vielen Wissenschaftsbereichen gleichartige interdisziplinäre Veränderungen ab.

Der Fokus der Aufmerksamkeit verschob sich von der Untersuchung der Eigenschaften isolierter Objekte hin zur Betrachtung der Wechselwirkungen miteinander interagierender Objekte, die gemeinsam eine zusammengesetzte übergeordnete Einheit – ein System – bildeten. Es zeigte sich, dass das Verhalten der Elemente solcher Systeme besser durch die Spielregeln der Kommunikation zwischen ihnen als durch ihre individuellen Eigenschaften erklärt werden konnte. Das Forschungsinteresse verschob sich dementsprechend zur Untersuchung der Steuerung und Regelung von Verhalten innerhalb solcher Systeme. (Simon und Retzer, 1998, S. 65)

Folgende Pioniere begannen das systemische Gedankengut auf den Beratungskontext zu übertragen. U.a. haben sie mit ihren Denkmodellen zur Entwicklung systemischer Beratung einen entscheidenden Beitrag geleistet:

- Strukturelle Familientherapie (z.B. Minuchin 1977)
 - Erlebnisorientierte Familientherapie (z.B. Satir 1990)
 - Systemisch-kybernetische Familientherapie (z.B. Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, und Prata 1977)
 - Systemisch-konstruktivistische Familientherapie (z.B. Stierlin 1988)
 - Lösungsorientierte Kurzzeittherapie (z.B. de Shazer 1997)
- (vgl. Schlippe und Schweitzer, 1998, S. 24).

In der vorliegenden Arbeit kann nicht trennscharf zwischen Systemischer Beratung und Therapie unterschieden werden, daher schließe ich mich bei der Begriffsdefinition von Beratung der von Thomas Hess (2003) an: „Heute wird der Begriff Beratung als ein Überbegriff aller Formen von Unterstützung zur Problemlösung verwendet. Eingeschlossen sind sämtliche Therapieformen für Einzelne, Paare, Familien, aber auch Unterstützung für Teams und Organisationen sowie Mediation und Coaching“ (ebd., S. 74).

2.2 Der theoretische Rahmen mit seinen Begrifflichkeiten

Im Folgenden wird der theoretische Hintergrund mit seinen wichtigsten Begrifflichkeiten, die der systemischen Beratung zugrunde liegen, erläutert.

2.2.1 Konstruktivismus

Systemisches Denken beruht auf den Grundhaltungen des Konstruktivismus. Diesem Ansatz zu Folge sind dem Menschen nur „subjektive Realitäten“ zugänglich. „Die Umwelt, so wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Erfindung“ (v. Foerster, 1981, S. 40). Wirklichkeit kann also nie losgelöst von seinem Betrachter gesehen werden (vgl. Schlippe und Schweitzer, 1998, S. 87). Der Mensch ist Konstrukteur seiner Wirklichkeit. Beobachtungen werden von ihm mit Bedeutungen und Bewertungen versehen und zwar unter Nutzung seiner bisherigen Lebens- und Handlungserfahrungen und unter Berücksichtigung seiner aktueller Stimmungen und psychischer Befindlichkeiten im aktuellen Kontext. Die individuellen Wahrnehmungen werden sozusagen in ein persönlich geprägtes Bedeutungs- und Bewertungsraster eingeordnet. Dieses Raster bestimmt den Blick auf die Wirklichkeit (vgl. Bamberger, 2005, S. 11f). Etwas als ein Problem oder als eine gelungene Situation zu bewerten ist folglich die Leistung des Beobachters und nicht der beobachteten Person.

Die Bedeutung der konstruktivistischen Sichtweise für die systemische Beratung liegt in der Möglichkeit der Veränderbarkeit von Wirklichkeitskonstruktionen. „Die Dinge sind nicht so wie sie sind. Sie sind immer das, was man aus ihnen macht!“ (v. d. Rohde; zitiert nach Bamberger, 2005). Durch das systemische „Querdenken“ in der Beratung kann die Rat-suchende dazu angeregt werden die „Problemsicht“ zu verändern und es wird ihr ermöglicht neue Lösungsideen und -wege zu denken und zu gehen.

2.2.2 Systemisch

Systemisches Denken basiert auf dem Postulat, dass der Mensch ein beziehungsorientiertes Wesen ist und somit Teil eines sozialen Bezugssystems. Jegliches Verhalten wird als interaktives Geschehen, als Aktion und Reaktion gesehen (vgl. Bamberger, 2005, S. 6). Das menschliche Zusammenleben wird unter dem Blickwinkel der systemischen Betrachtungsweise in seiner Komplexität berücksichtigt (vgl. Haase, 2012, S. 6). Das Individuum wird nicht isoliert als Problemträger gekennzeichnet, Probleme werden nicht einem einzelnen Individuum zugeschrieben. Vielmehr wird der aktuelle Lebenskontext des Menschen, seine Auseinandersetzung mit dem Bedingungsgefüge seines Lebens sowie sein Zusammenwirken, seine Interaktionen und Kommunikationen mit seinen Bezugspersonen und seinem sozialen Umfeld in den Blick genommen. Im Setting systemischer Beratung ist „alles kommunikative Verhalten...als „Reaktion auf den Kontext“ von Interesse - ebenso wie die Auswirkungen dieser Reaktion, die als solche wiederum Anlass für entsprechende Reaktionen der anderen werden usw.“ (vgl. Bamberger, 2005, S. 8). Dieses Verständnis beinhaltet folglich, dass z.B. unerwünschtes Verhalten nicht mit Eigenschaftszuweisungen erklärt werden können, die auf Ursache-Folgen-Konzepten basieren, sondern es wird das konkrete kontextuelle Interagieren betrachtet und versucht den kommunikativen Sinn zu verstehen, der mit dem gezeigten Handeln verknüpft ist (vgl. ebd., S. 6).

2.2.3 Zirkularität

Im systemischen Denken wird der Zirkularität eine große Bedeutung zugeschrieben. Sie ... „ist der Versuch das Verhalten der Elemente eines Systems als Regelkreis zu beschreiben, so dass die Eingebundenheit dieses Verhaltens in einem Kreislaufprozess sichtbar wird“ (Schlippe und Schweitzer, 1998, S.118). „Wenn man irgendetwas im menschlichen Verhalten erklären oder verstehen will, dann hat man es im Prinzip immer mit...vollständigen Kreisläufen zu tun“ (Bateson, 1984, S. 589). Der Mensch lebt in Beziehung, sein Verhalten wirkt sich auf das Verhalten seiner Mitmenschen aus und gleichzeitig haben deren Verhaltensweisen Auswirkung auf sein Verhalten (vgl. Bamberger, 2005, S. 5ff). „Alles Erleben und Verhalten gewinnt seine Bedeutung aus der jeweiligen Lebenswelt, aus den dort ablaufenden Interaktionsprozessen“ (ebd., S. 11).

Abb. 1: Prinzip der Zirkularität in kommunikativen Systemen (Bamberger, 2005, S. 11).

Im systemischen Denken werden - wie in der Abbildung 1 „Prinzip der Zirkularität in kommunikativen Systemen“ veranschaulicht - gegenseitige Wechselwirkungen berücksichtigt. D.h., eine Änderung bei einem Teilbereich eines Systems löst eine Veränderung bei einem anderen aus. Eine Änderung im System ist folglich untrennbar mit Veränderungen, Verstärkungen, Neuem in anderen Systembereichen verbunden (vgl. Schlippe und Schweitzer, 1998, S. 90). Diese Sichtweise lässt nicht mehr zu, den eigenen aktiven Anteil an einer „unerwünschten Verhaltensdynamik“ von sich zu weisen und die Kommunikations- und Interaktionspartnerinnen „alleine“ dafür verantwortlich zu machen. Stattdessen bietet diese Sichtweise die Chance, sich selbst wieder als aktiv statt nur als reaktiv zu erleben, indem man ein neues, anderes Handeln oder auch Lassen zeigen und dies wiederum zu anderem, neuem Verhalten des Gegenübers führen kann (vgl. Kriz, 2008, S. 25ff).

2.2.4 Lösungsorientierung

Das Menschenbild der Systemischen Therapie und Beratung ist grundlegend optimistisch und lösungsorientiert (vgl. Retzlaff, 2008, S. 24). Ein Anliegen der systemischen Beratung ist den Wahrnehmungskontext einer Beobachterin oder eines entstandenen Problemsystems so zu verändern, dass neue Lösungen sichtbar werden und möglich erscheinen (vgl. Caby und Caby, 2009, S. 19). Die systemische Beraterin hat die Aufgabe, diesen Fokuswechsel bei den Ratsuchenden durch förderliche Bewusstseinszustände zu initiieren, der weg vom Problem und stattdessen hin zur Lösung und Veränderung führt. Dabei muss einerseits die Zuversicht für die Ratsuchende hergestellt werden, dass es für das aktuell erlebte Problemthema Lösungen gibt und andererseits, dass die Person das Potential dazu hat selbst etwas zu den angestrebten Änderungswünschen und dem Wandel beizutragen. Mit diesem Ansatz wird das Selbstwirksamkeitserleben (re-)aktiviert. Zu den eben benannten Punkten gilt es außerdem die Ratsuchenden darauf aufmerksam zu machen, dass es bereits problemfreie Bereiche in ihrem Leben gibt (vgl. Caby und Caby, 2011, S. 21).

Dieses lösungsorientierte Denken und Vorgehen erfordert von der Beraterin Kunstfertigkeit und Kreativität. Wenn dieser beschriebene Fokuswechsel im Beratungsprozess der Beraterin mit der Ratsuchenden gelingt, ist der erste und zudem ein zentraler Schritt in einen Veränderungsprozess unternommen worden (vgl. Bamberger, 2005, S. 18).

In der Beratung im Kontext heilpädagogischer Früherziehung werden Eltern dazu eingeladen diesen Perspektivenwechsel vom Problem zur Lösung zu vollziehen und sich dabei an ihre Kompetenzen (vgl. Retzlaff, 2008, S. 22) und an ihre Erfolge, die sie in der Vergangenheit bereits erzielt haben (vgl. de Shazer, 1997, S. 14), zu erinnern. Alles, was die Zahl der Möglichkeiten verringert wie z.B. Tabus, Verbote oder Richtig-/ Falsch-Bewertungen widerspricht dem systemischen Denken und Arbeiten. Von Foerster hat die Zielrichtung systemischen Denkens und Handelns wie folgt zusammengefasst: „Handle stets so, dass du die Anzahl der Möglichkeiten vergrößerst!“ (v. Foerster; zitiert nach Schlippe & Schweitzer, 1998, S. 116). Die Konzentration in der systemischen Beratung richtet sich daher auf die Frage „*woran der Klient merken wird, dass sein Problem gelöst ist*“ [Hervorhebung d. Verf.] und auf die Überlegung „was von alledem, was der Klient tut, *gut* [Hervorhebung d. Verf.] für ihn ist – und nicht auf die Frage, was „falsch“ läuft“ (de Shazer, 1997, S. 14).

Im Heilpädagogischen Früherziehungssetting besteht die Aufgabe der HFE jedoch nicht nur darin das gedankliche Lösungsrepertoire der Eltern zu vergrößern, sondern den Grundgedanken der Lösungsorientierung auch auf den Bereich des konkreten Handelns und Förderns mit dem Kind mit Beeinträchtigung zu übertragen und damit auch in diesem Bereich zur Vergrößerung des Handlungsrepertoires beizutragen (vgl. Kap. 3).

2.2.5 Ressourcenorientierung

In der Systemischen Denkweise nach Varela (1994) und nach de Shazer (2008) geht man davon aus, dass jedes System grundsätzlich über alle erforderlichen Ressourcen verfügt, die es zur Lösung seiner Probleme bzw. schwierigen Lebensentscheidungen benötigt. Sie werden als vorhanden vorausgesetzt. Es kann dennoch vorkommen, dass die Ressourcen - aus subjektiv zu respektierenden Gründen - für die Bewältigung eines aktuellen Problems vorläufig nicht oder nur manchmal genutzt werden. Um Ressourcen aufzuspüren, legt man den Fokus nicht auf das Problem, sondern direkt auf die Konstruktion von Lösungen (vgl. Schlippe und Schweitzer, 1998, S.124f). „Probleme kann man ... nicht lösen, indem man sich noch mehr mit ihnen beschäftigt. Wirksamer ist es, die Kommunikation in eine andere Richtung zu lenken: Als Sie sich vor kurzem weniger Sorgen gemacht haben, was war dadurch anders?“ (Emlein, 2006, S. 125). Mit dieser Denkrichtung und Haltung wird bei den Ratsuchenden wie bereits bei der Lösungsorientierung (vgl. Kap 2.2.4) auch das Gefühl von Können und Selbstwirksamkeit (neu) belebt und ihre Kompetenzen und Ressourcen in den Mittelpunkt der eigenen Betrachtung gelenkt.

2.2.6 Haltung und Rolle der Beraterin

Systemische Beratung baut auf einer Beziehung zwischen der Beraterin und den Ratsuchenden⁵ auf und ist in ihrem Wesen auf Kooperation ausgerichtet, was diesen Ansatz von vielen anderen Beratungs- und Therapiemodellen unterscheidet, die vom Widerstand zwischen Klientin und Therapeutin ausgehen (vgl. de Shazer, 1997, S. 12). Der Beziehungsgestaltung zwischen Ratsuchender und Beraterin kommt demzufolge eine hohe Bedeutung zu. Retzlaff (2010) stellt in diesem Zusammenhang fest, dass der Beratungsprozess wesentlich von der Qualität der Beziehung zwischen Ratsuchender und Ratgebender bestimmt wird (vgl. ebd., S. 182). Es müssen für das Beratungssetting ein sicherer Rahmen sowie eine positive Gesamtdeutung des Geschehens geschaffen werden, damit durch die Beratung ein Wechsel von einer problemformulierenden Systemstruktur in eine lösungsformulierende ermöglicht wird (vgl. Kriz, 2008, S. 42). Die Zielrichtung der Beraterin sollte sein, durch ihre Teilnahme und ihr Mitwirken an der Kommunikation diese so weiterzuentwickeln, dass die Kommunikation sich qualitativ und inhaltlich von einer problemfokussierenden in eine lösungs- bzw. veränderungsfokussierende Kommunikation umwandelt.

Grundvoraussetzung für den systemischen Ansatz des Beratens und die Beziehungsgestaltung ist eine wertschätzende, wohlwollende und respektvolle Haltung der Beraterin den Ratsuchenden und ihren Anliegen gegenüber. Die Ratsuchenden werden als gleichberechtigte Kommunikations- wie Kooperationspartnerinnen behandelt. „Entmündigung, und sei es eine in Gedanken, führt in aller Regel zu Widerstand.... Veränderungs- und Kooperationsbereitschaft entsteht dann, wenn die Beratungssituation durch die Klientin selbst als kontrollier- und veränderbar erlebt wird“ (Leucht, 2014, S. 7). Kooperation ist eine soziale Interaktionssituation zwischen verschiedenen (teil-) autonomen Systemen (z.B. HFE und Eltern), die in einem gleichberechtigten Kommunikationsprozess gemeinsame Ziele aushandeln, evtl. auftretende Differenzen klären und ihre festgelegten Ziele versuchen

⁵ Das lösungsorientierte Beratungskonzept geht grundsätzlich von der kooperativen Interaktion zwischen einer problemlösungssuchenden Klientin und einer professionellen, lösungsorientierten Beraterin aus. In der systemischen Beratung werden die „Kliententypen“ in Kunden, Besucher, Klagende und Zwangskunden unterschieden. Für den Beratungsprozess kann es hilfreich sein Kenntnis über diese Unterscheidungsmerkmale zu haben.

Kunden: Kunden sind Personen, die mit Themen, Lebenssituationen, Verhaltensweisen etc. unzufrieden sind, die einen hohen Leidensdruck verspüren und daran etwas ändern wollen. Sie haben klare Ziele und wollen sich aktiv für die Veränderungsanliegen einsetzen. Sie gelten als selbstbewusst, eigenverantwortlich, sozialkompetent und zielorientiert. Marktwirtschaftlich gedacht wollen sie eine bestimmte Dienstleistung von ihrem Gegenüber. Die Beraterin wird aufgefordert im Sinne der Ratsuchenden diese mit Rat zu bedienen und sie mit den erforderlichen Hilfen zu versorgen. Wichtig dabei ist, dass die Beraterin nicht in die Rolle der ausschließlichen Dienstleisterin verfällt, sondern ihre Aufgabe darin sieht, beim Kunden Aktivierung, Zumutung und Empowerment zu intendieren und sie zur Nutzung der eigenen Ressourcen und Kompetenzen anzuregen.

Besucher: Besucher haben kein explizites Problem. Sie kommen zur Beratung nur auf Empfehlung einer außenstehenden Person (z.B. Kindergärtnerin, Ärztin, Großmutter), die ein Problem sieht und als so wichtig einstuft, dass sie empfiehlt eine Fachperson aufzusuchen, die sich mit diesem Problem auskennt und lösen hilft. Bei diesem Kliententyp ist es also so, dass der „Überweiser“ das Problem sieht und nicht die betroffene Person selbst. Es besteht zwar ein Leidensdruck bei ihr, er ist aber für die Person selbst (noch) nicht groß genug um sich Unterstützung zu suchen. Sie kommen in die Beratung ausschließlich um sich „unverbindlich“ zu erkundigen. Bei diesem Kliententyp kann es aber auch sein, dass sie mit der „Besucher-Haltung“ zunächst die Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz der Beraterin „testen“ wollen. Insgesamt gilt: es ist unsinnig eine Beratung „ohne Anlass“ und Auftrag durchzuführen, denn eine „unfreiwillige Klientin“ wird nichts tun, um selbst nach Lösungen zu suchen und Veränderungen anzustreben.

Klagende: Klagende bilden die größte Gruppe der Kliententypen. Sie konzentrieren sich voll und ganz aufs Klagen. Das erlebte Problem haben andere gemacht, sie sind ungerechterweise die Leidtragenden. Klagende wollen ihr Leid mitteilen, ohne selbst bereit zu sein, aktiv Änderungsschritte zu unternehmen und sich als aktiven Teil des Lösungsprozesses zu verstehen. Stattdessen erwarten sie, dass der andere seine „Schuld“ eingesteht (und dann wäre alles wieder gut) oder sie erwarten von der Beraterin die Sache/ ihr Kind/ den Partner etc. in Ordnung zu bringen. Häufig haben sie keine Hoffnung auf Veränderung bzw. Verbesserung. Dieser Kliententypus taucht meist auf, wenn Klientinnen in Beratungssituationen „geschickt“ werden.

Zwangskunden: Zwangskunden müssen auf Anordnung z.B. eines Beistands ein Beratungssetting aufsuchen. Wenn sie dem auferlegten „Beratungsangebot“ nicht nachkommen würden, müssten sie mit negativen Konsequenzen rechnen. Nur um den Druck z.B. der Behörde loszuwerden nehmen sie die Beratung wahr. Die Betroffenen selbst sehen sonst keinen Anlass aktiv an Veränderungsmöglichkeiten mitzuarbeiten. (vgl. Retzlaff 2008, S. 58f und Bamberger, 2005, S. 51ff).

umzusetzen. Kommunikation bildet für das Zustandekommen von Kooperation eine Voraussetzung und ist gleichzeitig bereits ein Ergebnis von Kooperation (vgl. Behringer und Höfer, 2005, S. 23ff).

Verständigung über und Klärung von gegenseitigen Erwartungen, Zielen und Vorstellungen sind für eine kooperative Zusammenarbeit wichtig. Dafür sind Verständigungsprozesse erforderlich sowie das Entwickeln einer gemeinsamen, verständlichen Sprache. Kooperation und Vertrauensbildung wird durch folgende Faktoren begünstigt: Offenlegung eigener Erwartungen, wechselseitige Übernahme von Perspektiven, gegenseitiges echtes Interesse an der Person des Anderen und ihren Themen, Respekt und Achtung vor dem Anderen und seinem Anders-sein, Verständigung bzw. Abstimmung über die jeweiligen Zielsetzungen sowie Berücksichtigung der jeweiligen Ressourcen, die der Person zur Verfügung stehen (vgl. ebd., S. 110ff).

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Beraterin ist den Ratsuchenden das Gefühl zu vermitteln, dass man sie versteht⁶ und sie mit ihren Problemen respektiert (vgl. Bamberger, 2005, S. 57). Die systemisch-lösungsorientierte Beratung ist ein „kooperativer kommunikativer Prozess verbaler, paraverbaler und nonverbaler Art. ... Die kommunikativen Beiträge des Beraters bestehen

- in Fragen, und zwar als Einladungen zu lösungsorientierten Aufmerksamkeitsfokussierungen,
- in Rückmeldungen, und zwar als Komplimente zu identifizierten Kompetenzen und Ressourcen,
- sowie in Angeboten, und zwar als Ideen für zieldienliche Aktivitäten“ (Bamberger, 2005, S. 41).

Die systemische Beraterin hat dementsprechend vielfältige Aufgaben zu bewerkstelligen. Sie ist Aktiviererin für Ressourcen, Entwicklerin von Möglichkeiten, Promotorin für die Zukunft, Partnerin für Kooperation und last but not least Ermutigerin für den ersten Schritt der Veränderung (vgl. ebd., S. 40).

Mit dem ganzheitlichen systemischen Gedankenansatz muss der HFE auch bewusst sein, dass sie selbst - egal ob sie als Beobachterin, Mitspielerin, Beraterin, Förderin etc. im System agiert - durch ihre kommunikativen Beiträge automatisch ein Teil des Systems geworden ist und sich daher selbst wie ihr Handeln und Kommunizieren reflektieren und sich ihrer „Mitwirkungen“ und „Sichtweisen“ auf das Gesamtgeschehen bewusst sein muss. Aus diesem Grund fordern v. Schlippe, El Hachimi und Jürgens (2008) die Beraterinnen auf „Schau auf dich als Teil des Systems und sei dir bewusst, dass Du Teil des Systems bist mit dem Du arbeitest“ (ebd., S. 148). Dies erfordert von Seiten der HFE einen permanenten Selbstreflektionsprozess. Die HFE muss im Blick behalten, ob sich ihre Kommunikationsbeiträge problemverstärkend bzw. problemlösend, entwicklungsfördernd oder entwicklungshemmend auf das System auswirken und ob sich durch ihre Kommunikations- und Interaktionsbeiträge die Zahl der Handlungsmöglichkeiten verringert oder vergrößert.

2.3 Die Systemischen Gesprächstechniken

„Systemtherapeutische Techniken ergeben sich aus der Frage, wie in sozialen Systemen Menschen gemeinsam ihre Wirklichkeit erzeugen, welche Prämissen ihrem Denken und Erleben zugrunde liegen und welche Möglichkeiten es gibt, diese Prämissen zu hinterfragen und zu „verstören““ (Schlippe und Schweitzer, 1998, S. 17). Für das Verstören „alter“ Gedankenschleifen werden in der systemischen Beratung bestimmte Gesprächs- und Frage-techniken genutzt, die im Folgenden vorgestellt und erläutert werden.

⁶ Mit „Verstehen“ ist im systemischen Denken nicht das „emotionale Verstehen“ gemeint, sondern das Herausfinden der Beraterin mit welchen Wirklichkeitskonstruktionen die Ratsuchende unterwegs ist (vgl. Kap. 2.3.1).

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Methoden der Gesprächsführung, die rein technisch gesehen werden, wirkungslos sind (vgl. Leucht, 2014, S. 9). Systemisch ausgerichtete Gesprächsführung benötigt den oben beschriebenen theoretischen Hintergrund samt ihrem Menschenbild und den Grundhaltungen.

2.3.1 Die Position des Nicht-Wissens

Die Position des Nicht-Wissens ist eine Haltung, die die Beraterin im systemischen Beratungsprozess einnimmt. Damit ist gemeint, dass trotz des Fachwissens einer Beraterin (oder einer HFE, einer Therapeutin, einer Kindergärtnerin etc.) diese nicht weiß, was für eine Person, ein Paar oder eine Familie als Problem formuliert wird, für was das Aktuelle bereits eine Lösung ist, was sich auflösen soll, wie der Weg dorthin aussehen könnte und mit welcher Ausrüstung der Weg gegangen werden kann. Die Aufgabe liegt vielmehr darin, durch vielfältiges Fragen ein Wissen über die Wirklichkeitskonstruktionen des Gegenübers in Erfahrung zu bringen und daran anknüpfend die Suche nach dem formulierten Lösungsweg zu unterstützen. Das interessierte und offene Gefragt-werden können bei den Ratsuchenden neue Überlegungen anstoßen. Im besten Sinne können sie das Alte „ver-stören“, Neues, evtl. sogar Außergewöhnliches anregen, Mut machen etwas Anderes auszu-probieren, etwas in Bewegung bringen und damit das Handlungsrepertoire vergrößern.

Es geht als Beraterin in der Haltung des Nicht-Wissens darum, nicht vor dem Hintergrund der eigenen Wirklichkeitskonstruktionen das Gegenüber „schnell verstehen“ zu wollen, sondern

... sich Zeit zu nehmen und mit der Kunst der Behutsamkeit, dem Expertentum des Nicht-wissens und einer Anteil nehmenden Aufmerksamkeit genau hinzuschauen, hinzuhören, sich einzufühlen und zu verstehen zu versuchen. Die Ratsuchende sollte dabei den Unterschied wahrnehmen können zu ihren sonstigen „Rat- Gebern“ im Alltag, die in der Regel sehr schnell „verstehen“, um sofort aus eigener Erfahrung heraus Ratschläge zu präsentieren. (Bamberger, 2005, S. 65) (vgl. Kap. 1.1).

Die systemische Position des Nicht-Wissens hält gewissermaßen davon ab den Ratsuchenden zu sagen, was sie tun oder lassen sollen. Indem die Beraterin stattdessen z.B. Eltern Fragen stellt zu ihren Sichtweisen, Erklärungsmodellen und Lösungsvisionen, entsteht für sie die Möglichkeit, Situationen neu zu bewerten, sie umzudeuten (vgl. Kap. 2.3.3) sowie Verhaltensweisen des Kindes anders zu verstehen. Dadurch können sie einen gelingenden Umgang mit ihrem Kind und miteinander entwickeln, der einen Schritt nach dem anderen in den nächsten, neuen Augenblick ermöglicht. Es ist an dieser Stelle im Beratungsprozess zu klären, wer (z.B. Mutter, Vater, HFE, Kindergärtnerin, Au-Pair-Mädchen) etwas zur Erreichung des neuen Ziels beitragen kann und wie sich gegebenenfalls (Rahmen-) Bedingungen verändern müssen, damit die Ziele erreicht werden können.

2.3.2 Lösungsorientierte Fragetechniken

Fragen bilden das wichtigste Instrument im „Handwerkskoffer“ einer systemischen Beraterin. Das Fragen ermöglicht Ideen über die Logik sozialer Systeme zu entwickeln. Die Grundidee der lösungsorientierten Fragetechniken ist es, die Ratsuchenden mittels Fragen immer wieder zu überraschen und dadurch den Ratsuchenden selbst Einfluss und Möglichkeiten ihres Handelns zu offenbaren (vgl. Kindl-Beifuß, 2011, S. 51) und Selbstwirksamkeitsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Der genauere Blick auf die scheinbar harmlose Methode des Fragens zeigt, dass es sich um eine Form der Intervention handelt, die nicht unterschätzt werden sollte. Entsprechend dem kommunikationstheoretischen Axiom, dass man „nicht nicht kommunizieren“ kann (Watzlawik, 1969), ist es unmöglich Fragen zu stellen, ohne damit zugleich bei den befragten Personen eigene Ideen anzustoßen. (Schlippe und Schweitzer, 1998, S. 137)

Fragen zu stellen dient in der systemischen Beratung zum einen der Gewinnung von Information, zum anderen ermöglicht das Fragen aber vor allem auch ein Schaffen von Informationen. Denn in jeder Frage versteckt sich sozusagen auch eine implizite Aussage, die die übliche Art, wie z.B. in einer Familie die Dinge betrachtet werden, potentiell verstören kann (vgl. ebd., S. 137).

Im Folgenden werden die verschiedenen Fragetypen, die in der systemischen Beratung Anwendung finden, kurz skizziert:

○ Lösungsfragen

Im systemischen Beratungsprozess will man mittels ziel- und lösungsorientierten Fragen zu neuen Denkweisen, Handlungsalternativen und zu zielorientierten Verhaltensmustern anregen (vgl. Radatz, 2000, S. 185f). Die Idee für ein erfolgreiches Problemlösen besteht darin, dass man sich die gelöste Situation virtuell anschaut, sich also eine Lösungsvision vorstellt. Handlungsleitend für dieses Vorgehen ist, dass man davon ausgeht, dass sich Menschen viel lieber von einer attraktiven Vision anziehen lassen, anstatt sich in Schwerstarbeit von etwas Altem zu lösen (vgl. Bamberger, 2005, S. 69f).

Zentrale Fragen um zu Lösungsvisionen zu kommen lauten:

- Was ist, wenn das Problem nicht mehr wäre?
- Woran würden Sie merken, dass ihr Problem gelöst ist?
- Was wird einem Außenstehenden dann als erstes auffallen?
- Wer müsste sich wie verhalten, damit Sie ihr Ziel erreichen?

Sollten die Ratsuchenden sehr pessimistische Haltungen mitbringen und innerlich resigniert haben, dann kann die Anwendung einer „umgekehrten“ Blickrichtung sinnvoll sein, um im weiteren Beratungsgespräch mit den Antworten auf die unten aufgeführte Frage die vorhandenen Lösungsmuster zu fokussieren.

- „Nach allem, was ihr durchgemacht habt, ist es verständlich, dass es euch nicht gut geht. Eigentlich ist es bemerkenswert, dass ihr es trotzdem schafft, dass es euch nicht noch schlechter geht. Irgendetwas müsst ihr tun, ... dass die Lage nicht noch schlimmer wird. Was kann das sein?“ (Retzlaff, 2008, S. 203).

○ Zirkuläres Fragen

Eine besondere Bedeutung kommt in der Systemischen Beratung der Methode des zirkulären Fragens zu. Dahinter steht die Grundannahme, dass in einem sozialen System alles gezeigte Verhalten immer als kommunikatives Angebot verstanden werden kann. Jede Handlung, jedes Verhalten, jede Äußerung und jede Form von Gefühlsausdruck haben eine Funktion in den wechselseitigen Beziehungsdefinitionen. Daher wird in der systemischen Beratung angenommen, dass „es interessanter sein kann diese kommunikativen Bedeutungen sichtbar zu machen, als den betreffenden Menschen ausführlich nach seinen eigenen Empfindungen zu befragen“ (Schlippe und Schweitzer, 1998, S. 138). Zudem bezieht man durch diesen Fragentypus zum einen die abwesenden, zum anderen die anwesenden Systemmitglieder in das Geschehen mit ein, ohne diese jedoch direkt anzusprechen (vgl. Caby und Caby, 2011, S. 46).

Der Fragentyp des zirkulären Fragens lässt sich als ein „um-die-Ecke-fragen“ beschreiben:

- Was würde ihr Partner sagen, wenn ich ihn fragen würde, wann das Problem weg sei?
- Wenn ihr Mann jetzt hier sitzen würde, wie würde er diese Frage beantworten?
- Und was würde ihre beste Freundin antworten?
- Was denken Sie, Frau Sülín, was es bei ihrem Mann auslöst, Lea weinen zu sehen?

○ Ausnahmefragen

In als äußerst angespannt erlebten Problemsituationen werden Probleme „als ständig existent“ (Bamberger, 2005, S. 76) wahrgenommen. De Shazer und Dolan stellen den folgenden Lehrsatz für die lösungsfokussierte Kurztherapie und Beratung auf: „*Kein Problem besteht ohne Unterlass; es gibt immer Ausnahmen, die genutzt werden können* [Hervorhebung d. Verf.]“ (de Shazer und Dolan, 2008, S. 25). Durch Ausnahmefragen will man in der systemischen Beratung erreichen, dass die Aufmerksamkeit auf Situationen und Gegebenheiten gelenkt wird, in denen das Problem einmal nicht aufgetreten ist. Der Fokus richtet sich darauf was in diesen Situationen anders war als sonst und was die Person hat anders handeln lassen als gewohnt. Die Ratsuchenden werden animiert und dazu eingeladen zu überlegen wo und wann diese „problemfreien“ Zonen auftraten und was sie tun könnten, dass solche Ausnahmen häufiger eintreten. „In den Ausnahmen vom Problem ist die gesamte Information enthalten, was hilft, und insofern als Lösung in Betracht kommt“ (Bamberger, 2005, S. 78).

- Wie genau unterscheiden sich die Situationen, in denen das Problem auftritt von denen, in denen sich das Problem nicht zeigt?
- Was tut die Person dann, was sie sonst nicht tut?
- Was sieht sie dann, wofür sie sonst „blind“ ist? (vgl. Retzlaff, 2008, S. 201f)

○ Wunderfrage

Die Entwicklung der Wunderfrage ist auf Steve de Shazer zurück zu führen. Sie ist eine Weiterführung der Ausnahmenfragen, denn sie fragt nach Ausnahmen, die allerdings noch gar nicht eingetreten sind und regt somit dazu an sich ein Leben ohne das Problem vorzustellen. Durch die Wunderfrage soll eine Vision einer anderen, besseren Zukunft erfunden werden.

Folgende Fragen werden dazu angewandt:

- Wenn das Problem plötzlich weg wäre - weil nachts als sie tief und fest schliefen eine gute Fee vorbei kam und ein Wunder geschah - was wäre dann, wenn Sie am nächsten Morgen aufwachen, anders?
- Woran könnten Sie merken, dass ein Wunder geschah?
- Was würden Sie am Morgen danach dann anders machen?
- Wer ist am meisten von ihrem veränderten Verhalten überrascht?
- Wie würden ihr Mann/ Lea auf Ihr anderes Verhalten verändert reagieren?
- Was würden die beiden dann anders machen, woran würden Sie dies erkennen?
- Wie haben Sie sich geändert? Wie Lea? (Vgl. Retzlaff, 2008, S. 203, v. Schlippe und Schweitzer, 1998, S. 36, S. 147 und de Shazer und Dolan, 2008, S. 102ff)

○ Hypothetische Zukunftsfrage

Auch die hypothetische Zukunftsfrage gehört im Grunde zum Typ der „Ausnahmenfragen“. Durch hypothetische Fragen lassen sich Ratsuchende in mögliche alternative Welten führen. Die Ausnahme ist zwar noch nicht passiert, aber sie wird als möglich hypothetisiert (vgl. Bamberger, 2005, S. 89f). Diese Art der Fragen unterstellen sozusagen, dass sich Situationen, Dinge oder auch Verhaltensweisen potenziell anders weiterentwickeln könnten als man gerade glaubt. Es müssen, um eine Antwort auf die gestellte Frage geben zu können, alternative Zukunftsszenarien gedanklich durchgespielt werden (vgl. Retzlaff, 2008, S. 204f). Hypothesen als Gedankenexperimente sind ein gutes Verfahren, den Möglichkeitssinn zu nutzen, Optionen durchzuspielen und die Wirkung einzelner Veränderungen zu erproben (vgl. Simon und Rech-Simon, 2000, S. 273). Man tut also so „als ob“ das Ziel schon erreicht wäre. Dieser Fragentyp beginnt in der Regel mit „Angenommen, ...“.

- Angenommen, Sie würden sich für das Einkaufen mit Lea mehr Zeit nehmen, wie würde Lea darauf reagieren?
- Angenommen, Max würde beginnen sich morgens alleine anzuziehen, was würde sich damit für Sie ändern?

○ Skalierungsfragen

Die Idee der Skalierung ist abermals eng mit dem Namen Steve de Shazer (1997) verknüpft. Der Gewinn von Skalierungsfragen liegt darin, einerseits einen Unterschied sichtbar und bewusst machen zu wollen und andererseits den Weg zur Lösung in einem Prozess der Annäherung und ggf. in vielen kleinen Schritten zu vollziehen (vgl. Bamberger, 2005, S. 86). Außerdem wird die Intensität des erlebten Problemthemas durch die Skalierung konkretisiert und des Weiteren können Veränderungen und Fortschritte im Verlauf der Beratungsgespräche verdeutlicht werden (vgl. Retzlaff, 2008, S. 203).

Skalierungsfragen werden i.d.R. wie folgt gestellt:

- Stellen sie sich eine Skala zwischen 1 (= ganz schlimm) und 10 (= alles ist wunderbar) vor. Wo auf dieser Skala befinden Sie sich aktuell?
- Wo auf der Skala möchten Sie idealerweise hinkommen?
- Was haben Sie gemacht, dass sie einen Punkt weiter gekommen sind?
- Was müssten wir hier tun, damit Sie auf ihrer Skala noch um einen Punkt höher kommen?
- Woran würden Sie merken, dass Sie bei 10 sind? Was tun Sie da anders, was tun die anderen in der Folge anders? (vgl. Radatz, 2000, S. 188ff).

2.3.3 Reframing

Neben den bisher genannten Fragetechniken ist Reframing eine weitere Methode der Gesprächsführung im systemischen Beratungsprozess um eine schwierig erlebte Situation unter einem veränderten Blickwinkel zu betrachten und somit einen neuen Bezugs- und Bedeutungsrahmen zu ermöglichen (vgl. Bamberger, 2005, S. 99). Dem Reframing liegt die Idee zu Grunde, dass das Vorhandene zwar so bleibt wie es ist, ihm wird jedoch eine andere, positive Bedeutung gegeben. Grundsätzlich gilt für die Betrachtung von Zusammenhängen, dass jede Gegebenheit zwei Seiten hat, eine eher positive und eine eher negative. Durch eine veränderte Beschreibung eines Tatbestandes kann eine wahrnehmungs- wie kommunikationsbezogene Neubewertung stattfinden. So können z.B. Verhaltensweisen, die zunächst als ein Zeichen von Schwäche gesehen werden in einen Ausdruck von Stärke umgedeutet werden (vgl. Simon und Rech-Simon, 2000, S. 280).⁷

Folgendes Beispiel soll die Denkrichtung des Reframing verdeutlichen: „Im Kontext von Korrektheit ist der Igel (in dem Märchen „Der Wettlauf zwischen Hase und Igel“) ausgesprochen dreist und unfair, im Kontext von Kreativität könnte man ihn als schlau und originell bezeichnen“ (Vernooij, 2011, S. 67).

Wie das Beispiel zeigt, ist die Beraterin beim Reframing in ihrer kreativen Seite gefragt, auf dass das Umdeuten und Umbewerten einer Situation gelingt. Vernooij (2011) empfiehlt daher dieses dialektische Denken in Alltagsgegebenheiten zu üben und sich darin zu schulen (vgl. ebd., S. 67). Außerdem muss sich die Beraterin loslösen von ihren eignen Betrachtungsweisen der „Wirklichkeit“ und neue, überraschend andere Sichtweisen erfinden. Durch das Reframing können Denkanstöße angeregt werden, die Ratsuchenden

⁷ Folgende Situation war Thema im Forschungsprojekt mit Frau Sülín und ihrer Tochter Lea. Sie wurde folgendermaßen interpretiert, umgedeutet und neu bewertet:

Aussage der Mutter: Lea ist immer wieder aggressiv und böse zu anderen Kindern. Wenn sie auf einem Spielplatz ist, dann geht sie nach einiger Zeit plötzlich zu den Kindern hin und schlägt diese grundlos.

Meine Umdeutung und Neubewertung der Situation: Lea ist ein sehr freundliches Mädchen.

Meine Frage dazu war, ob es sein könnte, dass sie den Kindern, nachdem sie sie eine Zeit lang in ihrem Spiel beobachtet hat, einfach „Hallo-sagen“ und fragen will, „darf ich mitspielen“?

Mögliche Erklärung: Da Lea nicht spricht, handelt sie und klopft ihnen stattdessen zur Begrüßung kräftig auf die Schulter. Sie hat aktuell noch keine Idee wie sie Kinder anders begrüßen könnte, wie kräftig bzw. vorsichtig ein „freundliches Schulter-klopfen“ zur Begrüßung aussehen könnte und wie sie den anderen Kindern kundtun kann, dass sie gerne bei ihnen mitspielen möchte.

Diese Sichtweise überraschte und erleichterte Frau Sülín gleichzeitig. Ihr sehnlichster Wunsch ist, dass Lea mit anderen Kindern spielt. Durch diese neue Perspektive sieht sie für sich neue Handlungsmöglichkeiten. Frau Sülín will darüber nachdenken wie sie Lea darin unterstützen könnte andere Kinder angemessen zu „begrüßen“ und zu fragen, ob sie mitspielen darf.

können Entlastung erleben und es können Ansatzpunkte für Problemlösungen sowie für die Systemdynamik sichtbar gemacht werden. Das Reframing bietet sich explizit in Beratungssituationen an in denen die Ratsuchenden keine Lösungsansätze im Sinne von „Lösungstendenzen“, „Ausnahmen“ oder „Wunder“ bzgl. dem Problem bzw. dem Umgang mit einer Problemsituation sehen und erzielen lassen.

2.4 Eignung und Wirksamkeit systemischen Denkens und Beratens im Kontext Heilpädagogischer Früherziehung

Emlein stellt fest, dass die Grundgedanken und -haltungen aus der systemischen Praxis sowie das systemische „Know-how“ mit ihren entsprechenden Methoden sich für Beratungssettings mit Familien sehr gut eignen. Das Konzept ist für alle Beziehungssituationen und Beziehungsgestaltungsprozesse – und dies ist eine zentrale Aufgabe in der heilpädagogischen Früherziehung – anwendbar (vgl. Emlein, 2010, S. 44). Eine systemische Orientierung in der Früherziehung erleichtert in vielen Bereichen die Arbeit einer HFE. So kann dadurch eine gute Kooperation ermöglicht, unterschiedliche Sichtweisen integriert, Förderpläne gemeinsam erstellt und immer wieder bilanziert werden. Die Eltern werden als Auftraggeber und Entscheidungsträger unterstützt (vgl. Emlein, 2006, S. 131 sowie Emlein, 2010, S. 44). Damit dies alles umgesetzt werden kann, benötigt die beratende HFE die entsprechenden theoretischen wie praktischen Kompetenzen des systemischen Denkens, sie verfügt über die notwendigen Grundhaltungen und über das vielfältige Repertoire der Fragetypen. Dies ermöglicht ein dialogisches Miteinander in der eben beschriebenen Form.

Auch de Shazer stellt fest, dass die lösungsfokussierte Therapie bzw. Beratung neben der herkömmlichen psychotherapeutischen Praxis Anwendung in sozialdienstlichen Einrichtungen, im Bildungs- bzw. Erziehungsbereich, Modellschulen wie wirtschaftlichen Organisationen finden kann und dafür geeignet ist. Systemische Kurztherapie wie Beratung gehört weltweit zu den beliebtesten und am häufigsten verwendeten Formen. Trotz dieser Tatsache ihrer weitgefächerten Anwendung gibt es kaum empirische Studien zu ihrer Wirksamkeit (vgl. de Shazer und Dolan, 2008, S. 41f). In 17 von 18 empirischen Studien zur Wirksamkeit lösungsfokussierter Kurzzeittherapie stellen Gingerich und Eisengart (2000) fest, dass sie „gute Ergebnisse“ erzielen und ihre „Wirksamkeit bestätigt“ wird. De Shazer bestätigt diese Untersuchungen, auch er stellt fest, dass „es vermehrt Belege gibt, dass sie [die lösungsfokussierte Therapie und Beratung, Anm. d. Verf.] funktioniert“ (ebd., 2008, S. 229f).

Zur Wirksamkeit systemischer Praxis speziell im Kontext Heilpädagogischer Früherziehung gibt es bislang nur Einzelfallstudien. Sie legen nahe, dass das Verfahren effizient ist und die Förderung verkürzt“ (Emlein, 2010, S. 45). Bamberger (2005) hebt hervor, dass ein

Beratungskonzept, das auf dem Prinzip der Konstruktivität basiert, also auf der Überzeugung, dass die Welt- und Selbstansicht eine Leistung des Individuums darstellt und insofern immer eine subjektiv konstruierte Realität repräsentiert, ... sich naturgemäß weniger für die Frage nach „objektiv validierten“ Beratungstheorien“ interessiert. (ebd., S. 267)

Dies ist ganz im Sinne von de Shazer, dem es in Beratungssituationen darauf ankommt Ratsuchenden hilfreiche Blickwinkel zu eröffnen und Entwicklungsimpulse zu vermitteln. Dieser erlebten Nützlichkeit sollte sich die Beraterin verpflichtet fühlen. „Entscheidend ist doch, dass etwas funktioniert, nicht, warum dies so ist [Hervorhebung v. Verf.]“ (ebd., 2008 S. 267).

3 Systemische (Bewegungs-) Förderung

In diesem Kapitel wird zunächst der Ansatz der Systemischen Bewegungstherapie⁸ mit ihrer Entstehungsgeschichte (Kap. 3.1) sowie den dahinterliegenden Bezugstheorien (Kap. 3.2) vorgestellt. Im Anschluss daran werden die Begrifflichkeiten (Kap. 3.3), die für den gewählten Ansatz der Systemischen (Bewegungs-) Förderung im Kontext des Forschungsprojektes bedeutsam sind, beschrieben, erläutert und verdeutlicht, welche explizite Rolle der Bewegung bzw. einer Bewegungshandlung im Förderprozess zukommt. Zum Abschluss des Kapitels wird auf die Eignung und potenzielle Wirksamkeit des Ansatzes eingegangen (Kap. 3.4).

3.1 Der Hintergrund

Systemische Bewegungstherapie ist eine bestimmte Form der Zusammenarbeit mit Familien mit einem Kind mit Beeinträchtigung im Kontext Früher Hilfen. Dieser Ansatz wurde in einem fünfjährigen Forschungsprojekt „Zur Bedeutung der Bewegungserziehung in der Früh-erziehung blinder und sehbehinderter Kinder“ am Institut für Sportwissenschaften der Universität Tübingen in Zusammenarbeit mit der Universitätsaugenklinik, der Entwicklungsneurologie sowie der Forschungsstelle „Lebenswelten behinderter Menschen“ in Theorie und Praxis entwickelt (vgl. Walthes, Cachay, Gabler und Klaes 1994). In einem weiteren dreijährigen Folgeforschungsprojekt wurde die Systemische Bewegungstherapie für den Fachbereich der bewegungstherapeutischen Behandlung psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen erweitert und in zwei Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kliniken sowie in ambulanter Praxis praktisch erprobt. Aus der zunächst bewegungsorientierten Frühförderung mit Familien mit sehgeschädigten sowie komplex beeinträchtigten Kindern wurde die Systemische Bewegungstherapie und Kommunikation für Familien mit Kindern mit jeglichen Beeinträchtigungen sowie Wahrnehmungs- und Verhaltensauffälligkeiten. Das Konzept der Systemischen Bewegungstherapie ist stetig in Bewegung und wird seither vom ‚Zentrum für Systemische Bewegungstherapie und Kommunikation‘ – kurz: *Bewegung im Dialog* - bis zum heutigen Tag fortgeschrieben (vgl. <http://bewegung-im-dialog.de/konzept/index.htm>).

Der Ansatz der Systemischen Bewegungstherapie weist zwei charakteristische Merkmale auf: „Systemisch“ (vgl. Kap. 2.2.1) und „Bewegung“.

Ob im Gespräch oder im gemeinsamen Handeln geht es darum die „Beweggründe“ des Einzelnen kennen und das Zusammenspiel der Familie ... verstehen zu lernen. Der Weg ist in Bewegung an Bewegung (körperliche wie gedankliche) anzuschließen und dabei die Entwicklung neuer Sichtweisen, Fähigkeiten und Gemeinsamkeiten zu ermöglichen... (vgl. ebd.)

und die Dialogkompetenzen jedes Einzelnen wie im gemeinsamen Spiel und Handeln zu stärken.

Das Konzept der Systemischen Bewegungstherapie findet seine Anwendung auf sogenannten Familienkursen⁹ von *Bewegung im Dialog* sowie im Kontext pädagogischer und

⁸ Der Ansatz der Systemischen Bewegungstherapie diene als theoretische wie praktische Grundlage für die von mir durchgeführte Systemische (Bewegungs-) Förderung in den Fördereinheiten mit den Familien.

⁹ Ein Familienkurs ist eine sog. Intensivmaßnahme im Rahmen Früher Hilfen für Familien mit einem Kind mit Beeinträchtigung/en bzw. für Familien mit Eltern bzw. einem Elternteil mit Sehbeeinträchtigung sowie ihr/e Kind/er mit oder ohne Beeinträchtigung. Die Familienkurse von *Bewegung im Dialog* sind ein Angebot für die gesamte Familie (Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile (mit oder ohne „neuer“ Lebenspartner/in), Kind mit Beeinträchtigung, Geschwister sowie ggf. im Familienalltag wichtige Bezugspersonen (Großmutter, au-pair etc.)), sie finden an familienfreundlichen Orten statt und dauern i.d.R. 7-10 Tage. Es können bis zu 9 Familien an einem Kurs teilnehmen. Ein interdisziplinäres Team (bestehend aus Systemischen Bewegungs-, Familien-, Physio-,

therapeutischer Unterstützung von Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung/en in den Bereichen ambulanter heilpädagogischer Früherziehung, Physio- und Ergotherapie, Rehabilitation (Orientierung & Mobilität), frühkindliche Bildung (in inklusiven Kindertageseinrichtungen und Förderschulen).

3.2 Der theoretische Rahmen

Folgende Bezugstheorien fließen im Konzept der Systemischen Bewegungstherapie sowie im Forschungsprojekt der Masterarbeit angewandten Systemischen (Bewegungs-) Förderung ineinander und bilden in ihrer gegenseitigen Ergänzung die Arbeitsgrundlage von Haltungen, Sichtweisen, Erklärungsmodellen sowie Interpretationshilfen, die die Handlungsorientierungen für das praktische Tun mit den Familien bilden.

- Erkenntnistheorie des radikalen Konstruktivismus: Sie geht davon aus, dass Kenntnisse von der Welt beobachterabhängig sind und die Welt als eine objektive Gegebenheit vom Menschen als solche nicht wahrnehmbar ist (vgl. v. Foerster, 1981/ Bateson, 1981).
- Theorie des sozialen Konstruktivismus: Sie ist eine Weiterentwicklung des radikalen Konstruktivismus, in dem Sinne, dass sich die Hervorhebung einer Bedeutungswelt über soziale Prozesse, d.h. Kommunikation und Interaktion vollzieht (vgl. v. Foerster, 1981).
- Theorie der virtuellen Bewegung: Virtuelle Bewegung ist die Grundlage unserer Erkenntnisfähigkeit im Sinne der Verkörperung von eigenaktiven Bewegungs- und Handlungserfahrungen, die uns als Bewegungsphantasmen die Welt erlauben wahrzunehmen ohne sie im jeweiligen Moment erneut aktiv erhandeln zu müssen. Eigenaktive Bewegungen sind der Ausgangspunkt für Wahrnehmen, bewusstes Erkennen, geistiges Entwickeln sowie emotionales Bedeuten (vgl. Palagyi, 1924).
- Theorie autopoetischer Systeme: Lebende Systeme, die sich mittels ihrer system-spezifischen Operationsweise selbst machen bzw. selbst erhalten. Dies gilt der Theorie nach sowohl für den einzelnen Organismus als auch für das soziale System Familie (vgl. Maturana und Varela, 2011).
- Theorie sozialer Systeme: Eine Kommunikation, die sich um sich selbst dreht und sich durch sich selbst erhält. Es entwickeln sich beispielsweise Problemsysteme durch eine von mehreren aufrechterhaltene Kommunikation um ein „Problemthema“. Endet die Kommunikation darüber, endet das entsprechende soziale System (vgl. Luhmann, 1984).
(vgl. Klaes 2006, S. 12f und Klaes und Walthes 2013, S. 176).

Ergo-, Musiktherapeutinnen, Früherzieherinnen, (Förderschul-) Lehrerinnen, Arzt) begleitet, unterstützt, arbeitet und lebt über die Kursdauer zusammen mit den Familien in einem Haus und erlebt somit die jeweilig aktuelle Lebenssituation der Familien hautnah mit. Jede Familie arbeitet mit einer Teamerin zusammen. Für die Zusammenarbeit sind die Themen der Familie handlungsleitend. Für die Entwicklung, Mitgestaltung und Begleitung der Arbeitsprozesse mit der Familie stehen der Teamerin wie den Eltern zusätzlich die Kompetenzen des interdisziplinär zusammengesetzten Teams zum weiteren Austausch und zur Ideenentwicklung zur Verfügung. Neben dieser intensiven individuellen themen- und prozessorientierten Zusammenarbeit und Handlungsentwicklung gibt es folgende Strukturelemente auf den Kursen: Bewegungs-, Spiel- und Erlebnisangebote für die Gesamtgruppe (d.h. mit allen Eltern, Kindern, Geschwistern, Teamerinnen), Bewegungs- und Gesprächsangebote für die Elterngruppe, ggf. Gesprächs- sowie Bewegungsangebote für die älteren (Geschwister-) Kinder. Diese Elemente gestalten sowohl den Tages- wie auch den Wochenrhythmus des Kurses. Die Familienkurse sind von hoher Intensität sowie Lebendigkeit, Leichtigkeit und Freude am gemeinsamen Tun geprägt. (vgl. <http://bewegung-im-dialog.de/konzept/index.htm> sowie Klaes und Walthes, 2013, S. 176ff)

3.3 Die Begrifflichkeiten

Die Begrifflichkeiten, die für den gewählten Ansatz der Systemischen (Bewegungs-) Förderung im Kontext des Forschungsprojektes bedeutsam sind, werden im Folgenden beschrieben, erläutert und verdeutlicht.

3.3.1 Bewegung und Wahrnehmung

Da der Ansatz der Systemischen Bewegungstherapie die Basis der Systemischen (Bewegungs-) Förderung im vorliegenden Forschungsprojekt darstellt, stützt sich die Systemischen (Bewegungs-) Förderung ebenfalls auf die oben genannten Theorien. In der Theorie der virtuellen Bewegung von Melchior Palagyi (1924) wird davon ausgegangen, dass ein Mensch ohne Bewegung nicht in der Lage ist wahrzunehmen, denn alle Wahrnehmungsprozesse haben ihren Ursprung in der Bewegung. „Ich glaube..., dass ohne wirkliche oder imaginäre Bewegungen Wahrnehmungsakte und geistige Tätigkeiten überhaupt niemals durchgeführt werden könnten ... dass nirgends und niemals Selbstwahrnehmung zustande kommen könnte“ (ebd., S. 18).

Palagys Aussagen münden in der These „Wahrnehmung ist Bewegung“. Die „Welt“ wahrzunehmen ist seiner Theorie nach nur dann möglich, wenn der Mensch in der Lage ist sich selbst zu berühren. Selbstberührung findet über Bewegung statt. Durch vielfältige, *selbst initiierte* Erfahrungen von Fremd- und Selbstberührung ist es dem Mensch erst möglich eine Unterscheidung zwischen sich selbst, also dem „ich“ und fremd, also der „Welt“ zu entwickeln. Selbstberührung und Bewegung sind daher elementar um sich in der Welt und die Welt an sich zu be-greifen und wahrzunehmen. „Die Welt ist uns nicht einfach gegeben, sondern sie ist etwas auf das wir uns einlassen, indem wir uns in ihr bewegen, sie anfassen, einatmen, essen“ (Varela, 1994, S. 15).

Bewegung bzw. Bewegungshandlungen spielen vor diesem Hintergrund eine große Rolle und bekommen im konkreten Prozess der Systemischen (Bewegungs-) Förderung eine zentrale Bedeutung. Bewegung beinhaltet im Konzept von *Bewegung im Dialog* „sowohl Gestalten von Er-Lebens-Wirklichkeiten als auch Entwicklung von Handlungs- und Interaktionsfähigkeiten der Familienmitglieder bzw. der jeweiligen Handlungspartner“ (Klaes und Walthes, 2013, S. 176). So verstanden ist Bewegung der Inbegriff von Wahrnehmen, Erkennen, Verstehen, Vermitteln und Lernen. Mit Bewegung ist diesem Ansatz entsprechend jede, auch die kleinste Bewegung wie sie beispielsweise beim Lidschlag, bei Zungen- oder Fingerbewegungen zu beobachten sind, gemeint. Jede Bewegungshandlung wird zudem stets auch als ein Kommunikationsbeitrag verstanden, der Anschlussmöglichkeiten bietet und sucht (vgl. Kap. 3.3.2). Diese Ausführungen werden auch der Systemischen (Bewegungs-) Förderung zugrunde gelegt. Sie unterscheidet sich nur in ihrer Ausrichtung. Die Systemische (Bewegungs-) Förderung im Forschungsprojekt der Masterarbeit ist ein (heil)pädagogisches Angebot und kein therapeutisches.

Palagyi sagt zudem, dass wir stets in Bewegungshandlungen denken, er spricht in diesem Zusammenhang von virtuellen Bewegungen (s.o.). Die Art wie wir die Welt wahrnehmen hängt unmittelbar damit zusammen, wie wir handeln, und die Art wie wir handeln hängt unmittelbar damit zusammen wie wir die Welt wahrnehmen. Denn mit allem was man tut verschafft man sich einen Eindruck von der Welt. Man lernt die Welt durch seine Handlungen kennen, probiert sie und sich selbst dabei aus. So entwickeln sich die eigenen Handlungsfähigkeiten und das Wissen über die Welt sozusagen Hand in Hand. Es geht darum zu schauen *wie* handelt bzw. bewegt sich z.B. das Kind und *was* handelt es sich damit an Erfahrungen, Erlebnissen, Eindrücke und Erkenntnisse ein. Und daran anschließend ist interessant zu beobachten, *was* an weiteren Bewegungen, Handlungen, Interaktionen und Kommunikationen daraus folgt. Gegebenenfalls kommt man dann zu der weiteren Frage, ob es gut wäre, wenn das Kind andere Handlungs- und Bewegungserfahrungen machen würde und wenn ja, wie man ihm diese ermöglichen könnte. Diese

Fragestellung wird aufgrund der systemischen Sichtweise auf alle Beteiligten (Eltern, Geschwister etc.), die zusammen handeln, erweitert (vgl. Klaes, 2006, S. 24f).

3.3.2 Kommunikation

„Sich bewegen ist sich mitteilen“ (Klaes und Walthes, 2013, S. 175). Diese Aussage unterstreicht, dass mit Kommunikation in diesem Ansatz nicht ausschließlich die Möglichkeit des Austausches über gesprochene Worte gemeint ist. Vielmehr umfasst sie das ganze Spektrum des in Kontaktkommens, des einander Anschließens, des einander Resonanz geben und sich einander Mitteilen in Bewegung. Dass der Beitrag der einen als eine Mitteilung für die andere wahrgenommen wird, ist allerdings Voraussetzung dafür, dass diese sie als Resonanzmöglichkeit für die Weiterentwicklung des Dialogs überhaupt nutzen kann. In diesem Sinne geht es darum, sich selbst in seinen Beiträgen für die potentielle Kommunikationspartnerin wahrnehmbar zu machen und gleichzeitig auch die Andere mit all ihren „Äußerungen“ – in welcher Form sie auch immer dargeboten werden – als Beitragende zu verstehen (vgl. Klaes, 2006, S. 30f).

Wo immer ein Fuß beim Strampeln auch landet, was immer eine Hand berührt, die selbst initiierte Bewegung erfährt Resonanz, zeigt also einen erlebbaren Effekt und wird somit zu einer Möglichkeit, zwischen der eigenen Aktivität und den darauf erfolgenden Resonanzen Zusammenhänge herzustellen und so der Wahrnehmung von sich und der Welt Bedeutung zu geben. (Klaes und Walthes, 2013, S. 175)

Mit Kommunikation ist „ein Handeln gemeint, das auf die systemische Bedingtheit und Wechselwirkung... von Verhalten und Erleben im gegebenen sozialen Feld und auf eine gegenseitige Verständigung ausgerichtet ist“ (Behringer und Höfer, 2005, S. 18).

3.3.3 Behinderung

Behinderung liegt lt. Sanders (1988) dann vor, „wenn ein Mensch aufgrund einer Schädigung oder Leistungsminderung ungenügend in ihr vielschichtiges Mensch-Umfeld-System integriert ist“ (Sanders zitiert nach Sohns, 2010, S. 98). Mit dieser Sichtweise von Sanders ist es möglich den „Status Behinderung“ beeinflussen zu können und zwar in der Weise, dass man die Kontextbedingungen entsprechend verändert, so dass „Behinderndes“, nämlich die Einschränkung der Umfeld-Interaktionen, reduziert wird (vgl. ebd. S. 89f) bzw. im besten Fall erst gar nicht entsteht.

Aus systemischer Sicht kann Behinderung weder als ein Merkmal der Unterscheidung von Personen noch als Eigenschaft bei einer Person verortet werden. Eine Person kann durch ihre Beeinträchtigung nicht zum Problemträger „abgestempelt“ werden. Behinderndes entsteht und hält sich durch Kommunikation. Behinderung liegt im „zwischen“ – also im kommunikativen Raum. Sie ist eine „Beziehung zwischen System und Umwelt. Sie ist ein Interaktionsmuster zwischen beiden“ (Duss - v. Werdt, 1995, S. 79). Behinderung so verstanden ist dann der „nicht gelingende Umgang mit Verschiedenheit“ und kann dadurch als Problem erlebt werden. Die zentrale Aufgabe im Förderprozess besteht nun darin das Handlungsrepertoire eines jeden so zu erhöhen bzw. zu erweitern, damit gemeinsames Handeln und Verstehen möglich wird. Gelingt es im Folgenden trotz deutlicher Verschiedenheiten Verstehen und Verständigung zu ermöglichen, so dass sich ein dialogisches Interagieren entwickeln kann, ist Behinderung als Eigenschaft der Kommunikation aufgelöst (vgl. Klaes, 2006, S. 30).

3.3.4 Kontext

Der Mensch lebt nicht isoliert, sondern er wird von Umweltfaktoren umgeben. „Die Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten“ (Hollenweger und Kraus de Camargo, 2011, S. 228). Die

Umweltfaktoren (z.B. „Unterstützung und Beziehung“ oder „Einstellungen“¹⁰) können sowohl förderlich als auch hemmend wirken und bilden sogenannte Schutz- bzw. Risikofaktoren für das Kind bzw. für die Familie.

Sucht eine HFE die Familien in ihrem Zuhause auf, erlebt sie unmittelbar die, die Familien umgebenden Umweltfaktoren. Die HFE tritt immer in ein komplexes und i.d.R. nicht sofort überblickbares Wechselspiel von Kommunikationspartnerinnen ein. Und in diesem Wechselspiel, welches miteinander entwickelten kommunikativen Strukturen folgt, stehen die Verhaltensweisen des Einzelnen nicht unabhängig voneinander, sondern im Kontext der Erfahrungen miteinander und Resonanzen aufeinander (vgl. Klaes, 2006, S. 34).

Die Art und Weise, wie wir uns zeigen, hängt untrennbar damit zusammen, wie die Dinge und die anderen sich uns zeigen. ... Handeln ist immer Handeln im wahrgenommenen und gedeuteten Kontext mit den jetzt verfügbaren Möglichkeiten. ... Jede Person findet ihren Weg in den nächsten Augenblick, indem sie aus ihren eigenen Ressourcen heraus angemessen handelt. (Varela, 1994, S. 17f)

D.h. das aktuell gezeigte Verhalten, also alles das was eine Person tut, ist aus der Perspektive der agierenden Person ein sinnmachendes Handeln. Dass das gezeigte Verhalten von den Kommunikations- und Interaktionspartnerinnen hingegen auch als störend und sinnlos erlebt bzw. interpretiert werden kann, ist durchaus aus deren Außenperspektive möglich.

Es ist immer wieder eine große Herausforderung für diese beiden widersprüchlichen Perspektiven - zwischen der sinnmachenden Innenperspektive der handelnden Person und der als sinnlos bewerteten Außenperspektive der Beobachterin - eine Lösung zu finden. Eine Möglichkeit zur Verstehensentwicklung besteht darin, sich selbst wie den anderen Beobachterinnen die Orientierung gebende Frage zu stellen: Wie kann ich mir die Wahrnehmung und Deutung der Situation auf Seiten der handelnden Person vorstellen, so dass das von mir beobachtete Verhalten auch für mich als ein, aus ihrer Sicht sinnmachendes Verhalten, verständlich wird? Die mit dieser Fragestellung erzielten Beobachtungen müssen im Folgenden hypothetisch ausgewertet werden, um daraus handlungsrelevante Bedeutungen generieren zu können (vgl. Klaes, 2006, S. 40).

Für die Verstehensentwicklung gilt es zunächst zusammen mit den Interaktions- und Kommunikationspartnerinnen (im Früherziehungskontext mit den Eltern und ggf. anderen Fachpersonen) zu beobachten *wie* handelt bzw. bewegt sich das Kind und Hypothesen darüber zu bilden *was* es sich damit an Erfahrungen, Erlebnissen, Eindrücken und Erkenntnissen einhandelt. Daran schließt sich die weitere Frage an, nämlich was können wir daraus ableitend dem Kind „Neues“ anbieten, damit es neue Handlungs- und Bewegungserfahrungen machen und sich somit „anders“ in den Dialog einbringen kann.

3.3.5 Familienorientierung

Der Ansatz der Systemischen Bewegungstherapie und (Bewegungs-) Förderung ist explizit familienorientiert und alltagsbezogen ausgerichtet. Im Ansatz der Familienorientierung geht es um die Gestaltung von Lebens- und Handlungsmöglichkeiten für das Kind im Alltag seiner Familie (vgl. Thurmair und Naggl, 2010, S. 205). Das bedeutet, dass die gesamte

¹⁰ In diesem Zusammenhang ist z.B. auch der kulturelle wie religiöse Hintergrund der Familien zu sehen. Sensibilität und ein Wissen um Kulturspezifität sind für die Beraterin unerlässlich, ebenso die Überprüfung der eigenen Sichtweisen. In der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund sind die kulturellen Unterschiede zu respektieren, es ist auf die kulturspezifischen Regeln der Kommunikation zu beachten, es gilt die Gastfreundschaft der Familie zu würdigen und sich Zeit für die interkulturelle Begegnung zu nehmen (vgl. Sarimski, 2009, S. 188).

Familie, also beide Elternteile, Geschwister sowie ggf. noch weitere wichtige Bezugspersonen für die Familie - soweit dies möglich ist - in den Förderprozess einbezogen werden und man sich an den Bedürfnissen, Ressourcen und Änderungswünschen aller Beteiligten orientiert. „Alle Aspekte der Entwicklung von Kindern werden maßgeblich vom familiären Kontext beeinflusst (Combrinck-Graham 1986). Es liegt daher nahe Kinder nicht isoliert zu behandeln, sondern sie im Kontext ihrer Familie zu sehen“ (Retzlaff, 2008, S. 19). Der Fokus der Systemischen Bewegungstherapie liegt nicht allein auf der Unterstützung der kindlichen Entwicklung des „betroffenen“ Kindes, sondern vielmehr darin, ein gelingendes Miteinander aller Familienmitglieder trotz aller erlebten Unterschiedlichkeit zu unterstützen. Die Familienmitglieder verändern ihre Struktur und ihr Können nur miteinander, sie lernen zusammen in Interaktion und Kommunikation. Jede/r ist des anderen Umwelt und ein Teil der vom anderen wahrgenommenen Handlungsbedingungen, auf die dann das eigene Handeln ausgerichtet wird (vgl. Klaes, 2006, S. 36). Die Eltern werden dann bei der familienorientierten heilpädagogischen Früherziehungstätigkeit von der HFE als aktive Partner wahrgenommen, geschätzt und in den Förderprozess rege einbezogen. Familienorientiert Arbeiten heißt das Wechselspiel derer, die ihr Zusammenleben täglich miteinander gestalten und sich aneinander und miteinander entwickeln, so zu verändern, dass jede und jeder und das Ganze seine Potentiale nutzen und zur Zufriedenheit weiterentwickeln kann (vgl. Klaes, 2014, S. 8).

3.4. Eignung und Wirksamkeit Systemischer Bewegungstherapie im Kontext Heilpädagogischer Früherziehung

Die Systemische Bewegungstherapie wird seit über 25 Jahren im Rahmen Früher Hilfen von *Bewegung im Dialog* durchgeführt. Die Wirksamkeit der Systemischen Bewegungstherapie auf Familienkursen (vgl. Fußnote 8) wird durch umfangreiche Evaluationsbögen, die einerseits die Eltern, andererseits die Teamerinnen von *Bewegung im Dialog* direkt nach einem Kurs ausfüllen und anschließend von diesen ausgewertet werden, dokumentiert. Eine empirische Auswertung der erhobenen Daten der letzten fünf Jahre erfolgt aktuell im Rahmen einer Bachelorarbeit im Fachgebiet Heilpädagogik an der Universität Freiburg. Klaes und Walthes kommen zu dem Schluss aufgrund ihrer langjährigen Kontakte mit den Familien über die Familienkurse hinaus bzw. über deren erneute Teilnahme an einem Kurs sowie durch die schriftlichen Rückmeldungen¹¹ der Eltern zur Bedeutsamkeit der erlebten

¹¹ Folgendes Zitat stammt von Familie W., die an zwei unterschiedlichen Familienkursen von *Bewegung im Dialog* teilgenommen hat:

„Wir sind Familie W. und haben 2008 am Familienkurs in Trippstadt teilgenommen. Wir sind mit drei Kindern angereist. Unser jüngstes Kind ist schwerst komplex beeinträchtigt. Unser erster Eindruck war überwältigend. Wir waren bekannt, unsere Namen saßen, es wurde sogar nach unserem Hund gefragt, ob dieser während unserer Abwesenheit gut betreut ist. Unsere Kinder wurden sofort betreut und wir konnten in Ruhe ankommen, Sachen auspacken, kurz uns für die kommende Woche einrichten. Mein Mann und ich hatten von Anfang an ein tiefes Vertrauen. Es war das erste Mal, dass wir auch mal einfach so unser "Sorgenkind" in fremde Hände gaben. Von der ersten Begegnung an war das Team, jeder gleichermaßen voll auf uns eingestellt und gut vorbereitet. Wir erlebten in den folgenden Tagen Verständnis, Beratung auf Fragen, wunderbare Kontakte zu anderen Familien mit ähnlichen Sorgen und Fragen. Wir erlebten Dinge, die unser besonderes Kind machen konnte, von denen wir es gar nicht dachten. Wir erfuhren eine intensive Woche, die uns viele Anregungen, Ideen und auch Kraft für die nächste Zeit gab. Zwei Jahre später hatten wir nochmal die Möglichkeit eine Familienwoche zu erleben. Diesmal in Dahmshöhe und für 10 Tage. Unsere Erwartungen waren nach der ersten erlebten Woche sehr hoch und wurden zu unserer Freude voll erfüllt. Und auch diesmal, intensiv begleitet durch eine kompetente Familienbetreuerin konnten wir gestärkt und mit neuen Ansätzen nach Hause fahren. Die Mischung macht es: die unterschiedlichen Familien mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und großen und kleinen Sorgen bieten einen guten Austausch, aber besonders auch das Team, bestehend aus Menschen verschiedener beruflicher Herkunft. Der direkte Kontakt zur unserer Familienbetreuerin war für uns wichtig und das Zusammensein in größerer Runde. In diesen paar Tagen haben wir viel in der Gemeinschaft erlebt, was uns als Familie mit einem beeinträchtigten Kind unheimlich viel Kraft und Mumm gegeben hat. Wir sind sehr dankbar dafür, diese für uns sehr intensive Zeit erlebt zu haben. Natürlich wurde auch mal geweint, wenn wir in Elternrunden über die Erlebnisse mit unseren Kindern berichteten, aber im Gegensatz dazu waren wir alle aber auch gern lustig, haben viel gelacht, gealbert und die Seele baumeln lassen. Beide Kurse sind für uns unheimlich nachhaltig gewesen und auch jetzt noch profitieren wir in verschiedenen Situationen davon. Dank *Bewegung im Dialog* haben wir

Kursinhalte und welche Auswirkungen die Zusammenarbeit im Alltag gezeigt haben, dass die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Seiten der Eltern als sehr hoch eingestuft wird. Sie stellen außerdem fest, dass die auf den Familienkursen praktizierte Systemische Bewegungstherapie für Familien eine ideale Unterstützung zur ambulanten Frühförderung darstellt (vgl. Klaes und Walthes, 2013, S. 178).

4 Methoden der Datenerhebung und ihre Auswertung

In Kapitel 4 werden die Dokumentationsformen der erhobenen Daten sowie deren Auswertung zunächst beschrieben und anschließend kritisch auf ihre Vor- und Nachteile bzgl. ihrer Eignung und Handhabbarkeit für die vorliegende Masterarbeit überprüft.

4.1 Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch ist eine Form die zur Dokumentation von Entwicklungsprozessen genutzt werden kann. Es bietet die Möglichkeit zunächst die Inhalte und die damit angestrebten Ziele festzuhalten und anschließend die gemachten Beobachtung und Erfahrungen kontinuierlich zu dokumentieren. „Durch die Kontinuität kann ein Tagebuch eine Qualität erlangen, die es über andere Forschungsmethoden hinaushebt: Es wird zum Begleiter des eigenen Forschungs- und Entwicklungsprozesses und hält alle Forschungs- und Veränderungsaktivitäten zusammen“ (Altrichter und Posch, 2007, S. 31). Durch das Führen eines Forschungstagebuchs erhält man zum einen eine Gedankenstütze, zum anderen wird ein Prozess zur Generierung neuer Perspektiven in Gang gesetzt (vgl. ebd., S. 31). Die persönlichen Entwicklungsprozesse und die Selbstreflexion können auch nach einer zeitlichen Spanne gut nachvollzogen werden und unterstützt den Forschenden den „Roten Faden“ im Blick zu behalten. Das Führen eines Forschungstagebuch sollte mit den folgenden Aufmerksamkeiten durchgeführt werden: Angaben zu Datum, Zeitpunkt und Ort des Ereignisses, regelmäßiges Notieren und zeitliche Nähe zu den festzuhaltenden Ereignissen. Eine klare Trennung und Kenntlichmachung zwischen Beobachtung und Interpretation ist dabei anzustreben (vgl. ebd., S. 35). Flick (2011) empfiehlt dem Forschenden sich von einer „Sparsamkeitsregel“ leiten zu lassen, indem man nur so viel dokumentiert wie man zur Beantwortung der Forschungsfrage unbedingt benötigt (vgl. ebd., S. 378).

Im Forschungsprojekt der Masterarbeit wurden die Beratungs- bzw. Fördereinheiten mittels des eben beschriebenen Forschungstagebuchs dokumentiert (vgl. Anhang Kap. 8.1). Es wurden die Teilnehmenden, das Thema der Einheit, die Stundeninhalte, die Ziele für die jeweilige Mutter sowie für die HFE, der Verlauf, die Indikatoren für die Zielerreichung sowie die Zielerreichung selbst und die Schlussfolgerungen festgehalten. Ebenso wurden die wichtigsten Äußerungen der Elternteile während der Gespräche niedergeschrieben sowie die wichtigsten von der HFE gemachten Beobachtungen während der Beratungs- und Förder-einheiten. Daran anschließend wurde die Lektion kritisch reflektiert und das Fazit bzw. mögliche Änderungsaspekte für die nächste Lektion erfasst.

4.1.1 Kritische Überprüfung des Forschungstagebuchs

Das Forschungstagebuch konnte für die Dokumentation der Beratungs- sowie der Förder-einheiten als geeignetes Instrumentarium verwendet werden. So war es möglich die

noch ein Stück besser in unseren jetzt recht normalen Alltag gefunden, haben die Rückmeldung bekommen, dass auch unsere beiden großen Kinder nicht zu kurz kommen. Wir danken von ganzem Herzen einem Team, dass sich 100% auf uns eingelassen hat, uns mit allen Fragen, Bedürfnissen und Sorgen ernst genommen und Unterstützung gegeben hat. Macht weiter so, toll, dass es Euch gibt!!!!!!!!!!!!!!“ (<http://bewegung-im-dialog.de/familienkurse/index.htm>.)

gemachten Beobachtungen und Eindrücke strukturiert und geordnet niederschreiben und bei Bedarf wieder zu finden. Die unmittelbare Dokumentation der Lektionen ins Forschungstagebuch stellte sich als am sinnvollsten und effektivsten heraus. Durch die Punkte „Reflexion“ und „Fazit“ war das Tagebuch zudem eine optimale Vorbereitung für die nachfolgende Lektion, die i.d.R. direkt im Anschluss an das Eintragen konzipiert wurde. Insgesamt erfüllte das Forschungstagebuch seinen Zweck hinsichtlich Prozessdokumentation, Zielüberprüfung sowie Selbstreflexion.

4.2 Videoanalyse

Das Aufnehmen von Spiel- bzw. Fördersequenzen per Video dient der Bild- und Sprachdokumentation. „Sie ermöglichen detaillierte Aufzeichnungen von Fakten wie auch eine umfassendere und ganzheitliche Darstellung von Lebensstilen und -bedingungen. ... Sie können Fakten und Prozesse einfangen, die zu schnell und zu komplex für das menschliche Auge sind“ (Flick, 2011, S. 305f). Durch Videoaufnahmen ist es möglich wichtige Merkmale des sozialen Lebens aufzudecken und diese zu beleuchten (vgl. Denzin, 2008, S. 428). In einer Lektion hat die Durchführende mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen: das Anleiten im Förderprozess, das Beobachten der beteiligten Personen sowie des Prozesses und das Beobachten der eigenen Person. Wenn die Situation jedoch die volle Aufmerksamkeit und Konzentration verlangt oder wenn die Forschende selbst emotional stark involviert ist, ist es eine große Herausforderung die erforderliche Distanz zum eigenen Tun aufzubringen, die für die Beobachtung des Geschehens notwendig ist (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 129). Videoaufnahmen ermöglichen im Nachhinein und in Ruhe Spielsituationen zu analysieren. Eine zusätzliche schriftliche Niederschrift der durch das Video gewonnenen Beobachtungen in Tabellenform ist sinnvoll und anstrengenswert, jedoch sehr zeitintensiv (vgl. Bündler, Siringhaus-Bündler und Helfer, 2009, S. 110ff).

4.2.1 Kritische Überprüfung der Videoanalyse

Für die Masterarbeit wurden bei Familie Müller vier Fördereinheiten (1., 2., 4., 5.) per Video aufgezeichnet. Der erste Versuch musste nach kurzer Zeit abgebrochen werden, weil die Kamera zu viel Aufmerksamkeit der Kinder band und die angestrebten Stundeninhalte dadurch verhinderte. In den weiteren Fördereinheiten, die aufgezeichnet wurden, konnten die Aufnahmen problemlos durchgeführt werden. Die vierte Videoaufnahme konnte aufgrund technischer Probleme nicht verwertet werden, da kaum Bild- und Sprachmaterial aufgezeichnet wurde.

Eine Aufzeichnung der eigenen Videobeobachtungen in Tabellenform wie sie von Bündler et al. empfohlen werden (s.o.), konnte im Rahmen der Masterarbeit nicht durchgeführt, da es den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte (vgl. ebd., 2009, S. 109f). Die Videoaufnahmen wurden stattdessen mehrfach gesichtet und im Nachhinein nach gelungenen Interaktions- und Kommunikationssituationen bzgl. Selbständigkeitserziehung zwischen Frau Müller und ihrem Sohn Max ausgewertet. Als gelungen wurden Situationen bewertet, in denen die Mutter ihren Sohn in seinem Tun der Selbständigkeit unterstützte, jedoch nicht Handlungen gänzlich für ihn übernahm.

Die Videoclips wurden anhand der Marte-Meo-Methode¹² (vgl. Aarts, 2011, S. 136 ff, S. 149ff, S. 184ff) in der 2. Beratungseinheit Frau Müller gezeigt und mit ihr besprochen. Die

¹² Marte Meo bedeutet „aus eigener Kraft etwas erreichen“. Ziel dieser Methode ist es, die Eltern wie auch weitere wichtige Bezugspersonen des Kindes darin zu unterstützen ihre Fähigkeiten im Umgang mit ihrem Kind zu (re)aktivieren bzw. auszubauen um die Entwicklungsförderung ihres Kindes in die eigenen Hände nehmen zu können. Durch die Ermöglichung und Unterstützung konstruktiver und förderlicher Interaktionen zwischen den Eltern und ihrem Kind, sollen die Eltern ermutigt werden ihre eigene Kraft so zu nutzen, damit sie die Entwicklung ihres Kindes selber aktiv fördern können, und das Kind somit ebenfalls seine eigenen Kräfte positiv entwickeln kann (vgl. Bündler 2012, S. 207f). Mittels Videoaufnahmen werden den Eltern die Erlebens- und Verhaltensweisen ihres Kindes verstehbar und zugleich ihre elterlichen Ressourcen bewusst gemacht (vgl. Ziegenhain und v. Kries, 2009, S. 153). Die Interaktions- und Kommunikationsmuster werden dabei nach

Videoaufzeichnung erfüllte für mich in hohem Maße ihren Zweck hinsichtlich der Prozessdokumentation, der Zielüberprüfung sowie der Selbstreflektion. Der überaus positive Effekt durch das Betrachten einzelner Videosequenzen die Erziehungskompetenz der Mutter zu stärken, hat den zeitlichen Aufwand der Sichtung, geeignetes Filmmaterial dafür zu finden, gerechtfertigt. Zusätzlich konnten die Aufnahmen zur Eigenbeobachtung genutzt und entsprechend der formulierten Ziele für die HFE ausgewertet werden. Sich selbst in Bild und Ton zu erleben ist eine anregende Auseinandersetzung und ermöglicht es das eigene pädagogische Handeln zu verbessern.

Da man im Vorfeld einer in der Zukunft liegenden Situation nie weiß, was „passieren“ wird, lehnte Familie Sülin die Aufzeichnung der Fördereinheiten per Video „vorsichtshalber“ ab. Aus ihrer Lebensgeschichte¹³ heraus, war dies nachvollziehbar. Nach der ersten Lektion bedauerte Frau Sülin jedoch, dass es von der gemeinsam erlebten und gestalteten Fördereinheit keine Videoaufnahme gab, da sie diese sehr positiv und aufschlussreich für sich erlebte. Trotz ihrer positiven Erfahrung sowohl in den Beratungs- als auch Fördereinheiten und dem hohen Vertrauen das sie zur HFE im Laufe der Zusammenarbeit entwickelt konnte (vgl. Abb. 8), war es ihr emotional nicht möglich in den nachfolgenden Lektionen Videoaufnahmen „zu zulassen“. Aufgrund dieser Tatsache, kein Bildmaterial von Lea bzw. von Lea im Zusammenspiel mit ihrer Mutter zu haben, wurden während der Fördereinheiten 2, 5 und 6 immer wieder Sequenzen eingebaut, in denen Frau Sülin ihre Tochter im Handeln explizit beobachten sollte. Dabei erhielt sie beispielsweise folgende Beobachtungsaufgaben: Was gelingt Lea? Was kann sie toll? Was bereitet ihr Freude? Welche Idee verfolgt Lea mit ihren Handlungen? Die gemachten Beobachtungen und Interpretationen wurden im Anschluss gemeinsam reflektiert und für die weitere Zusammenarbeit genutzt.

4.3 Fragebogen

Durch die Verwendung eines Fragebogens wird eine Person in standardisierter Form im Nachhinein zu bestimmten Themen befragt. In der hier vorliegenden Masterarbeit ging es um die Zufriedenheit der Eltern mit der Dienstleistung der Beraterin, sie in ihrem Prozess des Wandels zu unterstützen. Bei der Aktions- und Handlungsforschung wird der Projektverlauf als ein dynamischer Prozess angesehen, der durch die Rückkoppelung von Ergebnissen modifiziert werden kann (vgl. Mayring, 2002, S. 51). Die Auswertung eines Fragebogens kann somit zur wertvollen Ressource für die Beraterin werden, wenn sie aufgrund der Rückmeldung den Beratungsprozess einer kritischen Analyse unterzieht, um dann die nachfolgenden Beratungseinheiten auf zielfdienliche Weise zu optimieren.

Die zentralen und pragmatischen Indikatoren eines Fragebogens sind die Spuren nach Veränderung, die Initiierung von Rückkoppelungsprozessen sowie die Dokumentation von Fortschritt und Entwicklung. Zusätzlich wird die Befragte im Setting systemischer Beratung in ihrer Rolle als verantwortliche und mitbestimmende Kooperationspartnerin gestärkt. Es geht bei diesem Ansatz wirklich um die Befragte, um ihre Themen und Anliegen (vgl. Bamberger, 2005, S. 259f).

Durch Literaturrecherche bin ich auf den Lösungsorientierten Stundenbogen (LOS) von Bamberger (2005) gestoßen (s. Anhang, Kap. 8.2). Es wird mit diesem Fragebogen ein vierdimensionales System der Prozessmessung erreicht:

bestimmten Kriterien analysiert und auf Entwicklungsmöglichkeiten hin gemeinsam mit den Eltern besprochen. Diese Art der Reflektion soll ein Erkennen und Verstehen des Interaktionsverhaltens ermöglichen. Erkennen und Verstehen sind die Voraussetzung für Veränderung und bilden die Basis für den Aufbau gelungener Kommunikation.

¹³ „Negative“ Verhaltensweisen der Eltern im Umgang mit ihrer Tochter wurden für andere „Zwecke“ (Beistandschaft) verwendet.

- Wahrnehmung eines unterstützenden Beraters (positive interpersonelle Erfahrung)
- Gewinnung der Lösungsdimension (Ziel-Konvergenz)
- Erweiterung der Perspektiven und Möglichkeiten (Optionen-Divergenz)
- Bewusstsein von Selbstwirksamkeit (positive intrapsychische Erfahrung)

Dieser Fragebogen wurde für die vorliegende Masterarbeit ausgewählt, da er geeignet erscheint, herauszufinden, was die Eltern aus den Beratungseinheiten bzgl. der oben genannten Dimensionen "mitnehmen" konnten. Am Ende jeder Beratungseinheit wurden sie aufgefordert Bilanz zu ziehen, einerseits für sich selbst andererseits für die Beraterin.

Zu jedem der vier oben genannten Dimensionen gibt es Fragen, die die Eltern auf einer siebenstufigen Skala ("Stimmt überhaupt nicht" - "neutral" - "stimmt ganz genau")¹⁴ ankreuzen sollten. Man erhält dadurch, für wiederum vier Bewertungsdimensionen, Aussagen:

- "Qualität der Klient-Berater-Beziehung: "Wir sind ein kooperatives Team!"
- Vielfalt an neuen Ideen und Perspektiven: "Ich entdecke viele neue Dinge!"
- Klarheit für das anstehende Lösungshandeln: "Ich weiß, was zu tun ist!"
- Stärke der Selbstwirksamkeitsüberzeugung: "Ich werde das packen!"

(Bamberger, 2005, S. 263).

4.3.1 Kritische Überprüfung des Fragebogens

Die Elternteile wurden nach jeder Beratungseinheit in standardisierter Form befragt, ob sie Lösungen für ihre Themen gewinnen konnten, ob sich ihre Perspektiven und Möglichkeiten erweitert haben, ob sie sich ihrer Selbstwirksamkeit bewusst sind und ob sie sich als ihre Beraterin unterstützend erlebt haben (vgl. Kap. 6). Da dieser Fragebogen nicht anonymisiert durchgeführt werden kann, sondern dazu dient eine direkte Rückmeldung an die Beraterin zu geben, ist ggf. mit „geschönten“ Antworten zu rechnen. Da die Mütter und auch der Vater ganz konkrete Anliegen hatten, die sie mit der Unterstützung der Beraterin unbedingt verändern wollten und zudem eine persönliche Dringlichkeit bzgl. ihrer „Problemthemen“ gegeben war, werden ihre Rückmeldungen als ehrlich interpretiert. Der LOS scheint trotz dieser Besonderheit ein geeignetes Instrument zur Überprüfung der Fragestellung in der Masterarbeit nach der Wirksamkeit systemisch ausgerichteter Beratung im Kontext Heilpädagogischer Früherziehung zu sein.

4.4 Ziel-Skalierungen

Ein einfaches Instrument der Qualitätssicherung und Diagnostik ist das Skalieren von Zielen (goal attainment scaling). Die Ratsuchenden werden zu Beginn der Zusammenarbeit gebeten einerseits ihre Beschwerden und deren Ausprägung einzuschätzen bzw. den Ist-Zustand zu beziffern (i.d.R. zwischen 1 und 10) und andererseits zu benennen wo sie zukünftig hinkommen wollen (Soll-Zustand). In weiteren Gesprächen wird die Person jedes Mal zu einer erneuten Skalierung der benannten Probleme aufgefordert, in welchem Ausmaß Ziele und Fortschritte erreicht wurden bzw. ob das Problem bereits insgesamt gelöst wurde (vgl. Retzlaff, 2008, S. 110).

4.4.1 Kritische Überprüfung der Ziel-Skalierungen

Ziel-Skalierungen sind ein leicht verständliches, einfaches und unkompliziertes Instrument und können schnell und sicher von der Kundschaft angewandt werden. Indem das Skalieren mehrfach angewandt wird, sehen zum einen die Ratsuchenden selbst und zum anderen auch die Beraterin sehr schnell Veränderungen. Das Skalieren bietet zudem die Möglichkeit

¹⁴ Für die Gesamtauswertung der erhobenen Daten wurden den Aussagen der Elternteile Zahlenwerte zugeordnet („stimmt überhaupt nicht“ = 1, „stimmt ganz genau“ = 7). Die einzelnen Werte wurden einerseits je Fragekomplex bzw. andererseits je Beratungseinheit addiert und in den Vergleich gestellt (vgl. Kap. 6).

über das „wie“ des aktuell Erreichten ins Gespräch zu kommen. Die Methode des Skalierens hat die Lösungsfokussierung bereits in sich verankert und unterstützt das weitere Vorgehen. Sollte es zu keinen oder nur minimalen „Verbesserungen“ kommen, kann dieser Zustand ebenfalls direkt im Gespräch thematisiert werden: Was haben sie gemacht, dass „ihre Befindlichkeit“ nicht noch schlechter wurde? Skalierungen geben zudem den Ratgeberinnen ein unmittelbares Feedback.

4.5 Beobachtungsleitfaden

Gezielte Prozessbeobachtung hat die Absicht etwas Bestimmtes zu einem bestimmten Zweck zu beobachten (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 128). Durch eine Beobachtung nach vorher definierten Beobachtungsindikatoren wird diese fokussiert, d.h. es wird ein spezifisches Verhalten, im Rahmen der Masterarbeit z.B. die bedeutenden Aspekte bzgl. der Selbständigkeit bei Max, beobachtet. Es wurde daher eigens für diesen Beobachtungsschwerpunkt ein sogenannter Beobachtungsleitfaden entwickelt. Die Selbständigkeit des Kindes in den Bereichen An- und Ausziehen, Kleidung wegräumen, Toilettengang, Hände waschen (*Was passiert?* und *Wie passiert es?*) wurde darin dokumentiert. Die gemachten Beobachtungen wurden nach vorher festgelegten Indikatoren strukturiert und eine Übersichtlichkeit konnte erzielt werden. Die Auswahl dieser Indikatoren wurde aufgrund der Auftragsklärung mit Frau Müller im Erstgespräch festgelegt. Mit diesem Instrument war es möglich das reale Tun von Max im Verlauf des zweigeteilten Prozesses (Beratung der Mutter sowie gemeinsam gestaltete Fördereinheiten) sicher festhalten zu können (vgl. Anlage Kap. 8.3).

4.5.1 Kritische Überprüfung des Beobachtungsleitfadens

Das Führen des Beobachtungsleitfadens war unkompliziert, da die zu beobachtenden Indikatoren nur einmal pro Fördereinheit dokumentiert werden mussten (außer in der 4. Fördereinheit, hier war eine mehrfache Dokumentation erforderlich). Aufgrund der geringen Anzahl von Beobachtungen bzgl. der festgelegten Selbständigkeitsindikatoren kann die Beobachtungstabelle nur bedingt zur Interpretation der Ergebnisse der Fragestellung herangezogen werden. Die Ursprungsidee, dass die Mutter selbst eine zusätzliche Tabelle führt, konnte leider nicht umgesetzt werden.

Bei Familie Sülín wurde bereits im Vorfeld entschieden, dass kein Beobachtungsleitfaden während der Fördereinheiten geführt wird. Dies lag zum einen an den Themen, an denen Frau Sülín arbeiten wollte, andererseits aus der Erfahrung mit Max, dass es nur zu sehr geringen Beobachtungswerten kam. Es wurde stattdessen verstärkt das Erleben bzgl. der gewünschten Veränderungen bei Lea und bei der Mutter selbst für die Auswertung in den Blick genommen. So wie dies de Shazer propagiert, indem er sagt: „Entscheidend ist doch, dass etwas funktioniert, nicht, warum dies so ist [Hervorhebung v. Verf.]“ (de Shazer; zitiert nach Bamberger, 2005, S. 267).

5. Ziele und Verlauf der Beratungs- und Fördereinheiten

In diesem Kapitel wird der Verlauf der zwei Einzelfallstudien mit ihren drei bzw. vier Beratungseinheiten (Kap. 5.1) sowie den jeweils sechs Fördereinheiten (Kap. 5.2), die mit zwei Müttern mit ihren Kindern (Kap. 1.1) im Setting Heilpädagogische Früherziehung durchgeführt wurden, beschrieben. Außerdem werden die zu erreichenden Ziele erläutert.

Ein Wunsch nach Veränderung und Wandel erfordert eine neue Orientierung des Denkens. Wandeln bedeutet in diesem Sinne, dass die Mütter ihre „Problemthemen“ zulassen, sie mit Unterstützung der HFE bzw. Beraterin beobachten, sie benennen und sie aufgreifen. Für

diesen Prozess des „anderen Denken“ wie für das „konkrete Anpacken“ der Problemthemen ist ein „Außenblick“ hilfreich bzw. unterstützend. Anders über Dinge nachzudenken, bedeutet noch nicht automatisch, dass man auch anders handeln kann. Um sich auf den Prozess der Wandlung einlassen zu können brauchen die Akteure sinnhafte und bewältigbare Ziele, Lust auf Entwicklung, Handlungsmut in die instabile Umgebung, Vorschussvertrauen in die Problemlösefähigkeit des Systems und Anerkennung für ihr Engagement. Die Idee des Wandels muss im System positive Energie erzeugen um konstruktive Realitäten annehmen zu können (vgl. Klaes und Heule 2015).

Für den gewünschten Wandlungsprozess der Mütter werden im Forschungsprojekt die Kombination aus Beratung *und* Förderung genutzt. Die HFE bietet die dafür erforderliche Motivation, Unterstützung und Stabilität.

Das übergeordnete Ziel einer HFE bei der Ausübung ihrer Tätigkeit sollte immer sein, die Eltern bzgl. ihrer konkreten Anliegen und Fragen, die sie in Bezug auf die aktuelle Entwicklungssituation des Kindes und der Familie haben, wieder „handlungsfähig und sich selbst damit überflüssig zu machen“ (Hechler, 2007, S. 172).

5.1 Beratungseinheiten

Im Rahmen der Masterarbeit wurden im Zeitraum von acht Wochen drei Beratungsgespräche (à ca. 1,5 – 2 Stunden) mit Frau Müller, mit Frau Sülín im Zeitraum von drei Monaten drei Beratungseinheiten sowie eine weitere Beratungseinheit gemeinsam mit ihrem Mann durchgeführt¹⁵.

Hauptziele dabei waren einerseits das Bewusstmachen und das Stärken ihrer jeweiligen Erziehungskompetenz und andererseits einen Verstehensprozess anzuregen, um das Verhalten der Kinder im Kontext sehen, es verstehen und dadurch das eigene Handlungsrepertoire verändern bzw. erweitern zu können und ggf. die Kontextbedingungen neu zu gestalten¹⁶ (vgl. Kap. 3.3.4).

Die 1. Beratungseinheit (= Erstgespräch) wurde zu Beginn des Arbeitsprozesses durchgeführt und bildete den Einstieg in die Zusammenarbeit mit den Familien. Die 2. Beratungseinheit (= Halbzeitgespräch) wurde in der Mitte, d.h. nach drei erfolgten Fördereinheiten durchgeführt, mit der 3. Beratungseinheit (= Abschlussgespräch) wurde diese Zusammenarbeitsform beendet. Bei Familie Sülín gelang es (nach der 2. Beratungseinheit und vor der 6. Fördereinheit) ein weiteres Beratungsgespräch zu führen an dem beide Elternteile teilnehmen konnten.

¹⁵ Wünschens- und anstrebenwert ist für die Arbeit der Systemischen Beratung sowie der Systemischen (Bewegungs-) Förderung, wenn beide Erziehungspartnerinnen sowohl an den Beratungs- als auch den Fördereinheiten teilnehmen könnten. Berufsbedingt konnten weder der Lebenspartner von Frau Müller noch Herr Sülín regelmäßig daran teilnehmen. Daher wurde versucht die Männer - zumindest indirekt - in den Beratungsprozess einzubeziehen, in dem Aufträge und Hausaufgaben an sie weitergegeben wurden oder sie z.B. durch die Form des zirkulären Fragens „anwesend“ waren (vgl. Kap. 2.3.2). Retzlaff stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die Einbeziehung beider Elternteile von großem Vorteil ist. „Die Einladung von Vätern - und gegebenenfalls das aktive Werben um ihre Teilnahme - ist eine wichtige Botschaft an die Familie und vielleicht die wichtigste Intervention überhaupt“ (ebd., 2010, S. 183).

¹⁶ Im Fall von Familie Sülín ist aufgrund des unterschiedlichen kulturellen Kontextes zwischen der Beraterin und der Familie zusätzlich darauf geachtet worden, dass nicht automatisch der Referenzrahmen des eigenen Kulturkreises angewandt wurde. Es galt neben dem Herausarbeiten was sie sich für ihre Tochter und für sich selbst vorstellen, auch herauszufinden „auf welche Weise dies für die Eltern mit dem jeweiligen kulturellen Umfeld verbunden werden kann, dass es möglichst das Wohlbefinden der gesamten Familie erhöht. Dabei ist es wichtig, alle Familienmitglieder einzubeziehen, die für das Kind als wichtig erachtet werden, ... auf jeden Fall aber den Vater und die Geschwisterkinder, da nur so ein Lösungsweg erarbeitet werden kann, der von allen als passend erlebt und akzeptiert wird“ (Abels, M. 2008, S. 56f).

Während den Fördereinheiten hatten die Mütter zusätzlich die Gelegenheit aktuelle Themen anzusprechen. Dieser Bedarf wurde zu Beginn jeder Fördereinheit erfragt. Ebenso wurden am Ende jeder Fördereinheit die jeweiligen Eindrücke vom gemeinsam erlebten Spiel und Tun zusammengetragen, im Sinne von: was war interessant, was war leichtgängig, was war schwierig, was war überraschend, was war wie immer und wurde als störend erlebt, was hat „Spielräume“ eröffnet etc.?

Teilnehmende	Mutter, Vater (wenn möglich), HFE		
Ort	Wohn-/ Esszimmer der Familie		
Beratungen	Erstgespräch	Halbzeitgespräch bzw. Beratungsgespräch mit beiden Elternteilen	Abschlussgespräch
Hauptziel	Stärkung der Erziehungskompetenz Verhalten im Kontext verstehen lernen – Handlungsrepertoire erweitern – Kontextbedingungen gestalten		
Unterziele HFE	Schaffen einer vertrauensvollen Gesprächsatmosphäre Auftragsklärung	Anwenden der Gesprächstechniken/ der Haltung der Systemischen Beratung	Anwenden der Gesprächstechniken/ der Haltung der Systemischen Beratung
Unterziele Fr. Müller	Benennen der belastend erlebten Themen, die in Veränderung kommen sollen	Benennen erster Veränderungen, i. S. v. Verbesserungen/ Verständnisprozesse Wahrnehmen der vorhandenen und erworbenen Fähigkeiten von Max Erleben von kompetent- sein bzgl. Selbständigkeits-erziehung Wissen um eigene Fähigkeiten/ Ressourcen	Benennen von Veränderungen bei sich bzgl. Erziehungskompetenz, bei Max bzgl. Selbständigkeit Wissen was für sie nützlich war/ ist Stabilisierung/ Transfer der Ideen für weiteren Alltag Verhalten verstehen und Kontextbedingungen gestalten
Unterziele Fr. Tülin	Benennen der belastend erlebten Themen, die in Veränderung kommen sollen	Verhalten von Lea im Kontext verstehen u. gestalten Benennen erster Veränderungen, i. S. v. Verbesserungen/ Verständnisprozesse Wahrnehmen der vorhandenen und erworbenen Fähigkeiten von Lea Erleben von kompetent- sein bzgl. Erziehung Wissen um eigene Fähigkeiten/ Ressourcen	Benennen von Veränderungen bei sich bzgl. Erziehungskompetenz und bei Lea bzgl. Kompetenzerweiterung Wissen was für sie nützlich war/ ist Stabilisierung/ Transfer der Ideen für weiteren Alltag Verhalten verstehen und Kontextbedingungen gestalten
Unterziele Fr. Tülin & H. Tülin		Gegenseitiges Zuhören/ Verstehen-wollen der unterschiedlichen Sichtweisen/ gemeinsames finden von Lösungen/ Absprachen festlegen	

Tabelle 1: Ziele während der Beratungseinheiten 1 – 3 bei Frau Müller und Frau Sölin sowie für die gemeinsame Beratungseinheit mit dem Elternpaar Sölin

5.1.1 Erstgespräch

Systemische Beratung ist eine anliegen-, themen-, lebenswelt- und auftragsbezogene Zusammenarbeit mit der Kundschaft. Die Beraterin hat speziell zu Beginn der Zusammenarbeit die besondere Aufgabe eine kooperative und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, da sie die Basis für die weitere gute und effektive Zusammenarbeit ist (vgl. Retzlaff, 2008, S. 43).

Im Zuge des systemisch geführten Erstgesprächs führt die HFE eine Auftragsklärung durch. Die Eltern werden – oft zu ihrer eigenen Überraschung – damit zu „echten“ Auftraggebern und wahren Kunden gemacht. Sowohl im medizinischen und als auch im therapeutischen wie (heil-) pädagogischen System ist dieses Vorgehen nach wie vor eher unüblich. Es ist sinnvoll den Beginn der Zusammenarbeit sorgfältig zu gestalten. „Ob alle Beteiligten sich „im selben Boot einfinden“ und dieselbe Reise beabsichtigen ist nicht von selbst gegeben. Wir setzen oft leichtfertig voraus, dass unser Gegenüber dasselbe meint wie wir. Dies gilt es aber bis in Einzelheiten hinein zu verhandeln und zu vereinbaren“ (Emlein, 2006, S. 124). Aufgabe im Erstgespräch ist es daher die Themen und Fragen der Eltern, die sie in Bezug auf die aktuelle Entwicklungssituation ihres Kindes haben, zu klären und ihre Veränderungsvorstellungen zu konkretisieren, damit die Zusammenarbeit eingerichtet und ein Arbeitsbündnis erarbeitet werden kann. Die HFE schafft zudem eine „Entscheidungsfreiheit“ für die Eltern, indem sie die Eltern darüber informiert wie die systemische Beratung und (Bewegungs-) Förderung ablaufen wird und was sie von der Beraterin erwarten können. D.h. die HFE beschreibt einerseits ihre Vorstellungen von der Zusammenarbeit und andererseits macht sie im Erstgespräch deutlich, wozu sie die Eltern in der gemeinsamen Entwicklung des Förderprozesses braucht, um für deren Anliegen und Ziele im Sinne des Kindes und der Familie optimal arbeiten zu können. Die Eltern bekommen im Zuge dieses Prozesses den Status eigenverantwortlicher, kompetenter und aktiver Kooperationspartner zu sein. Zentral im Erstgespräch ist von den Beobachtungen, Sorgen, Anliegen und Zielen der Eltern und von deren Vorstellungen über den gewünschten „Nutzen und Schönheit der Veränderungsentwicklung“ zu erfahren (vgl. Ludewig, 1992, S. 128f).

Ein weiteres Anliegen im Erstgespräch der HFE besteht darin den Eltern die Bereitschaft zum Wandel zu ermöglichen, die Ideenentwicklung für den Wandel aufrechtzuerhalten und die Bereitschaft zu erzeugen, dass die gewünschte Entwicklung bzw. Veränderung in ihrem Kompetenzbereich angesiedelt ist. Die Motivation der Eltern dafür zu erreichen ist der Motor für die anstehende Veränderungsarbeit. „Die Wirklichkeitssicht der Familie muss umgedeutet und eine weiter gefasste Wirklichkeit definiert werden, um die Hoffnung zu erwecken, dass Veränderungen möglich sind“ (Retzlaff, 2008, S. 43). Gleichzeitig muss von der HFE signalisiert werden, dass die Verantwortung hinsichtlich des Verfolgen und Erreichen der elterlichen Veränderungswünsche von der HFE mitgetragen wird. Die HFE sowie die Eltern vollziehen somit bereits im Erstgespräch gemeinsam einen Wandel vom Problemsystem hin zum Lösungssystem (vgl. Caby und Caby, 2011, S. 18). Für die Beraterin beinhaltet das Erstgespräch, „sich Zeit zu nehmen und mit der Kunst der Behutsamkeit, dem Expertentum des Nichtwissens und einer Anteil nehmenden Aufmerksamkeit genau hinzuschauen, hinzuhören, sich einzufühlen und zu verstehen zu versuchen“ (Bamberger, 2005, S. 65).

5.1.2 Halbzeitgespräch

Das Halbzeitgespräch dient dazu die bisherige Zusammenarbeit im Rahmen einer Beratungs- sowie drei Fördereinheiten in den Blick zu nehmen und einen Ausblick auf die nächsten Fördereinheiten zu nehmen, Förderschwerpunkte zu setzen und ggf. weitere Ziele zu vereinbaren bzw. die angefangenen fortzuführen. Es finden ein Austausch sowie eine Reflektion zu den Entwicklungsthemen auf der Grundlage der gemeinsam erlebten Praxis-situationen statt. Dazu können beispielsweise verschiedene Videoclips von gelungenen Situationen mit erwünschtem, unterstützendem Verhalten durch die Eltern hinzugezogen und im Sinne der Marte-Meo-Methode (vgl. Fußnote 12) ausgewertet werden. Der Fokus liegt dabei auf bereits vorhandenen Kompetenzen und auf bereits in die gewünschte Richtung veränderten Handlungsweisen. Die Bewusstmachung eigener Ressourcen und das Gestärkt werden im eigenen Können ist ein Hauptanliegen im Halbzeitgespräch.

Zudem werden gemeinsam Überlegungen zum problematisch erlebten und in „Veränderung zu bringendem“ Verhalten angestellt. Es wird das gezeigte Verhalten des Kindes im Kontext betrachtet um es (besser) verstehen zu können und über neue Gestaltungsmöglichkeiten des Kontextes weiter nachgedacht. Konkrete Fragen wie „Was kann man `dagegen` machen?“ werden in „Was können wir wie, wozu, anders machen?“ umgewandelt und Lösungen dafür überlegt, die dann in den weiteren drei Fördereinheiten gemeinsam „ausprobiert“ werden können.

Das Gespräch wird ferner für das Formulieren von Hypothesen genutzt bzgl. Hinderlichem und Förderlichem für die angestrebte Lösungsentwicklung durch sich bedingende Wechselwirkungen (z.B. Verhalten der Mutter – Resonanz des Kindes, Einfluss durch Kontextbedingungen, vorhandene Kommunikationsstrukturen etc.). Im Halbzeitgespräch besteht die Möglichkeit sich über das Wechselspiel der Kommunikationspartnerinnen, welche miteinander entwickelten kommunikativen Strukturen folgen, auszutauschen und zu erklären, dass die Verhaltensweisen des Einzelnen nicht unabhängig voneinander, sondern im Kontext der Erfahrungen miteinander und Resonanzen aufeinander zu sehen sind (vgl. Klaes, 2006, S. 34).

Das Halbzeitgespräch bietet zudem der HFE die Möglichkeit von den Eltern Rückmeldung zu bekommen. Diese können für die weitere Zusammenarbeit sehr nützlich und fruchtbar sein. Nach dem Motto von Steve de Shazer: Das was funktioniert sollte man öfter tun und wenn etwas nicht funktioniert, sollte man unbedingt etwas anderes ausprobieren (vgl. de Shazer und Dolan, 2008, S. 28).

5.1.3 Beratung mit beiden Elternteilen

Die Durchführung von Beratungsgesprächen an denen beide Elternteile teilnehmen können ist wünschenswert und unbedingt anzustreben. „Die Nutzung der Paarbeziehung als wichtige Ressource, sowohl im Beratungskontext als auch im unmittelbaren Alltag“ sollte unbedingt Berücksichtigung finden und nicht in ihrer Bedeutsamkeit unterschätzt werden (vgl. Eckert, 2008, S. 9). Dass dies im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung nicht immer, leider sogar eher selten möglich scheint, hängt sicherlich mit den Berufsbedingungen der Eltern, meist der Väter und den Arbeitsbedingungen der HFE zusammen. Dennoch sollte man immer wieder versuchen Gelegenheiten für gemeinsame Beratungsgespräche, z.B. in den Spätnachmittag- bzw. Abendstunden sowie für gemeinsame Förderstunden zu schaffen.

Das Führen von Beratungsgesprächen mit beiden Eltern ist eine komplexe Situation für die HFE, da man es mit unterschiedlichen „Problemsichten“, Einschätzungen und Bewertungen bzgl. eines (un)erwünschten Verhaltens des Kindes und der Veränderungsanliegen zu tun haben kann. Auch die Verhaltens- und Sichtweisen des einen wie die des anderen Partners können von den Elternteilen unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden (vgl. Kap. 2.2.2). Dass beide Elternteile bereit sind sich gemeinsam drängenden Themen zu widmen und sich miteinander mit Unterstützung einer Beraterin darüber auszutauschen bzw. auseinander zu setzen kann den angestrebten Wunsch nach Veränderung und Verbesserung der aktuellen „Familienlage“ voranbringen und stellt eine große Chance dar Dinge, sich selbst und das Familiensystem in Bewegung, d.h. in Veränderung, zu bringen.

Im Forschungsprojekt der Masterarbeit gab es bereits zwei Beratungseinheiten sowie fünf Fördereinheiten mit der Mutter bzw. mit der Mutter und der Tochter bevor der gemeinsame Gesprächstermin mit beiden Elternteilen zustande kommen konnte. D.h. es sind bis zu diesem Zeitpunkt viele Themen bereits und ausschließlich mit der Mutter gedanklich wie praktisch bewegt und in der Praxis erprobt worden, es ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihr aufgebaut und im wahrsten Sinne des Wortes ent-wickelt worden. Diese Tatsache muss für das gemeinsame Beratungsgespräch mit beiden Elternteilen berücksichtigt werden.

Die Möglichkeit ein gemeinsames Elterngespräch zu führen, kann von Seiten des Elternteils mit dem bis dato intensiv zusammengearbeitet wurde eine große Hoffnung und Erwartung zum einen an das Gespräch, zum anderen speziell an die HFE mit sich bringen. So kann es sein, dass dieser Elternteil z.B. eine Parteilichkeit von der Beraterin erwartet, um mit ihrer Hilfe die eigenen Sichtweisen auf problematisch erlebte Themen bzgl. der unterschiedlichen Erziehungsvorstellung und Förderung der beiden Elternteile in ihrem Sinne durchsetzen zu können. Neben der Erwartung kann auch die Hoffnung eine große Rolle spielen, dass die gefundenen Lösungen aus den Beratungs- bzw. Fördereinheiten der Mutter mit der HFE von der Beraterin bzw. mit Unterstützung der Beraterin 1 zu 1 an den Partner vermittelt werden sollen. Es muss von der Beraterin mit hoher Aufmerksamkeit darauf geachtet werden, dass Parteilichkeit vermieden sowie ein Anschließen des dazu kommenden Partners ermöglicht wird. Das Eintreten des dazukommenden Elternteils in diesen begonnenen Prozess der Zusammenarbeit ist von der HFE zu würdigen.

Eine bedeutende Aufgabe der HFE besteht darin in diesem Gespräch dem Vater zu ermöglichen die angestrebten Veränderungen der Partnerin sowohl nachvollziehen zu können als auch diese zu seinen eignen zu machen, auf dass letztendlich ein gemeinsames Nachdenken und Fortführen des Veränderungs- und Verstehensprozesses der Eltern zustande kommen und durch beide Elternteile gemeinsam fortgeführt werden kann.

5.1.4 Abschlussgespräch

Das Abschlussgespräch im Forschungsprojekt der Masterarbeit dient dazu den gesamten bisherigen Prozess bestehend aus sechs Fördereinheiten sowie zwei bzw. drei Beratungseinheiten zu reflektieren. Um gemeinsam Resümee ziehen und den „Übergang in die weitere Zukunft“ zu sichern werden folgende Fragen thematisiert: Wo ist man aktuell angekommen? Was hat sich aus Sicht der Eltern in die gewünschte Richtung verändert? Wo soll es für sie und ihr/e Kind/er weiter hingehen? etc.

Die HFE stellt auch in diesem letzten Gespräch im Rahmen des Forschungsprojekts ihre „Beobachtungs- und Erlebniswirklichkeiten“ zu den Entwicklungsthemen zur Verfügung und fasst sie zusammen, mit dem Ziel die erweiterte Perspektive zu festigen und evtl. letzte „Verstrickungen“ aufzulösen. Dabei besteht auch in diesem Gespräch die Aufgabe der HFE darin, einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht, um ihn für die Eltern als Potential für die weitere, „alleinige“ Lösungsentwicklung des zu verändernden Themas nutzbar zu machen.

Um dem „Akt des Abschiednehmens“ eine wertschätzende Ausdrucksform zu verleihen, kann ein kleines Abschiedsgeschenk (mit Symbolkraft) große Wirkung zeigen, wenn der ideelle Inhalt des Geschenks es schafft Zuversicht und Mut zum Ausdruck zu bringen. Für Bamberger (2011) steht ein Abschiedsgeschenk „außerdem für ein „Danke“ für das was an Kooperation war, für ein Hervorheben dessen, was an Gutem entstanden ist und insbesondere für ein Mut machen für das was kommen wird. In diesem Sinne markiert ein Geschenk den Unterschied zu der Situation, wie sie zu Anfang der Kooperation bestanden hat“ (ebd., S. 103).

5.2 Fördereinheiten

Die Systemische (Bewegungs-) Förderung in den Fördereinheiten wurde nach dem Ansatz der Systemischen Bewegungstherapie von *Bewegung im Dialog* durchgeführt (vgl. Kap. 3). Wie bereits erwähnt erfordert ein Wandel eine Umorientierung und Umdeutung des Denkens. Anders denken können heißt noch nicht auch anders handeln zu können. In den Fördereinheiten kommt der HFE daher die wichtige Aufgabe zu den Prozess des neuen Denkens auch im konkreten Handeln zu ermöglichen und in die Tat umzusetzen. Das bedeutet die HFE ist – vor dem Hintergrund der von den Müttern formulierten Themen, Anliegen, Probleme und Entwicklungswünschen aus den Beratungsgesprächen – in der

Fördereinheit mit „drei ineinandergreifenden Aufmerksamkeiten unterwegs: beobachten was sich ereignet, verstehen wodurch und wozu und entwerfen welche Situationsgestaltung einen gewünschten Unterschied begünstigen könnten“ (Klaes, 2006, S. 39). Die Ideen und Hypothesen zu den erlebten Situationen sind dabei den Eltern transparent zu machen, auf dass diese sich aktiv damit auseinandersetzen können.

Die Anliegen der Mütter wurden in den Fördereinheiten ganz konkret, am Familienalltag orientiert und den Lebensbedingungen angepasst, gemeinsam, mit allen anwesenden Familienmitgliedern, durchgeführt (vgl. Kap. 3.3.5). Lt. Sarimski et al. erhöhen die kooperative Einbeziehung der Eltern in die Zielplanung und den Förderprozess sowie die Transparenz der Informationen über die „Förderstrategien“ der HFE die Zufriedenheit wie die Qualität der elterlichen Zusammenarbeit und ermöglichen ein echtes Hand in Hand arbeiten (vgl. ebd. 2012, S. 58).

Die insgesamt sechs Fördereinheiten waren auf jeweils ca. 1,5 Stunden konzipiert. Hauptziel während der Fördereinheiten für Frau Müller war die Bewusstmachung und Stärkung ihrer Erziehungskompetenz sowie die anregende Unterstützung von Frau Müller bei der Selbständigkeitserziehung ihres Sohnes. Bei Fr. Sülin stand zu dem eben Genannten vor allem das Initiieren eines Verstehensprozesses bzgl. der Verhaltensweisen von Lea im Aufmerksamkeitsfokus. Für die Zielerreichung wurden Indikatoren festgelegt. Diese sowie der Verlauf der jeweiligen Fördereinheit, ihre Reflektion und das daraus abgeleitete Fazit wurden im Forschungstagebuch festgehalten (vgl. Anhang 8.1).

Die Fördereinheiten finden im jeweiligen Lebenskontext der Familien statt und werden zum größten Teil mit den dort zur Verfügung stehenden Materialien durchgeführt. Zu Beginn jeder Fördereinheit gibt es kleine Gesprächs- bzw. Beratungssequenzen zur Abklärung. In diesen geht es einerseits darum zu klären, ob es andere bzw. zusätzliche Themen für die aktuelle Fördereinheit gibt und andererseits ob es einen Gesprächsbedarf gibt, der sich im Laufe der Zeit zwischen den Fördereinheiten entwickelt hat. Ebenso schließt sich am Ende einer jeden Fördereinheit an den „Bewegungsdialog“ ein „Gesprächsdialog“ an, indem die Mütter wie die HFE ihre Eindrücke vom gemeinsamen Tun zusammentragen (was war interessant, was war überraschend, was war wie immer und was war darin das Störende, was war leicht, was war schwierig etc.). Unterschiedlichkeiten bzgl. der Eindrücke von Mutter und HFE sind dabei explizit gewünscht, denn sie ermöglichen unterschiedliche Deutungen, Bewertungen, Erklärungen und Verständnisweisen dessen was eine jede beobachtet und erlebt hat. „Die unterschiedlichen Perspektiven, Beziehungen, Erfahrungshintergründe und Dringlichkeiten, vor denen das Beobachtete Bedeutung gewinnt, werden zur Uneindeutigkeit der Lage und ermöglichen neue Freiheitsgrade ...“ (Klaes, 2006, S. 40). Darin liegt im Grunde eine wichtige Chance und Ressource in der Zusammenarbeit und auf dem Weg zur Veränderung.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich bei Familie Müller ausschließlich auf die Bereiche des An- bzw. Auskleidens mit anschließendem Aufräumen der Kleidung bzw. der Schuhe und der Toilettenbenutzung mit anschließendem Händewaschen von Max entsprechend der Auftragsklärung mit Frau Müller zu Beginn des Forschungsprojekts.

Fördereinheit (= FE)	1. FE	2. FE	3. FE
Teilnehmende	Fr. Müller, Max, Moritz (= Zwillingbruder, Name geändert), HFE		
Orte	Wohnung der Familie	Wohnung der Familie/ Weg in Kiga I	Wohnung der Familie/ Weg in Kiga I
Hauptziele	Bewusstmachung und Stärkung der Erziehungskompetenz/ Unterstützung von Fr. Müller bei der Selbständigkeitserziehung von Max.		

Unterziele HFE	Schaffen eines Settings/ einer Atmosphäre, - die Fr. M. zur Selbständigkeitserziehung von Max anregt - die Max zum vermehrten „Selber-tun“ motiviert. Unterstützen von Fr. M. in ihren Vorhaben. Erleben von Erfolgen	s. 1. FE Loben und bestärken von Fr. M. in ihrem Tun. (Teil-)Erfolge durch Aufmerksammachung bewusst machen.	s.1.FE Loben/ Stärken Lösungs- und ressourcenorientiert arbeiten/ beraten.
Unterziele Fr. Müller	Besprochene Vorhaben umsetzen. Erleben von kompetent-sein	Benennen von Nützlichem aus Beratung bzw. Fördereinheit. Umsetzen ihrer Ideen bzgl. eigener Verhaltensänderung	Benennen von Veränderungen - bei sich bzgl. Selbständigkeitserziehung - bei Max bzgl. Selbständigkeit Wissen was für sie nützlich ist Anwendung der Anregungen im Alltag

Fördereinheit (= FE)	4. FE	5. FE	6. FE
Teilnehmende	Fr. Müller, Max, Moritz, HFE		
Orte	Wohnung der Familie	Wohnung der Familie/ Weg in Kiga II	Wohnung der Familie/ Weg zu Migros
Hauptziele	Bewusstmachung und Stärkung der Erziehungskompetenz/ Unterstützung von Fr. Müller bei der Selbständigkeitserziehung von Max		
Unterziele HFE	Vermehrte Achtsamkeit bzgl. systemischen Gesprächstechniken (z. B. fragen statt raten). Unterstützen von Fr. M. bei erfolgreicher Umsetzung der Vorhaben. Loben und bestärken (lösungs- und ressourcenorientiert) von Fr. M. in ihrem gelingenden Tun. Vorbild sein	Anwenden der Gesprächstechniken/ Haltung der Systemischen Beratung Unterstützen von Fr. M. bei erfolgreicher Umsetzung der Vorhaben. Loben und bestärken (lösungs- und ressourcenorientiert) von Fr. M. in ihrem gelingenden Tun. Vorbild sein	Anwenden der Gesprächstechniken/ Haltung der Systemischen Beratung Unterstützen von Fr. M. bei erfolgreicher Umsetzung ihrer Vorhaben. Loben und bestärken (lösungs- und ressourcenorientiert) von Fr. M. in ihrem gelingenden Tun. Vorbild sein
Unterziele Fr. Müller	Benennen von ggf. Offenem aus der letzten Beratungseinheit. Umsetzen ihres Vorhabens (Handlungen die Max alleine ausführen kann, nicht übernehmen).	Benennen von evtl. Fragen/ Themen bzgl. Selbständigkeitserziehung Umsetzen ihres Vorhabens (Handlungen die Max alleine ausführen kann, nicht übernehmen).	Benennen von evtl. Fragen/ Themen bzgl. Selbständigkeitserziehung Umsetzen ihres Vorhabens (Handlungen die Max alleine ausführen kann, nicht übernehmen).

Tabelle 2: Ziele während den Fördereinheiten 1 – 6 bei Familie Müller

Die Ausführungen bei Familie Sülín betreffen die Gestaltung der Alltagssituationen Spielplatz, Einkaufengehen sowie Mahlzeiten einnehmen. Ebenfalls entsprechend der Auftragsklärung im Erstgespräch.

Fördereinheit (= FE)	1. FE	2. FE	3. FE
Teilnehmende	Fr. Sülín, Lea, HFE		
Orte	Supermarkt	Spielplatz	Spielplatz
Hauptziel	Bewusstmachung und Stärkung der Erziehungskompetenz/ Unterstützung von Fr. Sülín bei der Gestaltung von Alltagssituationen mit Lea. Verstehensprozesse ermöglichen		
Unterziele HFE	Schaffen eines Settings/ einer Atmosphäre, die Fr. S. Verhaltens- veränderung in Einkaufs- situation ermöglicht Unterstützen von Fr. M. in ihren Vorhaben. Erleben von Erfolgen	Schaffen eines Settings/ einer Atmosphäre, die Fr. S. Verhaltens- veränderung in Spielplatz- situation ermöglicht Loben und bestärken von Fr. S. in ihrem Tun. (Teil-)Erfolge bewusst machen. Als Vorbild fungieren	s.2.FE Loben/ stärken Lösungs- und ressourcen- orientiert arbeiten/ beraten.
Unterziele Fr. Sülín	Besprochene Vorhaben umsetzen. Erleben von kompetent-sein	Benennen von Nützlichem aus Beratung bzw. Förder- einheit. Umsetzen ihrer Ideen bzgl. eigener Verhaltensänderung Erleben von kompetent-sein	Benennen von Verhaltens- änderungen - bei sich bzgl. Zulassen (statt verbieten/ überbehüten) und unterstützen (statt übernehmen) - bei Lea bzgl. Fähigkeiten, Handeln, Spielen Wissen was für sie nützlich ist Anwendung der Anregungen im Alltag

Fördereinheit (= FE)	4. FE	5. FE	6. FE
Teilnehmende	Fr. Sülín, Lea, HFE		
Orte	Supermarkt	Wohnung der Familie	Wohnung der Familie
Hauptziel	Bewusstmachung und Stärkung der Erziehungskompetenz/ Unterstützung von Fr. Sülín bei der Gestaltung von Alltagssituationen mit Lea. Verstehensprozesse ermöglichen		
Unterziele HFE	Anwenden der Gesprächstechniken/ Haltung der Systemischen Beratung Unterstützen von Fr. S. bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Vorhaben. Loben und bestärken (lösungs- und ressourcen- orientiert) von Fr. S. in ihrem gelingenden Tun. Vorbild sein	Anwenden der Gesprächstechniken/ Haltung der Systemischen Beratung Unterstützen von Fr. S. bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Vorhaben. Loben und bestärken (lösungs- und ressourcen- orientiert) von Fr. S. in ihrem gelingenden Tun. Vorbild sein	Anwenden der Gesprächstechniken/ Haltung der Systemischen Beratung Unterstützen von Fr. S. bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Vorhaben. Loben und bestärken (lösungs- und ressourcen- orientiert) von Fr. S. in ihrem gelingenden Tun. Vorbild sein

Unterziele Fr. Sülín	Benennen von ggf. Offenem aus der letzten Beratungseinheit. Umsetzen ihrer Vorhaben („Welt“ erkunden lassen, selber tun ermöglichen, positiven Blick/ Perspektivenwechsel).	Benennen von evtl. Fragen/ Themen bzgl. Selbständigkeitserziehung Umsetzen ihrer Vorhaben (Lea handeln lassen, sie in Tätigkeiten einbeziehen, Perspektivenwechsel).	Benennen von ggf. Offenem aus der Beratungseinheit mit Herrn S. Umsetzen ihres Vorhabens (Lea handeln lassen, sie in Tätigkeiten einbeziehen, Perspektivenwechsel).
---------------------------------	--	---	--

Tabelle 3: Ziele während den Fördereinheiten 1 – 6 bei Familie Sülín

5.2.1 Fördereinheit 1

Die erste Fördereinheit dient vor allem dazu sich einen Eindruck sowie einen Einblick von der sich zu verändernden Alltagssituation (im Fall von Familie Müller „Aufstehen/ Fertigmachen für die Spielgruppe“, im Falle von Familie Sülín eine Einkaufssituation mit Lea bewältigen) zu verschaffen, um die benannten Themen der Familien hautnah miterleben zu können. Zugleich ist es ein erstes Eintreten in die konkrete Zusammenarbeit zum gewünschten Thema sowie in die Familiensituation, es ist ein Beobachten, es ist ein wohlwollendes und respektvolles Unterstützen der Mütter, es ist ein sich Anschließen an Bekanntes und es kann ein erstes Impulse setzen sein, die einen Unterschied machen zu dem was allen bekannt ist. Ein wichtiges Anliegen der HFE dabei ist, unbedingt im Zusammenspiel zu bleiben, d.h. sich einerseits im Spiel der *anderen* zu „verwirklichen“ und andererseits sich dialogisch so einzubringen, dass die Kommunikations- wie Interaktionsbereitschaft von allen Beteiligten aufrechterhalten werden kann. Es werden in der ersten Fördereinheit somit die ersten realen Schritte auf dem Weg in Richtung Veränderung und Wandel gemeinsam gegangen.

5.2.2 Fördereinheiten 2 und 3

In den Fördereinheiten zwei und drei wird der begonnene Prozess fortgeführt. Die Entwicklungsthemen werden vor der jeweiligen Einheit nochmals kurz mit den Müttern abgeklärt, in dem Sinne, ob man sich noch auf dem gewünschten Weg befindet oder ob andere Themen, die den Auftrag verändern würden und somit eine erneute Auftragsklärung erfordern würden drängender sind und stattdessen gemeinsam in Bewegung gebracht werden sollten. Sollte dies der Fall sein, muss rückgefragt werden, wie es zu diesem Wandel der Themen kommt, ob die Inhalte in der 1. Fördereinheit bereits zur Zufriedenheit gelöst wurden etc.. Ggf. ist an dieser Stelle die HFE gefragt Hypothesen zu der veränderten Situation bzw. den Wünschen einzubringen.

Der Fokus in diesen beiden Einheiten liegt darin die Mütter in das Geschehen des Förderprozesses aktiv miteinzubinden. Sie spielen eine wichtige Rolle im gemeinsamen „Spiel der Förderung“. Durch ihre aktuelle Erfahrung, dass die Interaktionen und das Zusammenwirken mit ihren Kindern oft nicht reibungslos ablaufen, sich z.B. Streitigkeiten und Machtkämpfe entwickeln und sich Gefühle wie Hilflosigkeit, Zweifel, Schuld manifestieren können, ist es in der Arbeit mit „belasteten“ Familien vorrangig, Situationen zu schaffen, in denen sich Eltern und Kinder positiv wahrnehmen können. Sie brauchen freudvolle Erfahrungen miteinander und Gelegenheiten, gemeinsam zu lachen (vgl. Schneider, 2011, S. 44). Die HFE hat folglich die Aufgabe die Fördersituationen so zu gestalten, dass für alle Beteiligten ein Gefühl des Eingeladen seins ins Tun, ein dialogisches Hin und Her, ein aufeinander Bezogen sein, ein sich Anschließen, ein Resonanz geben und bekommen, ein freudiges Handeln können, ein gemeinsamer „Tanz“ möglich ist. Wichtig ist, dass die HFE in der Zusammenarbeit mit den Eltern ihr Handeln diesen gegenüber immer transparent macht¹⁷.

¹⁷ Peterander (2000) berichtet im Zusammenhang einer Befragung von 984 Müttern und 115 Vätern von Kindern, die in bayrischen Frühförderstellen betreut werden, dass „über 80% es sehr wichtig war, dass ihnen die Fachkräfte die Vorgehensweisen der Förderung transparent machten“ (Peterander zitiert nach Sarimski et al., 2012, S. 59)

5.2.3 Fördereinheit 4 und 5

Die vierte Fördereinheit kann sich von den vorhergehenden dahingehend unterscheiden, dass aufgrund des davor stattgefundenen Halbzeitgesprächs „Nachdenklichkeit“ ausgelöst worden sein kann, die wiederum Auswirkung auf das weitere konkrete Handeln in der aktuellen sowie in den beiden folgenden Fördereinheiten haben kann. Die HFE sollte sich dieses möglichen Geschehens bewusst sein, so dass sie innerlich vorbereitet ist und handlungsfähig bleibt.

Die fünfte Fördereinheit „signalisiert“ bereits das baldige Ende der Zusammenarbeit. Allen Teilnehmenden ist bewusst, dass sich die Zusammenarbeit im Rahmen des Forschungsprojekts der Masterarbeit bzw. bei Familie Sülín insgesamt die heilpädagogische Früh-erziehungsarbeit dem Ende zuneigt. Diese Tatsache kann Auswirkungen auf das Geschehen in dieser Förderstunde haben. Einerseits wird wahrgenommen, dass sich schon viel verändert hat, andererseits wird deutlich, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, die noch offenen Themen bzw. Veränderungswünsche gemeinsam zu bearbeiten. Die HFE ist gefragt diese Balance wahrzunehmen und aufzugreifen, damit für alle Beteiligten kein Druckgefühl von „jetzt oder nie“ breitmacht.

Die Mütter machen im Laufe der Zusammenarbeit differenzierte Beobachtungen, die das eigene Verhalten betreffen, das ihres Kindes wie das der HFE. Eine zentrale Aufgabe der HFE in diesen Fördereinheiten besteht darin, die Mütter immer wieder zu befragen wie *sie* bestimmte Situationen beobachten, erleben, interpretieren und bewerten und wie zufrieden sie mit sich im „Spiel“ mit ihrem Kind sind.

Rückmeldung geben, Bewusstmachen der Fortschritte und der entwickelten Kompetenzen sowie das Thematisieren der Übertragbarkeit gelungener Situationen auf andere Kontexte, kommt eine weitere wichtige Bedeutung zu. Umdeutungen (vgl. Kap. 2.3.3) mit den damit einhergehenden erweiterten Handlungsspielräumen sowie aufmerksam machen auf den angestrebten Perspektivenwechsel kann in dieser Phase der Förderung unterstützend wirken. Die HFE muss sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Durch „erklärende“ Transparenz ihres Vorgehens kann sie den Eltern gegenüber immer wieder auf den Unterschied, der einen Unterschied macht, aufmerksam machen und ihr Handeln erläutern (z.B. wozu sie etwas auf diese oder jene Art und Weise tut bzw. lässt).

5.2.4 Fördereinheit 6

Mit der sechsten Fördereinheit wird das konkrete gemeinsame Handeln im Rahmen des Forschungsprojekts der Masterarbeit abgeschlossen. Der „Staffelstab“ wird an die Mütter weitergegeben. Die Mütter sind in dieser Fördereinheit die aktiven Akteurinnen bzgl. den Entwicklungsthemen ihrer Kinder, der HFE kommt die Aufgabe des Mitspielens und Bestätigens zu. Das selbständige Agieren können in der konkreten familiären Alltagssituation sollen die Mütter als Stärkung ihrer Erziehungskompetenz und Festigung ihrer Zukunftsperspektive bewusst erleben. Die Wirkungen aus der Kombination von Beratung und (Bewegungs-) Förderung werden sichtbar gemacht, indem die HFE immer wieder darauf aufmerksam macht, wie sich die Entwicklungsthemen (z.B. bei Familie Müller das Thema „Selbständigkeit“ bzw. bei Familie Sülín das Thema „Verhalten verstehen“) verändert haben, welche Ideen für das gemeinsame Miteinander entwickelt und welche Spielräume im Miteinander der Familie gefunden wurden. Dem Bewusstmachen der kleinen wie großen Schritte der Veränderung, die neu gewonnene Leichtigkeit im Umgang mit den „Problemen“, das neue Selbstbewusstsein, die erweiterte Handlungskompetenz, das Wissen um die Fähigkeit eigene Ideen entwickeln und Lösungen finden zu können und nicht zuletzt das Erleben der Selbstwirksamkeit sind die Elemente dieser letzten Fördereinheit. Im Abschlussgespräch wird sich die HFE nochmals explizit auf diese Punkte beziehen.

6 Evaluation der Systemischen Beratung und Systemischen (Bewegungs-) Förderung

In diesem Kapitel werden die angestrebten Ziele der Masterarbeit während der Beratungs- bzw. Fördereinheiten überprüft und es wird dargestellt welche Entwicklungsprozesse in der jeweiligen Familie und auch seitens der HFE im Verlauf der Einzelfallstudien stattgefunden haben.

6.1 Überprüfung der Zielerreichung und Darstellung der Entwicklungsprozesse während der Beratungs- und Förderlektionen – Familie Müller

Die Hauptziele in den Beratungslektionen von Frau Müller waren einerseits die Bewusstmachung bzw. die Stärkung ihrer Erziehungskompetenz, andererseits ein Verständnis für das Verhalten ihres Sohnes im Kontext zu entwickeln. Diese Zielformulierung entstand, weil Frau Müller im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung ihres Sohnes äußerte, sich unsicher, ideenlos und überfordert zu fühlen bzgl. ihrer Fähigkeiten die Selbständigkeit ihres Sohnes zu fördern, dies jedoch verändern wollte. Die negative Beratungserfahrung der Mutter (vgl. Kap. 1.1) wurde bei der Zielformulierung beachtet und speziell in den systemisch geführten Beratungs- wie Fördereinheiten berücksichtigt. Ihre Hauptziele während der Beratungseinheiten, die Stärkung ihrer Erziehungskompetenz sowie eine Verständnis- und Handlungsentwicklung bzgl. des Verweigerungsverhaltens ihres Sohnes während Alltags-situationen, wurde für die Fördereinheiten ergänzt durch den Zusatz der anregenden Unterstützung von Frau Müller bei der Selbständigkeitserziehung ihres Sohnes.

6.1.1 Zielüberprüfung und Entwicklungsprozess – Frau Müller

Zur Beantwortung der Zielüberprüfung wurden die Auswertung der Lösungsorientierten Stundenbögen (vgl. Anhang Kap. 8.2), die Skalierungen von Frau Müller sowie die Indikatoren zur Zielerreichung herangezogen.

Die Auswertung des LOS brachte folgende Erkenntnisse:

Den Bereich „Klarheit für das anstehende Lösungshandeln“ (= Fragenkomplex 4) (vgl. Anhang Kap. 8.2.2) bewertet Frau Müller bei der Beantwortung der Fragen sehr hoch (85 Punkte von möglichen 105 Punkten) (vgl. Abb. 5). Speziell die 5. Frage „Ich spüre, dass durch das Gespräch heute sich in meinem Denken und Tun etwas verändert hat“ steigert sich von Beratung zu Beratung (4 → 5 → 6).

Abb. 2: Der 4. Fragenkomplex „Lösungsdimension“ wurde nach den Aussagen von Frau Müller bewertet (zwischen 1 und 7) und pro Beratungseinheit (1., 2., 3.) miteinander verglichen.

Es scheint, dass Frau Müller positive intrapsychische Erfahrung während und durch die Beratung machen konnte (vgl. Bamberger, 2005, S. 262).

Die Fragekategorie „Ich werde das packen“ (= Selbstwirksamkeit), erhält den Gesamtwert von 81 Punkten (vgl. Abb. 3). Auch hier ist eine Steigerung des Gesamtfragenkomplexes je Beratungslektion (24 → 28 → 29) zu verzeichnen.

Abb. 3: Der 3. Fragenkomplex „Selbstwirksamkeit“ wurde nach den Aussagen von Frau Müller bewertet (zwischen 1 und 7) und pro Beratungseinheit (1., 2., 3.) miteinander verglichen.

Eine Entwicklung bzgl. ihrem Bewusstsein der Selbstwirksamkeit ist deutlich zu erkennen und bestätigt zudem den Eindruck der HFE von Frau Müller (der durch die Erfüllung der Zielerreichungsindikatoren bestätigt wird, vgl. Anhang Kap. 8.1) im konkreten Handeln während der Fördereinheiten.

Die Kategorie „Erweiterung ihrer Perspektiven und Möglichkeiten“ ergibt einen Gesamtwert von 78. Bei der Bewertung der Einzelfragen wie „Ich bin mir über neue Aspekte klar geworden, die ich so bislang nicht gesehen habe“ (1. Frage), „Mir wird immer bewusster, dass man Dinge sehr unterschiedlich betrachten kann“ (4. Frage) sowie „Ich habe geradezu Lust, manches auf andere Art und Weise auszuprobieren“ (5. Frage), zeigt sich ebenfalls eine Steigerung.

Abb. 4: Der 2. Fragenkomplex „Perspektiven und Möglichkeiten“ wurde nach den Aussagen von Frau Müller bewertet (zwischen 1 und 7) und pro Beratungseinheit (1., 2., 3.) miteinander verglichen.

Frau Müller äußert, dass sie sich im Laufe der Einzelfallstudie ihrer Ressourcen klarer geworden sei und diese auch vermehrt aktiv nutze. Dass dieser Bereich von Frau Müller jedoch mit der geringsten Punktzahl bewertet wurde (vgl. Abb. 5), lässt die Hypothese zu, dass dies auch mit der Beraterqualität zusammenhängen könnte. Dieser Aspekt wird bei der Gesamtauswertung der Fragestellung in Kap. 6.2 beachtet.

Abb. 5: Alle 5 Fragen eines Fragenkomplexes aller drei Beratungen wurden nach Aussagen von **Frau Müller** bewertet (zwischen 1 und 7) und anschließend addiert.

Zusätzlich kann die Selbständigkeitsentwicklung von Max als ein Indikator der Zielerreichung herangezogen werden. Es konnte bei Max in allen untersuchten Aktivitäten festgestellt werden, dass er seine Kompetenzen kontinuierlich über den Forschungszeitraum weiterentwickeln und seine Selbständigkeit erhöhen konnte (vgl. Anhang Kap. 8.3). Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass die ermittelten Werte aufgrund der geringen Anzahl von nur sechs Beobachtungen bzgl. Selbständigkeit nur bedingt zur Interpretation der Zielüberprüfung und des entwickelten Selbständigkeitsprozesses von Max herangezogen werden kann. Stattdessen wird das subjektive Erleben von Frau Müller bzgl. der Selbständigkeitsentwicklung ihres Sohnes zur Interpretation der Ergebnisse hinzugezogen und als wichtiger Indikator für den Beratungs- wie Fördererfolg gewertet. In allen Bereichen bewertet die Mutter eine deutliche Steigerung seiner Selbständigkeit (vgl. Tabelle 4).

	Ziel im 8/ 14 (= Eintritt in Kiga, Soll-Stand)	1. Beratung (Ist-Stand)	2. Beratung (Ist-Stand)	3. Beratung (Ist-Stand)
Selbständigkeit von Max (Skalierung 1-10)				
• Sauberkeitserziehung	10	3	5	5-6
• Aus-/ Anziehen	8-9	4	6	8
• Verkehrstüchtigkeit	8	1	2-3	6
Selbständigkeit zulassen/ fördern von Fr. Müller (Skalierung 1-10)	6-7	3	5	6

Tabelle 4: Skalierung von Frau Müller bzgl. Selbständigkeit von Max bzw. Selbständigkeit zulassen/ fördern

Diese positive Entwicklung von Max wird Frau Müllers veränderten Umgangsweisen ihrem Sohn gegenüber zugeschrieben. Max konnte und musste sich durch die veränderten Interaktions- und Kommunikationsbeiträge seiner Mutter handelnd mit dem Thema Selbständigkeit auseinandersetzen. Sein Übungs- und Betätigungsfeld im Familienalltag war vielfältig und führte zu den gewünschten Fortschritten. Frau Müller wurde im Prozess der Systemischen (Bewegungs-) Förderung bewusst, dass es weiterhin ihrer Achtsamkeit und Aufmerksamkeit bedarf: erstens wie sie ihren Sohn in seinen Interaktionen und Handlungen unterstützt, die der Alltag von ihm fordert, und dadurch in seiner Entwicklung zu weiterer Selbständigkeit und zweitens wie sie durch ihre veränderte Unterstützungsformen sein Entwicklungspotential insgesamt voranbringen kann, damit sich Max als autonomes und als sozial eingebundenes Wesen zweckmäßig und selbständig handelnd in der Welt zurechtfinden und an ihr mitgestaltend teilnehmen kann (vgl. Senckel, 2004, S. 177).

6.1.2 Zielüberprüfung – HFE

Mit Hilfe des LOS wurde neben den oben genannten Aspekten auch die Qualität der Klientin-Beraterin-Beziehung ermittelt. Dabei steht im Vordergrund inwieweit die Beraterin von der Ratsuchenden als unterstützend wahrgenommen wird, im Sinne von „Wir sind ein starkes Team!“. Fragen nach Echtheit, Offenheit, Vertrauen, Unterstützung, Interesse an der zu beratenden Person und ihren Themen, werden in dieser Kategorie gestellt. Frau Müller bewertet diese Fragen in jeder Beratungseinheit mit „stimmt ganz genau“, was der höchst möglichen Bewertung der siebenstufigen Skala entspricht.

Das Ziel, als HFE eine gute und vertrauensvolle Atmosphäre im Beratungsprozess zu schaffen kann somit als zu 100% erreicht bewertet werden. Auch das Ziel „Frau Müller geht gestärkt, kompetent und zuversichtlich aus der Beratung sowie aus den Fördereinheiten“ wird einerseits durch die LOS-Ergebnisse bestätigt (vgl. Abb. 2 - 4), andererseits durch die dokumentierten Beobachtungen im Forschungstagebuch (vgl. Kap. 6.1.1 sowie Anhang Kap. 8.1).

Abb. 6: Der Fragenkomplex „Unterstützende Beraterin“ wurde nach den Aussagen von Frau Müller bewertet (zwischen 1 und 7) und pro Beratungseinheit (1., 2., 3.) miteinander verglichen.

Die Beraterin ist mit ihrer Anwendung der systemischen Fragetechniken nicht immer zufrieden. Dies wird mit der Eigenbeobachtung der Beraterin - speziell in der 3. Fördereinheit - begründet. Hier wurde teilweise in das direktive Geben von Handlungsanweisungen praktiziert. Ein Vorgehen, das die HFE unbedingt vermeiden wollte, da Frau Müller negative Erfahrungen bzgl. „Ratschläge bekommen“ hatte (vgl. Kap. 1.1). Es scheint, dass dieses Beratungsverhalten keine negativen Auswirkungen auf den Gesamtprozess hatte, da es der Beraterin durchgängig gelang die Haltung, die hinter dem systemischen Denken und Handeln steckt, in jeder Beratungs- und Fördereinheit, empathisch umzu-

setzen. Eine vertiefte Auseinandersetzung der Beraterin mit dem Themenkomplex der „Optionen-Divergenz“ (vgl. Bamberger, 2005, S. 263) wird dennoch angestrebt, damit in zukünftigen Beratungssettings eine erhöhte Kompetenz und Wachsamkeit diesbezüglich sichergestellt werden kann und „tatsächlich“ systemisch ausgerichtete Beratung stattfindet.

Dass Frau Müller sich ihrer Selbstwirksamkeit (vgl. Abb. 3) in hohem Maße bewusst wurde und davon überzeugt ist, selbst Dinge in die Hand nehmen und damit zur Veränderung des Ganzen beitragen zu können, wird auf die sonstige konsequente Einhaltung des systemischen Ansatzes durch die Beraterin während der Art der Gesprächsführung und der Art ihres Handelns zurückgeführt.

6.2 Überprüfung der Zielerreichung und Darstellung der Entwicklungsprozesse während der Beratungs- und Förderlektionen – Familie Sülin

An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass sich Familie Sülin aufgrund der Beistandschaft seit ca. 1,5 Jahren in einer „besonderen Beobachtungssituation“ befindet. Die Maßnahme der Beistandschaft wurde nicht freiwillig gewählt sondern sie ist eine angeordnete. Die Beistandschaft beschreiben die Eltern vor allem als Kontrolle statt als Unterstützung. Sie getrauen sich bis dato nicht in Gesprächen mit dem Beistand Probleme mit Lea anzusprechen oder sich Hilfe zu erbeten, da sie negative Konsequenzen bei „elterlichem Fehlverhalten“ befürchten (vgl. Thurmair und Naggl 2010, S. 221f). Die Zuweisung dieser Beistandschaft hat sie, wie sie selbst sagen in ihren Erziehungskompetenzen tief erschüttert, verunsichert und sie sehr vorsichtig und skeptisch gegenüber „aufsuchenden“ Fachpersonen, die sie im Umgang mit ihrer Tochter „beobachten“, gemacht. Gleichzeitig fühlen sie sich mit der Erziehung bzw. mit den gezeigten Verhaltensweisen ihrer Tochter und wie sie damit umgehen könnten, überfordert und wünschen sich dringend Unterstützung beim Finden von Lösungen. Aus dieser Not heraus haben sie der Heilpädagogischen Früherziehung zugestimmt, wobei sie zunächst in diesem Setting als eine Kombination aus „Zwangskunden“ bzw. „Klagenden“ (vgl. Fußnote 5) bezeichnet werden konnten. Im Laufe der Zusammenarbeit entwickelte sich Frau Sülin zu einer echten „Kundin“. Das Wissen über diese negativen Lebenserfahrungen bzgl. Unterstützungsangeboten spielte im gesamten Prozess der Zusammenarbeit eine große Rolle.

Die Umsetzung des Ziels „Vertrauen zu schaffen“ wird als erfolgreich gewertet basierend auf der Tatsache, dass sich Familie Sülin - trotz ihres eben beschriebenen Hintergrunds - auf das Mitwirken in diesem Forschungsprojekt eingelassen hat. Die HFE praktizierte von Anfang ihrer Zusammenarbeit im Rahmen ihrer Heilpädagogischen Früherziehungstätigkeit mit und in der Familie Sülin systemisch ausgerichtete Beratung wie Förderung. Es wird daher interpretiert, dass dieser Ansatz verbunden mit der wertschätzenden Haltung der Beraterin einerseits zur „Mitwirkung“ und andererseits zum „Vertrauenserfolg“ geführt hat. Der Prozess der „vertrauensbildenden Maßnahmen“ lag ca. 3 Monate vor Beginn des Forschungsprojekts der Masterarbeit. Diese längere „Vorlaufzeit“ bzgl. Vertrauensaufbau spielte sicherlich eine Rolle für die erfolgreiche Zielerreichung.

Aufgrund der im Erstgespräch formulierten Anliegen von Frau Sülin wurde die Zielplanung für den Zeitraum des Forschungsprojektes gemeinsam festgelegt. Eines der Hauptziele in den Beratungs- wie Fördereinheiten mit Frau Sülin sollte das Bewusstmachen bzw. das Stärken ihrer elterlichen Erziehungskompetenz sein. Ein weiteres nahm das Initiieren eines Verstehensprozesses (im Sinne des systemischen Denkens) bzgl. der Verhaltensweisen von Lea in den Fokus, um das Handlungsrepertoire von Frau Sülin zu erweitern und neue, entspannte Zugänge zu ihrer Tochter zu ermöglichen.

6.2.1 Zielüberprüfung und Entwicklungsprozess – Frau Sülín

Die Aufzeichnungen im Forschungstagebuch, die Auswertung der Lösungsorientierten Stundenbögen sowie die Skalierungen von Frau Sülín wurden zur Beantwortung der Zielüberprüfung herangezogen.

Die Auswertung des LOS brachte folgende Erkenntnisse (vgl. Anhang Kap. 8.2.4 und 8.2.6). Im 2. Fragenkomplex zur Kategorie „Perspektiven und Möglichkeiten“, die die Vielfalt an neuen Ideen und Perspektiven repräsentiert, hat Frau Sülín speziell bei der 5. Frage „Ich habe geradezu Lust, manches auf eine andere Art und Weise zu probieren“ den größten „Einzelgewinn“ für sich benannt (von 4 auf 7) (vgl. Abb. 7). Dass Fr. Sülín sich zutraut im Umgang mit ihrer Tochter „Neues“ auszuprobieren, lässt sich unterschiedlich interpretieren. Einerseits könnte sie sich in ihrer Erziehungskompetenz so gestärkt fühlen, dass sie das „Wagnis“ des Neuen eingehen kann. Andererseits ist es auch möglich, dass durch die Gespräche wie durch das miteinander Handeln sie angeregt wurde, Dinge zukünftig anders zu tun als sonst (vgl. Anhang Kap. 8.1). Eine Erklärung könnte darin liegen, dass sie miterlebt hat wie ihre eigenen Verhaltensänderungen gewünschte Verhaltensänderungen bei Lea ausgelöst haben.

Abb. 7: Der 2. Fragenkomplex „Perspektiven und Möglichkeiten“ wurde nach den Aussagen von Frau Sülín bewertet (zwischen 1 und 7) und pro Beratungseinheit (1., 2., 3., 4.) miteinander verglichen.

Die positive Bewertung der 4. Frage im Fragenkomplex „Lösungsdimension“ „Ich weiß genau wie jetzt der nächste Schritt für mich aussieht“ (5 - 6 - 7 - 7) (s. Abb. 8) schließt sich an die eben erwähnte Kategorie an bzw. bedingt sich m. E. sogar gegenseitig. Indem Frau Sülín sagen kann „ich weiß was zu tun ist“, kann sie den Mut aufbringen, „manches auf eine andere Art und Weise auszuprobieren“.

Abb. 8: Der Fragenkomplex „Lösungsdimension“ wurde nach den Aussagen von Frau Sülin bewertet (zwischen 1 und 7) und pro Beratungseinheit (1., 2., 3., 4.) miteinander verglichen.

Frau Sülin beschreibt in den Fördereinheiten (vgl. Anhang 8.1, gelbe Markierungen), dass das *gemeinsame* Tun, das Ausprobieren dürfen, das darin Unterstützt werden, wenn das Neue (noch) nicht gelingt, das die HFE Beobachten können, das sich an Gelingendes anschließen können, das andere „Verstehen“, wozu Lea manches so anders macht als von ihr erwartet, etc. für sie eine große Entlastung und einen Gewinn für das weitere Handeln mit Lea darstellt. Der vollzogene Wechsel vom Problemsystem zum Lösungssystem wird durch diese Beschreibungen der Mutter sichtbar.

Im Erst-, Halbzeit- sowie Abschlussgespräch wurde Frau Sülin gebeten Skalierungen durchzuführen mit dem Ziel, den jeweiligen Ist-Zustand sowie den gewünschten Soll-Zustand zu skizzieren. Die veränderten Skalierungswerte, die im Laufe des Arbeitsprozesses sichtbar werden, zeigen auf, dass sich in allen Bereichen sowohl bei Lea, bei Frau Sülin als auch bei ihrem Mann, subjektiv erlebte Verbesserungen, eingestellt haben. Es ist eine kontinuierliche Steigerung von Beratungsgespräch zu Beratungsgespräch in der Skalierungskala (zwischen 1 und 10) zu sehen (vgl. Tabelle 5). Frau Sülin hat sich zu Beginn des Forschungsprojektes in ihren Kompetenzen niedrig (Wert: 2) eingestuft. Im Abschlussgespräch nennt sie einen Wert, der einen Zuwachs zwischen 3 bzw. 5 Punkten aufweist. Die Reflektion mit Frau Sülin im Halbzeitgespräch, wie sie es geschafft hat von „2“ auf den Wert „3“ zu kommen, was sie anders gemacht hat um einen Punkt höher zu kommen und was „die anderen“ (Lea bzw. ihr Mann) in Folge ihres veränderten Tuns anders gemacht haben? (vgl. Kap. 2.3.2 und Kap. 4.4), war m.E. sehr inspirierend für sie und hat einen großen Anteil daran, dass sie zum Ende der Beratung sich um weitere „2“ bzw. „4“ Punkte höher einstuft. Es wird daher angenommen, dass sie im Bereich Perspektiven, Lösungen und Selbstwirksamkeitsüberzeugung eine deutliche Entwicklung vollzogen hat, indem sie ihre passive Sichtweise „die Anderen sind an meiner Situation Schuld“ in eine aktive „Ich kann meine Situation selbst verändern“ verwandeln konnte. Dennoch ist für die Interpretation der erfolgreichen Zielerreichung in punkto Stärkung der Erziehungskompetenzen zu berücksichtigen, dass Frau Sülin ihre Steigerung als „tagesformabhängig“ bezeichnet. Dies lässt den Schluss zu, dass sie von sich den Eindruck hat, noch nicht verlässlich auf ihre Erziehungskompetenzen zurückgreifen zu können.

Die spekulierten Erwartungen und Wünsche an Lea bzgl. der angestrebten Veränderungen zum Ende des Forschungsprojektes wurden zum größten Teil erfüllt. In den Bereichen „Einkaufen“, „Spielplatz“ und „Essen“ sogar übertroffen.

	Ziel im 7/ 15 (= Eintritt in Kiga) erfragt im EG	Erstgespräch (Ist-Stand)	Halbzeitgespräch (Ist-Stand)	Abschluss- gespräch (Ist-Stand)
Lea				
• Einkaufen	5	2	3	6
• Gefahreinschätzung/ Verhalten im Straßenverkehr	5	1	2-3	4
• Einhalten von Absprachen	6	1	3	5
• Spielplatz	7	3	6	9
• Essen	6-7	3	3-4	8
Frau Sülín				
• Umsetzung der eigenen Veränderungsvorhaben	7	2	3	5-7 (tagesform- abhängig)
Herr Sülín (Skalierung durch Fr. S.)				
• Umsetzung der Veränderungswünsche	4-5	1	2	3

Tabelle 5: Skalierung von Frau Sülín über Lea, ihren Mann und sich selbst

Die Steigerung von Leas „Skalierungswerten“ wird ebenfalls der Zielerreichung „Verhalten beobachten, im Kontext verstehen und neu gestalten“ sowie „Erziehungskompetenzstärkung“ zugeschrieben. Frau Sülín war zum einen eine aufmerksame Gesprächspartnerin, die Gefallen an den „systemischen Fragen“ fand, zum anderen wurde sie kontinuierlich und eng in den Förderprozess einbezogen, so dass sie die vielfältigen Gelegenheiten aktiv nutzen konnte, dabei ihre Kompetenzen im Umgang und in der Gestaltung von Alltagssituationen mit Lea erhöhen sowie Verhalten-verstehen-Prozesse entwickeln konnte.

Familie Sülín als Ganzes sowie jedes einzelne Familienmitglied hat im Zeitraum der Zusammenarbeit deutliche Entwicklungsprozesse geleistet. Dennoch ist es so, dass mit Beendigung des Masterarbeit-Forschungsprojekts sowie auch mit der Beendigung der HFE-Tätigkeit die begonnen Themen nicht „gänzlich abgeschlossen“ werden konnten. Die Beendigung der Zusammenarbeit wurde durch äußere Umstände vollzogen.¹⁸ Dies ist m.E. bedauerlich, da eine weitere, begleitete Stabilisierung in Form von unregelmäßig bedarfsbezogen stattfindenden Beratungsgesprächen und Festigung der Kompetenzen für Frau Sülín hilfreich hätten sein können.

6.2.2 Zielüberprüfung – HFE

Bei Frau und Herrn Sülín wurde ebenfalls mittels des LOS die Qualität der Klientin-Beraterin-Beziehung ermittelt. Die Auswertung der Kategorie „Unterstützende Beraterin“ zeigt, dass das erste formulierte Ziel, als HFE eine `gute und vertrauensvolle Atmosphäre im Beratungsprozess zu schaffen` (vgl. Kap 5.1) als „erfolgreich erreicht“ gesehen werden kann. Frau Sülín bewertet für jedes Beratungsgespräch die Unterstützung der Beraterin mit der höchstmöglichen Punktzahl (Gesamtergebnis: $4 \times 35 = 140$) (vgl. Abb. 9). Dies ist vor allem vor dem Hintergrund ihrer schlechten Erfahrungen mit Fachpersonen als klare Rückmeldung für die erfolgreiche Zielerreichung zu bewerten.

Herr Sülín hat diesen Bereich mit insgesamt 33 von 35 möglichen Auswertungspunkten bewertet. Auch seiner Nennung wird eine besondere Bedeutung beigemessen, da Herr Sülín nur an einem der vier Beratungsgespräche und an keiner der Fördereinheiten dabei sein konnte. Es hat mit seiner Bewertung den Anschein, dass es der Beraterin in hohem

¹⁸ Ende der Kostengutsprache aufgrund des Eintritts von Lea in einen Heilpädagogischen Kindergarten.

Maße gelang eine vertrauensvolle, wertschätzende wie integrierende Haltung und Atmosphäre in der einzigen Beratungseinheit an der Herr und Frau Sülín gemeinsam teilnahmen, zu schaffen (vgl. Kap. 5.1.3).

Abb. 9: Der Fragenkomplex „Unterstützende Beraterin“ wurde nach den Aussagen von Frau Sülín bewertet (zwischen 1 und 7) und pro Beratungseinheit (1., 2., 3., 4.) miteinander verglichen. Die Aussagen von Herr Sülín (Bewertung zwischen 1 und 7) wurden für die 3. Beratung festgehalten.

Der konsequenten Anwendung der systemischen Gesprächsführung, und darin vor allem die Betonung der Lösungs- und Ressourcenorientierung, kam bei Frau und Herrn Sülín eine große Bedeutung zu. Beide Elternteile hatten eine sehr negativ gefärbte Wahrnehmung auf Lea und ihr Verhalten, auf sich als Eltern, auf den jeweilige/n Partner/in, auf sich selbst sowie auf ihre (gemeinsame) Zukunft. Außerdem erwarteten sie gegenseitig, dass sich die andere Person verändern müsse, damit sich die Familiensituation verbessern könne. Dies stellte eine echte Herausforderung für die Beraterin dar, bestärkte sie jedoch das Handwerkzeug der systemischen Beratung konsequent anzuwenden und in seiner Vielfalt auszu-schöpfen.

In allen Bereichen „Perspektiven und Möglichkeiten“, „Selbstwirksamkeit“ und „Lösungsdimension“ gab es Anstiege von der ersten bis zur letzten Beratung. Dass speziell im 3. Fragenkomplex „Selbstwirksamkeit“ (vgl. Abb. 10) Frau Sülín für sich den größten Gewinn (von 24 Auswertungspunkten in der 1. Beratung auf 33 Auswertungspunkt in der 4. Beratung gestiegen) erlebt, wird interpretiert als die positive Wirkung der systemischen Beratung mit der gelebten Haltung, ihrem zugrundeliegenden Menschenbild sowie den angewandten Gesprächsführungstechniken.

Obwohl die Eltern sich beim Ausfüllen des LOS nur auf die jeweilige Beratungseinheit beziehen sollen, wird vermutet, dass das gemeinsame Handeln, Ausprobieren, Reflektieren in den Fördereinheiten dennoch indirekt in die Bewertungen der Beratung miteinfließen.

Abb. 10: Der Fragenkomplex „Selbstwirksamkeit“ wurde nach den Aussagen von Frau Sülín bewertet (zwischen 1 und 7) und pro Beratungseinheit (1., 2., 3., 4.) miteinander verglichen.

Anfänglich war Fr. Sülín über die Art und Weise der „systemischen Fragen“ irritiert, es fiel ihr schwer so zu denken und die gestellten Fragen zu beantworten. Durch nochmalige bzw. minimal veränderte Fragestellungen war es der Beraterin möglich Frau Sülín im Beratungsprozess zu halten. Caby und Caby verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass Fragen nur ihre Wirkung zeigen und die Ratsuchenden weiterbringen können, wenn die Beraterin darauf achtet, dass sie auch von ihnen beantwortet werden und nicht in „alte“, durch jahrelange Übung gefestigte Erzählmuster verfallen wird (vgl. ebd., 2011, S. 24f). Es war eine deutliche Veränderung im Laufe der Zusammenarbeit zu erkennen, so konnte sich Frau Sülín immer mehr auf diese Art des Gefragt seins und „anderen“, z. T. um-die-Ecke-Denkens und Sprechens einlassen bzw. sogar Freude an dieser für sie außergewöhnlichen Art des Fragen stellen entwickeln. Eine „Überforderung“ der Kundschaft durch die *systemische* Beratung - wie sie teilweise „bildungsfernen“ Kunden unterstellt wird - konnte bei Frau Sülín zu keinem Zeitpunkt festgestellt werden.

Der Wunsch nach Veränderung und Wandel bedeutet anzuerkennen, dass die formulierten Ziele noch nichts über den Weg der Zielerreichung aussagen, ja noch nicht einmal darüber, ob man je dort ankommen wird. Zusammenfassend kann resümiert werden, dass es den Anschein hat, dass der gewählte Weg im Forschungsprojekt der Masterarbeit, nämlich die Kombination aus systemischer Beratung und systemischer (Bewegung-) Förderung, es begünstigt hat, dass im Erleben der Mütter positive Entwicklungsprozesse abgelaufen und sie ihren formulierten Veränderungszielen (vgl. Kap. 5.1 und 5.2) deutlich näher gekommen sind.

6.3 Beantwortung der Forschungsfrage

In diesem Kapitel geht es um die Beantwortung der Fragestellung mittels der Ergebnisse aus den durchgeführten zwei Einzelfallstudien mit Familie Müller sowie mit Familie Sülín. Die Ergebnisse werden durch Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung bzw. Literatur unterstützt.

Folgender Forschungsfragestellung wurde im Verlauf der Einzelfallstudien nachgegangen:

Welche Wirkung hat Systemische Beratung in Kombination mit Systemischer (Bewegungs-) Förderung auf die Erziehungskompetenz und das konkrete Handeln der Mütter im Umgang mit ihren Kindern?

Die Frage nach der Wirksamkeit bzw. den Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung wird immer wieder neu gestellt (vgl. Blumer, 2015). Die Schwierigkeit bei der Beantwortung dieser Frage besteht dabei vor allem darin, dass „Wirkung“ eine Größe ist, die nur sehr schwer definiert werden kann. Die Herangehensweisen zur Beantwortung dieser Frage sind folglich in der Literatur sehr unterschiedlich. Schlack (2011) und Pretis (2003) haben sich beispielsweise mit den Interventionsweisen in der heilpädagogischen Früherziehung auseinandergesetzt. Sarimski et al. (2012 bzw. 2014) hingegen haben sich mit Qualitätskriterien der heilpädagogischen Früherziehung beschäftigt, da diese ihrer Ansicht nach letztendlich die Wirksamkeit beeinflussen.

Im Folgenden werden die Erkenntnisse von Pretis, Sarimski et al. und Schlack zum Themenkomplex der Wirksamkeit im Kontext Heilpädagogischer Früherziehung kurz vorgestellt.

Schlack (2011) hat sich mit Interventionsweisen in der Früherziehung und ihrer Wirksamkeit auseinandergesetzt und kommt zu dem Ergebnis, dass kombinierte eltern- und kindzentrierte Maßnahmen am wirkungsvollsten sind und dass Effekte im subjektiven Erleben der Eltern und in innerfamiliären Beziehungen (z.B. Eltern-Kind-Interaktionen) i.d.R. eindrucksvoller sind als die Veränderungen des kindlichen Entwicklungsstands. Er stellt fest, dass in Frühförderkonzepten, die die Eigenaktivität des Kindes fördern, die ein Verständnis für systemische Wechselwirkungen haben, die auf die Optimierung der Interaktionen zwischen den Eltern und ihrem Kind setzen und die das Beziehungsgefüge „Eltern-Kind-Fachkraft“ unterstützen, wirkungsvoll gearbeitet wird (vgl. ebd. S. 9ff).

Pretis (2003) beschäftigt sich im Rahmen der Fachtagung „Über die Wirksamkeit von Frühförderung“ in seinem Vortrag mit den Fragen: Was ist eine gute Arbeit in der Frühförderung? Und was wirkt dabei wie?“ Er beschreibt in seinem Vortrag, dass die folgenden Faktoren wirksam sind: Das aktive Einbinden aller Elternteile in den Prozess der Förderung, das aktive Erklären der HFE was sie tut, d.h. Transparenz des eigenen Handelns herstellen, so dass für die Eltern ein Transfer in ihren Familienalltag möglich wird, das Reflektieren des Vorgehens der HFE mit den Eltern, das Geben von positiven Rückmeldungen, das Unterstützen der Eigenaktivität des Kindes und das Sorgen für Entlastung der Eltern.

Sarimski et al. (2014) beschäftigen sich, wie bereits oben erwähnt, zunächst mit der Qualität von Frühförderung und führen dafür Kriterien auf, die für die Qualität und letztendlich für die Wirksamkeit in der Frühförderung sprechen. Sie nennen dabei die konsequente Umsetzung familienorientierter Förderung, Alltags- und Lebensweltorientierung, aktive Beteiligung der Eltern am Förderprozess, Stärkung der elterlichen Kompetenzen, Stärkung ihrer Zuversicht, qualitative Beratung, Reduzierung von subjektiv erlebter Belastung sowie Stabilität eines Netzwerkes an sozialer Unterstützung (vgl. ebd., S. 57).

Die vorliegende Masterarbeit wurde mit dem „systemischen konstruktivistischen Blick“ geschrieben, es wurde deswegen versucht die Forschungsfrage nach der „Wirksamkeit“ auch in diesem Sinne zu beantworten.

Als erstes muss hervorgehoben werden, dass eine 1:1 Zuweisung bzgl. Wirksamkeit eine zu eng gedachte Vorgehensweise wäre, die dem systemischen Denken gänzlich wider-

sprechen würde. Diese Sichtweise ist dem zentralen systemischen Grundgedanken geschuldet: Personen leben nicht in einem „einzigem Zweier-Set“, sondern sind auf vielfältige Weise mit einer enormen Anzahl von Menschen kommunikativ verbunden. Durch die verschiedenen Anregungen und Auseinandersetzungen mit der Umwelt entwickeln sich der Mensch und seine Mitmenschen weiter (vgl. Bamberger, 2005, S. 8). In diesem Sinne waren auch die von mir angebotenen Kommunikations- wie Handlungsbeiträge im Setting Heilpädagogische Früherziehung mit den beiden Familien ausschließlich Angebote. Sie stellen daher für das Gegenüber Möglichkeiten dar, die sie aufgreifen können oder auch nicht.

In Systemen gibt es keine einfachen, linearen Ursache-Wirkungsbeziehungen. Wir können nicht wissen, welches „Ereignis“ die Lösung des Problems „verursachte“; wir können nicht wissen, ob die Eliminierung eines Ereignisses oder eine andere Reihenfolge der Ereignisse vielleicht einen Unterschied gemacht hätten; wir können nicht wissen, ob vielleicht ein hypothetisches Ereignis außerhalb ... die Lösung „verursachte“, usw. Wir können nicht wissen was die Lösung „verursachte“ und in diesem Sinn kann es keine Erklärung, keine Begründung dafür geben. Wir können für das Passierte keine Gründe angeben, wir können nicht „hinter“ das Geschehen blicken oder auf das, was ihm zugrunde liegt; jenseits der Beschreibung können wir nur spekulieren. (De Shazer, 2009, S. 97f)

Daher wird im Folgenden versucht die erlebten Situationen im Forschungsprojekt einerseits zu beschreiben und andererseits über die potentiellen Auswirkungen zu spekulieren.

In der vorliegenden Arbeit wird die Wirksamkeit der Systemischen Beratung anhand der Interpretation der Ergebnisse des lösungsorientierten Fragebogens von Bamberger (2005) beurteilt. Die Wirksamkeit der Systemischen (Bewegungs-) Förderung wird mittels der subjektiven Skalierung zu einzelnen vorher festgelegten Aktivitäten ermittelt. Ausgangspunkt der Betrachtung bzgl. Wirkung ist somit die Bewertung der Ratsuchenden selbst. Ihrer subjektiven Einschätzung einer „Verbesserung“ ihrer Lage wird der Wirksamkeit des systemischen Arbeitens in der Dialoggestaltung im Gespräch wie im Handeln zugeschrieben.

Das Ergebnis der zwei Einzelfallstudien lässt den Schluss zu, dass systemisch ausgerichtete Beratung in Kombination mit Systemischer (Bewegungs-) Förderung sehr positive Wirkung zeigen kann. Die Wirksamkeit bezieht sich zu einem auf die Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz und den Verstehensprozess, der sich gegenseitig bedingenden Verhaltensweisen im System Familie. Zum anderen können - durch die „gedanklichen“ Veränderungen in den Beratungen angeregt - im Kontext Förderung der konkrete Umgang des Erziehens, Handelns, Gestaltens etc. erprobt und neue Handlungs-ideen entwickelt werden, was ebenfalls zu positiven Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung des Systems führen kann.

Dieser Eindruck wird von Thurmair und Naggl (2010) bestätigt: „...eine Kombination von Förderung und ...Beratung [erscheint, Anm. d. Verf.] innerhalb der Frühförderung als ein sinnvolles Angebot“ (ebd. S. 223). Diese Wahrnehmung wird zudem durch das mütterliche Erleben der erfolgreichen Zielerreichung und ihrer damit wahrgenommenen Entwicklungsprozesse in Kapitel 6.1 bestätigt und wird im Weiteren vertieft.

Bei beiden Müttern konnte ein erkennbarer Unterschied vor den Beratungs- und Förder-einheiten zu *nach* diesen festgestellt werden. Dies kann durch die gemachten Beobachtungen, durch ihre Äußerungen, durch ihre Eigenbewertung im LOS (vgl. Abb. 2 - 10) und bei der Skalierungsabfrage (s. Tab. 4 und 5) sowie aus ihrem veränderten Handeln rückgeschlossen werden. Der systemisch ausgerichteten Denk- und Handlungsweise, die zunächst im Gespräch von den Müttern erlebt werden konnte, wird dabei eine gewichtige Bedeutung

zugesprochen (vgl. Kap. 2). Systemische Beratung ist in ihrem Wesen auf Kooperation ausgerichtet. Das positive Menschenbild und die Grundhaltung, dass Eltern gleichberechtigte Kommunikations- wie Kooperationspartnerinnen im Geschehen sind, scheinen den Grundstein für die respektvolle Zusammenarbeit und die Stärkung der Erziehungskompetenz gelegt zu haben. Durch die Auswertung des Fragenkomplexes „Unterstützende Beraterin“ (vgl. Abb. 6 bzw. 9 sowie Kap. 6.1.2 bzw. 6.2.2) wird rückgeschlossen, dass der Beraterin diese Haltung im Forschungsprojekt gelang und von ihr mit Echtheit gelebt wurde. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die systemische Ausrichtung letztendlich diesen positiven Effekt erzielt hat.

Beide Frauen waren zu Beginn der Erstgespräche noch sehr „wachsam“, zurückhaltend und vorsichtig mit ihren Anliegen und Äußerungen. Folgende Hypothese wird aus diesem Verhalten abgeleitet: Die Mütter wollten sich vor „Schuldzuweisungen“ und „Rat-Schlägen“ schützen. Die Vorsicht bzw. Skepsis löste sich im Laufe der Zusammenarbeit gänzlich auf. Die Auflösung wird damit in Zusammenhang gebracht, dass die Ratsuchenden von der Beraterin im systemisch ausgerichteten Beratungsprozess „wirklich gefragt“ sind. Bereits durch die Auftragsklärung im Erstgespräch (vgl. Kap. 5.1.1) und durch das Einnehmen der Position des Nicht-Wissens (vgl. Kap. 2.3.1) werden die Ratsuchenden nach ihren Vorstellungen über den gewünschten Nutzen der Veränderungsentwicklung gefragt. Die systemische Haltung der Beraterin, trotz ihres hohen Fachwissens und ihrer Fachkompetenz, nicht zu „wissen“, was „der“ richtige Weg für diese Personen ist, spielt dabei eine wichtige Rolle. Es geht im systemischen Ansatz darum zu erfahren und zu verstehen, was von den Müttern als Problem erlebt wird, um sie dann im weiteren Zusammenarbeitsprozess beim Suchen und Er-Finden ihres Lösungswegs unterstützen und mit ihnen für *ihre* Ziele im Sinne des Kindes und der Familie optimal arbeiten zu können. Die Mütter wurden durch diese Art der Beratung zu eigenverantwortlichen, kompetenten und aktiven Kooperationspartnerinnen.

Beide Mütter brachten ihre Anliegen und Problemthemen im Laufe der Zusammenarbeit offen ein und waren in hohem Maße bereit sich mit den Auswirkungen ihres Verhaltens auf das Wechselspiel mit ihren Kindern und im weiteren mit ihren Partnern auseinander zu setzen. Es wird angenommen, dass die Haltung der Beraterin sowie das Vorgehen nach dem systemischen Gesprächsführungsansatz Vertrauen schaffend wirkte und dadurch erste Veränderungen ermöglichten. Dadurch konnte im weiteren Verlauf des Forschungsprojekts auf den oben beschriebenen festen „Grundstein“ ein immer stabiler werdendes Gebilde gebaut werden. Ein „Haus“ voller Vertrauen, voller Respekt vor dem bereits Geleisteten und vor der Bereitschaft der Veränderung, voller Zuversicht, dass Ressourcen vorhanden sind (vgl. Abb. 4 und 6) und Lösungen (vgl. Abb. 2 und 7) erreicht werden, voller Kraft, dass die Mütter es sind, die etwas bewirken (vgl. Abb. 3 und 9).

Die negativen Beratungserfahrungen, die sowohl Frau Müller als auch Frau Sülin seither erlebt haben, wurden aufgrund des gewählten Beratungsansatzes durch eine sehr positive Erfahrung erweitert. Durch das Kennenlernen dieser Art über Probleme nachzudenken, haben die Mütter über das Forschungsprojekt hinaus, Kompetenzen erworben, die sie zukünftig auch alleine (bzw. mit ihren Partnern bzw. weiteren Vertrauenspersonen zusammen) nutzen können.

Wie bereits in Kapitel 5 beschrieben, kann spekuliert werden, dass die Kombination aus systemischer Beratung *und* systemischem Fördern und Handeln unter aktivem Einbezug der Mütter, positive Wirkung auf die angestrebten Ziele haben kann (vgl. Kap. 6.1). Die in den Beratungseinheiten besprochenen Themen, Vorhaben, Veränderungswünsche bzgl. dem eigenen Handeln konnten anschließend im konkreten Familienalltag umgesetzt, von den Müttern mit wohlwollender Unterstützung der HFE mutig ausprobiert, angestoßen und in Bewegung gebracht werden. Durch die Möglichkeit das Erlebte des „Bewegungsdialogs“ direkt am Anschluss in einem „Gesprächsdialog“ zu reflektieren und zu vertiefen, wird der Prozess der heilpädagogischen Früherziehung intensiviert (vgl. Kap. 5.2). Das so angelegte

Forschungsdesign (Kreislauf aus Beraten und Fördern) scheint somit eine zusätzliche positive Wirkung auf den Gesamtprozess zu haben. Welche Rolle dabei die Häufigkeit der Beratungsmöglichkeiten auf das Gesamtgeschehen spielt, kann nicht sicher beantwortet werden. Dennoch wird vermutet, dass das Einbezogen sein in Kombination mit der Möglichkeit des permanenten Reflektierens sowie der Transparenzoffenheit der HFE bzgl. ihrem Vorgehen (vgl. Pretis 2003) positive Effekte hervorbringen. Die Gestaltung der Beratungsmöglichkeiten und die Beratungsintensität hängen unmittelbar mit dem systemisch ausgerichteten Konzept zusammen.

Die Beratungshäufigkeit im durchgeführten Forschungsprojekt unterscheidet sich deutlich von den neusten Untersuchungserkenntnissen im Bereich Elternberatung und -begleitung im Kontext heilpädagogische Früherziehung. In seiner explorativen Studie zur Umsetzung von Elternarbeit stimmt es Krause (2012) bedenklich, „dass 41,1% der Frühförderinnen nur bis zu maximal zwei Stunden je halbes Jahr für Elterngespräche aufbringen“ (ebd., S.175). So kann seiner Ansicht nach weder eine vertrauensvolle Beziehung entstehen noch kann eine wirkungsvolle Elternarbeit stattfinden. Lütolf et al. (2015) haben in ihrem Forschungsprojekt festgestellt, dass die zugeschriebene Bedeutung an Elternberatung bzw. -begleitung der Heilpädagogischen Früherzieherinnen mit ihrem geschätzten Zeitaufwand für diese Tätigkeiten nicht übereinstimmen. Heilpädagogische Früherzieherinnen schätzen den Zeitaufwand fast doppelt so hoch ein als er in Wirklichkeit ist. „Die tatsächliche Zeit, die für die reale Elternberatung und -begleitung verwendet wird, fällt nochmals deutlich geringer aus als erwartet“ (ebd., S. 8). Die Elternberatung macht 14% im Aufgabenfeld der HFE aus, während hingegen 52% der Zeit für die kindorientierte Förderung verwendet wird.

Bereits in Kap 1.1 wurde festgehalten, dass Elternberatung von den Heilpädagogischen Früherzieherinnen als anstrengend und überdurchschnittlich belastend erlebt wird. Dies lässt die Interpretation zu, dass das Gefühl von Anstrengung und Herausforderung bzgl. der Tätigkeit des Beratens zu dieser geringen Häufigkeit der Gesprächskontakte mit den Eltern und subjektiv „höher“ erlebten Werten führt. Die Notwendigkeit eines geeigneten Beratungskonzeptes im Kontext Früherziehung scheint damit indiziert. Für Vernooij (2011) ist klar, dass Beratung immer eine besondere Form der Kommunikation darstellt und sie daher „als eigenständige Maßnahme eine spezifische Qualifikation des Beratenden voraussetzt. Das heißt der beratende Pädagoge muss professionellen Ansprüchen, auf der Basis wissenschaftlich gesicherter Theorien genügen ...“ (ebd., S. 52). Sarimski stellt in diesem Zusammenhang fest, dass (heil-) pädagogische Fachkräfte in ihrer Ausbildung für Beratungstätigkeiten oft nicht hinreichend vorbereitet sind. Er mutmaßt, dass aus diesem Grund sich die Heilpädagogischen Früherzieherinnen vermehrt auf die direkte Förderung mit dem Kind konzentrieren, bei der sie dann ihre eigenen sonderpädagogischen Kompetenzen anwenden und nutzen können (vgl. 2009, S. 159) und komplexe Beratungssituationen vermeiden, weil sie sich in ihrer Beratungskompetenz überfordert fühlen (vgl. Sarimski et al. 2012, S. 69). Wenn diese Vermeidungsstrategien wirklich der Fall sein sollten, wird damit auf einen „Verbesserungsbedarf“ hingewiesen und zwar in dem Sinne, dass Heilpädagogische Früherzieherinnen dringend sensibilisiert werden sollten, sich auf der Gesprächsebene fort- und weiterzubilden (vgl. Krause 2012, S. 176). Außerdem sollten sie Zugang zu Supervision bzw. kollegialer Intervention bekommen, um dort Situationen klären zu können, in denen sie an Grenzen ihrer derzeitigen Möglichkeiten stoßen (vgl. Thurmair und Naggl, 2010, S. 225).

Aufgrund der erzielten Ergebnisse im Forschungsprojekt kann man die Empfehlung aussprechen systemisch ausgerichtete Förder- und Beratungskonzepte auszuwählen, da diese positive Wirkung auf alle Tätigkeitsfelder einer HFE zeigen und somit einerseits zur Entlastung und andererseits zur Kompetenzerweiterung beitragen können.

Das Forschungsprojekt bestätigt, dass durch die Grundidee des aktiven Einbeziehens der Eltern in eine Fördersituation deren Selbstwirksamkeitsgefühl (wieder) aktiviert werden kann (vgl. Hintermair 2014, S. 223 ff sowie Abb. 3, 9 sowie 12, 13). „Ich werde das packen, denn

ich kann etwas ändern“, „ich bin aktiver Akteur und Gestalter von Situationen“, „ich habe Ideen und die dafür notwendigen Kompetenzen und Ressourcen diese umzusetzen“, scheint zu einem stabilen Selbstbewusstsein und einer gestärkten Erziehungskompetenz zu führen. Die Mütter haben im Laufe des Projektzeitraums einen großen Schritt in die von ihnen gewünschte Richtung gemacht. Den Bereich „Klarheit für das anstehende Lösungshandeln: Ich weiß was zu tun ist!“ (Bamberger, 2005, S. 264) hat Frau Müller im LOS mit 85 von möglichen 105 Punkten, Frau Sülín mit 127 von 140 (vgl. Abb. 10 und Anhang Kap. 8.2.6, Abb. 11) bewertet, was als Ausdruck ihrer gestärkten Erziehungskompetenz interpretiert werden kann. Aufgrund dieser Bewertung wird spekuliert, dass das „systemische Konzept“ des Beratens in Kombination mit Fördern diese Veränderung ermöglichte.

Eine entscheidende Bedeutung bei der Kombination aus Systemischer Beratung und (Bewegungs-) Förderung wird der Berücksichtigung des Kontextes (vgl. Kap 3.3.4) und der Familienorientierung (vgl. Kap 3.3.5) beigemessen. Die systemische Sichtweise ermöglicht es nicht, dass Verhaltensweisen des Einzelnen unabhängig voneinander betrachtet werden können, sondern immer im Kontext der Erfahrungen miteinander und den Resonanzen aufeinander. Sie schafft somit gedankliche wie reale Spielräume die Arbeit des miteinander (Aus-) Handelns und Förderns im Kontext Heilpädagogischer Früherziehung zu verändern. Der Einbezug aller Familienmitglieder, ihrer Lebenswirklichkeit sowie die Alltagsnähe in die konkrete Förderung ist die konsequente Folgerung. Familienorientiert zu arbeiten ist im systemischen Gedankengut sozusagen „integriert“. Daher wurden im Forschungsprojekt der Masterarbeit die Bedingungen, Möglichkeiten und Erfahrungen, die jede/r in das gemeinsame Tun und in die Kommunikation mitbrachte von der HFE im Prozess des Tuns berücksichtigt, anerkannt und wertgeschätzt. Durch diese Arbeitsweise versuchte die HFE Impulse, Anregungen und Aufmerksamkeiten zu geben, damit neue, gewünschte und gewinnbringende Inter-Aktionen und Kommunikationsbeiträge von allen hervorgebracht werden konnten. Durch das familienorientierte, systemische Vorgehen wurde die so wichtige Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Familie wie aber auch z.B. in der Spielgruppe, auf dem Spielplatz und insgesamt in der Gesellschaft gefördert und ermöglicht (vgl. ICF-CY).

Dass die Familien- und Lebensweltorientierung als grundsätzliche Haltung in der Heilpädagogischen Früherziehung fest verankert ist, bestätigen Sarimski et al. sowie Lütolf et al.. Allerdings betonen sie dabei auch, dass die konkrete Umsetzung in der Arbeit äußerst unterschiedlich aussieht (vgl. Sarimski et al., 2012, S. 57f) bzw. dass die Übertragung einer „belebten Familienorientierung“ in die alltägliche Praxis noch einiger Anstrengungen bedarf bis sie wirklich umgesetzt wird (vgl. Lütolf et al., 2015, S. 12). Zu dieser Aussage kommen Lütolf et al. da sie im Rahmen ihres Forschungsprojekts „Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung“ feststellten, dass bei der Durchführung heilpädagogischer Früherziehung, an 830 gemessenen Zeitpunkten, welche in familiären Settings stattfanden, „die Eltern 314 mal bei der kindorientierten Förderung dabei waren (38%)¹⁹“ (ebd., S. 11). In 42 erfassten Zeitpunkten (5 %) wurden die Eltern *und* Geschwister in den Förderprozess einbezogen, an 381 Zeitpunkten (46%) war die HFE alleine mit dem Kind tätig (vgl. ebd., S. 11). Dieses Ergebnis lässt den Schluss zu, dass die Heilpädagogischen Früherzieherinnen der Philosophie der Familienorientierung im Kontext Früherziehung zwar „theoretisch“ zustimmen, in der heilpädagogischen Früherziehungspraxis es allerdings anders „gelebt“ wird. Die Meinung, dass durch „das mobile Aufsuchen von Familien automatisch Familienorientierung gewährleistet“ ist (Pretis 2014, S. 96), scheint im konkreten Tun vorzuherrschen. Warum die Heilpädagogischen Früherzieherinnen die Familienorientierung nicht konsequent umsetzen, könnte daran liegen, dass ihnen eine theoretische Grundlage sowohl für ihr konkretes Handeln mit der Familie als auch für ihre Beratungstätigkeit fehlt, auf die sie ein familienorientiertes Handlungskonzept aufbauen können. Wenn diese Hypothese zutreffen sollte, müssten dringend theoretisch fundierte Konzepte in die konkrete Arbeitswelt

¹⁹ In dem Artikel wird nicht definiert was „dabei-sein“ bedeutet, ob z.B. die Eltern „nur“ zuschauen bzw. im Raum, indem die Förderung stattfindet, anwesend sind, jedoch etwas anderes tun, oder ob sie in den Förderprozess aktiv eingebunden sind.

der Heilpädagogischen Früherziehung implementiert werden. Das Praxis-Weiterbildungskonzept „Systemische Bewegungstherapie und Beratung“²⁰ von *Bewegung im Dialog* bietet hierfür praxisnahe Perspektiven.

Die Rolle der Beraterin (vgl. Kap. 2.2.6) und ihre systemischen Gesprächskompetenzen muss bei der Interpretation und Auswertung der Fragestellung berücksichtigt werden, da im systemischen Denken davon ausgegangen wird, dass eine Zirkularität (vgl. Kap. 2.2.3) zwischen den Gesprächspartnerinnen besteht. „Alles kommunikative Verhalten ist primär als eine Reaktion auf den Kontext von Interesse – ebenso wie die Auswirkungen dieser Reaktion, die als solche wiederum zum Anlass für entsprechende Reaktionen der anderen werden usw.“ (Bamberger, 2005, S. 8). Die Verhaltensweisen des Einzelnen, z.B. der Beraterin sind also immer durch die Verhaltensweisen der anderen, z.B. der Mütter (mit-) bedingt und bedingen sich gleichzeitig. Daher ist das Analysieren und Interpretieren von Verhalten zum einem unter dem Aspekt seiner Ursachen, zum anderen unter dem Aspekt seiner Auswirkungen, möglich (vgl. ebd., S 10f). `Trägt mein gegenwärtiges Verhalten dazu bei, dass die Ratsuchenden Schritte unternehmen können und dann auch wirklich unternehmen, um ihrem Ziel näher zu kommen?` ist die allgegenwärtige Frage einer Beraterin bei der lösungsorientierten Beratung und wird daher auch zum Abschluss der Masterarbeit gestellt.

Auch wenn Beratung aus Sicht der Beraterin immer ein planvoll und systematisch initiiertes Prozess ist (vgl. Vernooij, 2011, S. 53), d.h. die Beraterin während der Beratung bestimmte „Interventionen“ verfolgt, bleibt es fraglich und ist somit nicht garantiert, ob diese im Beratungsgespräch wirklich realisiert werden (vgl. Bamberger, 2005, S. 251). Systemisch betrachtet muss außerdem berücksichtigt werden, dass alle „beraterischen Regeln“ nur Möglichkeiten darstellen, um auf den Klienten zuzugehen (vgl. ebd., S. 295). Welche „Wirkung“ sie bei ihm hervorbringen ist, wie bereits zu Anfang des Kapitels erwähnt, im besten Fall im Nachhinein zu spekulieren.

Der „Erfolg“ der durchgeführten Beratungen muss ferner in Zusammenhang mit den - zum aktuellen Zeitpunkt des Gesprächs hervorgebrachten - „Fähigkeiten“ der Beraterin gebracht werden. Als Fähigkeiten gelten beispielsweise inwieweit es der Beraterin möglich war die Themen der Mütter aufzugreifen und in die weitere Kommunikation und Interaktion zu bringen oder inwieweit das systemische „Gesprächsführungshandwerkzeug“ (wie fragen, umdeuten, Hypothesen bilden, Position des Nicht-Wissens einnehmen etc. (vgl. Kap. 2.3)) genutzt werden konnte. Durch kritische Eigenbeobachtung wird behauptet, dass mit den Müttern systemisch ausgerichtete Beratung stattfand, auch wenn diese nicht zu jedem Zeitpunkt von der Beraterin als 100% gelungen erlebt wurde.

Klein (2013) stellt fest, dass Beratungsprozesse, die sowohl die Entwicklungsprozesse des Kindes als auch die der Eltern gleichermaßen in den Blick nehmen, sich als äußerst anspruchsvoll erweisen (vgl. ebd., S. 90). Dieser Eindruck wird durch die Erfahrungen im

²⁰ *Bewegung im Dialog* bietet für Fachpersonen aus pädagogischen, therapeutischen wie medizinischen Arbeitsfeldern (Frühförderung/ -erziehung, Erziehung, Heil-, Sonder-, Inklusions-, Sozialpädagogik, Rehabilitation, Medizin, Logopädie, Ergo-, Physio-, Familien-, Bewegungstherapie) eine dreijährige, berufsbegleitende Praxis-Weiterbildung „Systemische Bewegungstherapie und Beratung“ an. „Unabhängig davon, ob das Arbeitsfeld die direkte Zusammenarbeit mit der ganzen Familie oder ausschließlich die Entwicklungsförderung des Kindes mit Beeinträchtigung oder die Kombination von Entwicklungsförderung des Kindes und Gespräche mit den Eltern vorsieht, ist die Systemische Bewegungstherapie ein geeigneter und erfolgreicher Arbeitsansatz. Die Systemische Bewegungstherapie und Beratung orientiert sich an den Entwicklungsthemen/ -vorstellungen/ -zielen, wendet sich den damit verbundenen Anliegen und Enttäuschungen, auftretenden Sorgen, Problemen, Störungen zu und richtet ihren Blick auf die vorhandenen, manchmal nicht so leicht zu entdeckenden Veränderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie des sozialen Gefüges. Durch eine verstehende und kompetenzorientierte Diagnostik sowie die handlungsdialogische Anschlussfähigkeit an die jeweiligen Eigenheiten der psychischen wie sozialen Systeme werden die Spielräume wieder weit und die Gestaltung des Förderprozesses sowie der Beratung wieder kreativ“. In der Praxis-Weiterbildung werden die Grundlagen des systemischen Denkens und bewegungsdialogischen Handelns Schritt für Schritt aufgebaut und auf konkrete Arbeitsprozesse praktisch bezogen (vgl. www.bewegung-im-dialog.de).

Forschungsprojekt bestätigt. Die erlebte Wirkung auf das Gesamtgeschehen und den realen Nutzen für die Familien bei dieser Vorgehensweise, Kinder sowie ihre Eltern bzw. Familien in den Fokus zu nehmen, wird als hoch eingestuft. Das eigene positive Erleben während der Durchführung sowie die Interpretation der Ergebnisse im Forschungsprojekt lassen den Schluss zu, dass es sich lohnt sich mit der hohen Komplexität und sich mit den damit verbundenen Herausforderungen auseinanderzusetzen.

Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen wünschen sich wie bereits in Kap. 1.1 beschrieben eine fachliche Unterstützung in Form einer Beratung *und* Begleitung. Dabei sollen aus ihrer Sicht folgende Aspekte in der Zusammenarbeit Berücksichtigung finden: Zeit und Gelegenheiten bekommen zum Beobachten des Kindes und der HFE, zum (Mit-) Spielen im Förderprozess, zum Reflektieren, zum gemeinsamen Nachdenken und Lösungsideen entwickeln, zum Fragen stellen, zum Verstehen, zum Ausprobieren, zum Reden. Ein weiteres wichtiges Anliegen der Eltern ist, dass das heilpädagogische Angebot auf ihren konkreten Familienalltag zugeschnitten ist und sie bei ihren Fragen und Problemen unterstützt werden ihr Kind in dem was es tut (bzw. lässt) besser verstehen zu können. Es wird ein angeleiteter „Verstehens-Prozess“ gewünscht, der durch begleitende Beobachtungen, videounterstützte Analysen der gemeinsam erlebten (Bewegungs-) Handlungen sowie deren gemeinsame Deutungsentwicklung zur Verbesserung der aktuellen Lage bzw. für die Auflösung der momentan als problematisch erlebten Situationen beiträgt. Des Weiteren wünschen sich Eltern von Fachpersonen im konkreten Umgang mit ihrem Kind wie auch im Gespräch über ihr Kind, eine Haltung, die ihr Kind und auch sie als Eltern als Personen mit Fähigkeiten und Möglichkeiten sieht (vgl. Klaes und Walthes 1996, S. 128).

All diesen Wünschen und m.E. berechtigten Forderung der Eltern wurde durch das Konzept der Systemischen Beratung und Systemischen (Bewegungs-) Förderung im Forschungsprojekt der Masterarbeit nachgegangen. Und im Fall von Frau Müller und ihrem Sohn Max sowie bei Familie Sülín wird angenommen, dass durch die konsequente Umsetzung dieses Konzepts diese hohe Wirksamkeit auf die erlebte Stärkung der Erziehungskompetenz und ihr „neues“ Handeln mit ihren Kindern erzielt werden konnte.

Interessant wäre es in einem fortführenden Forschungsprojekt herauszufinden, welche Nachhaltigkeit dieses Forschungsprojekt bzw. dieser Konzept für die Familien und für ihre weitere Gestaltung des Familienalltags, für ihren Umgang mit Problemthemen und für das konkrete Handeln mit ihren Kindern hat.

Mir als HFE bot dieses Konzept „gedankliches wie praktisches Handwerkszeug“ und ließ mich auch in komplexen Situationen handlungsfähig bleiben.

Dieses positive Ergebnis der Masterarbeit soll Heilpädagogische Früherzieherinnen dazu ermutigen und ermuntern sich mit dem systemischen Denken und Handeln vertieft auseinander zu setzen und sich ggf. - wie Sarimski, Hintermair und Lang (2014) fordern - fort- und weiterzubilden.

Mein Fazit: Gespräche ver-ändern und Spielräume er-finden ist ein stetiger Prozess und immer in Bewegung. Es ist für mich ein großes Ziel und ein großer Gewinn zugleich!

6.4 Rückblick mit Ausblick

Durch das Schreiben dieser Masterarbeit habe ich mich intensiv mit dem Ansatz des systemisch-konstruktivistischen Denkens und Handelns auseinandergesetzt. Ich fühle mich darin bestätigt und bestärkt diesen Weg für die Zusammenarbeit mit Familien sowie für die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, mit denen ich gemeinsam Familien unterstütze, fortzuführen. Der systemische Ansatz sowie die Kombination aus Beratung und (Bewegungs-) Förderung machen für mich einen deutlichen Unterschied zu anderen

Frühförderkonzepten. Dieser Unterschied hat mir für meine Tätigkeit des Beratens wie Förderns im Kontext Heilpädagogischer Früherziehung neue Horizonte eröffnet, Spielräume zur Verfügung gestellt und Bewegung in den gesprochenen wie den handelnden Dialog gebracht.

Ich schließe hiermit meine Masterarbeit und das Forschungsprojekt ab und möchte gleichzeitig die Leserinnen dazu einladen meine Arbeit fortzuführen, indem ich sie die folgenden Fragen für sich beantworten:

Stellen Sie sich vor, Sie hätten durch das Lesen dieser Masterarbeit tatsächlich in der gewünschten Weise profitiert...

- Woran würden das die Familien, mit denen Sie arbeiten, merken?
- Was wäre von nun an anders als sonst?
- Wer würde es noch merken? Wer noch?
- Was würde geschehen, wenn dieses Unterschiedserleben andauern würde?
(vgl. Bamberger 2005, S. 293)

7 Literaturverzeichnis/ Tabellen/ Abbildungen

7.1 Literaturverzeichnis

Aarts, M. (2011). *Marte Meo. Ein Handbuch* (3. überarbeitete Auflage). Eindhoven: Aarts Productions.

Abels, M. (2008). Kulturvergleichende Grundlagen frühkindlicher Selbstregulierungsprozesse. In J. Borke & A. Eickhorst (Hrsg.), *Systemische Entwicklungsberatung in der frühen Kindheit* (S. 44 - 59). Wien: Facultas.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer forschen in ihrem Unterricht* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bamberger, G. (2005). *Lösungsorientierte Beratung* (3. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

Bamberger, G. (2011). Lösungsorientierte Beratung: Ressourcensuche und mehr. In M. Diouani-Streek & S. Ellinger (Hrsg.), *Beratungskonzepte in sonderpädagogischen Handlungsfeldern* (2. unveränderte Auflage). (S. 89 - 109). Oberhausen: Athena.

Bateson, G. (1981). *Ökologie des Geistes*. Frankfurt: Suhrkamp.

Bateson, G. (1984). *Geist und Natur*. Frankfurt: Suhrkamp.

Behringer, L. & Höfer, R. (2005). *Wie Kooperation in der Frühförderung gelingt*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Bewegung im Dialog - Zentrum für Systemische Bewegungstherapie und Kommunikation e.V.. *Systemische Bewegungstherapie*. Zugriff am 17.10.2014 unter <http://bewegung-im-dialog.de/konzept/index/htm>.

Blumer, N. (2015). Wirksamkeit und Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung. *Forum. Mitgliedsmagazin des BVF*, 87, 14 - 15.

Borke, J. & Eickhorst, A. (2008). Grundsätze der systemisch-entwicklungspsychologischen Beratungsarbeit. In J. Borke & A. Eickhorst (Hrsg.), *Systemische Entwicklungsberatung in der frühen Kindheit* (S. 15 - 19). Wien: Facultas.

Bünder, P., Siringhaus-Bünder, A. & Helfer, A. (2009). *Lehrbuch der Marte-Meo-Methode. Entwicklungsförderung mit Videounterstützung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bünder, P. (2012). Videoberatung nach der Marte-Meo-Methode. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 31 (4), 207 - 210.

Caby, A. & Caby, F. (2009). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Tipps und Tricks für kleine und große Probleme vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter*. Dortmund: Borgmann Media.

Caby, A. & Caby, F. (2011). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste, Teil 2*. Dortmund: Borgmann Media.

- Combrinck-Graham, L. (1986). *Treating young children in family therapy*. Maryland: Aspen Publication.
- Denzin, N. K. (2008). Reading Film – Filme und Videos als sozialwissenschaftliches Erfahrungsmaterial. In U. Flick, E. v. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (6. durchgesehene und aktualisierte Auflage) (S. 416 – 428). Reinbek: Rowohlt.
- Duss - v. Werdt (1995). Behindert in und von Strukturen der Einrichtungen und Strukturen. In W. Strubel, H. Weichselgartner (Hrsg.), *Behindert und verhaltensauffällig. Zur Wirkung von Systemen und Strukturen* (S. 69 – 85). Freiburg: Lambertus.
- Eckert, A. (2008). Mütter und Väter in der Frühförderung – Ressourcen, Stresserleben und Bedürfnisse aus der Perspektive der Eltern. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 27 (1), 3 – 10.
- Emlein, G. (2006). Gespräche führen in der Frühförderung: Systemische Aspekte. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 25 (3), 123 – 131.
- Emlein, G. (2010). Familientherapie/ systemische Praxis. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 29 (1), 42 – 45.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung* (4. Auflage). Reinbek: Rowohlt.
- Foerster, H. v. (1981). Das Konstruieren einer Wirklichkeit. In P. Watzlawick (Hrsg.), *Die erfundene Wirklichkeit* (S. 39 – 60). München: Piper.
- Foerster, H. v. (1987). Erkenntnistheorie und Selbstorganisation. In S. J. Schmidt (Hrsg.), *Diskurs des radikalen Konstruktivismus 1* (S. 133 -158). Frankfurt: Suhrkamp.
- Gingerich, W. J. & Eisengart, S. (2000). Solution-focused brief therapy: A review of the outcome research. *Family Process*, 39, 477 – 498.
- Grabbe, M. (2008). Elternkompetenz – Vom Leidfaden zum Leitfaden. In J. Borke & A. Eickhorst (Hrsg.), *Systemische Entwicklungsberatung in der frühen Kindheit* (S. 122 - 143). Wien: Facultas.
- Haase, J. (2011). Was ist systemisch. *Systema*, 26 (1), 6 -18.
- Hechler, O. (2007). Pädagogische Institutionen- und Organisationsberatung. In M. Diouani-Streek & S. Ellinger (Hrsg.), *Beratungskonzepte in sonderpädagogischen Handlungsfeldern* (S. 165 – 190). Oberhausen: Athena.
- Hess, T. (2003). *Lehrbuch für systemische Arbeit mit Paaren*. Heidelberg: Carl Auer.
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 33 (2), 219 – 229.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kinder und Jugendlichen*. Bern: Huber.
- Kindl-Beilfuß, C. (2011). *Fragen können wie Küsse schmecken. Systemische Fragetechniken für Anfänger und Fortgeschrittene* (3. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.

- Klaes, R. (2006): *Systemische Bewegungstherapie – eine Arbeit in Bewegung*. Unveröffentlichtes Skript, Bewegung im Dialog – Zentrum für Systemische Bewegungstherapie und Kommunikation, Tübingen.
- Klaes, R. (2014). *Systemische Bewegungstherapie – was ist das?* Unveröffentlichter Artikel, Bewegung im Dialog – Zentrum für Systemische Bewegungstherapie und Kommunikation, Tübingen.
- Klaes, R. & Heule, R. (2015). *Inklusion – Vom Anspruch zur gekonnten Umsetzung*. Vortrag, Bewegung im Dialog – Zentrum für Systemische Bewegungstherapie und Kommunikation, Tübingen.
- Klaes, R. & Walthes, R. (1996). Bewegungsorientierte Frühförderung mit Familien – das Tübinger Konzept. In Paritätisches Bildungswerk (Hrsg.), *Von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um Gesundheit – Entwicklungsförderung im Dialog* (S. 113 – 130). Frankfurt: Mattes Verlag.
- Klaes, R. & Walthes, R. (2013). Eltern-Kind-Konzepte auf den Punkt gebracht. Bewegung im Dialog. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 32 (3), 175 - 178.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 32 (2), 82 -96.
- Krause, M. P. (2012). Verliert die Frühförderung die Familien? *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 31 (4), 164 - 177.
- Kriz, J. (2008). Systemische Grundlagen der Eltern-Kleinkind-Beratung. In J. Borke & A. Eickhorst (Hrsg.), *Systemische Entwicklungsberatung in der frühen Kindheit* (S. 23 - 43). Wien: Facultas.
- Leucht, J. (2014). Beratungsgespräche erfolgreich führen. *Forum. Mitgliedsmagazin des BVF*, 86, 6 -10.
- Ludewig, K. (1992). *Systemische Therapie. Grundlagen klinischer Theorie und Praxis*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Luhmann, N. (1984). *Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20 (6), 12 – 18.
- Lütlof, M., Koch, C. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum. Mitgliedsmagazin des BVF*, 87, 5 -13.
- Maturana, H. & Varela, F. (2011): *Der Baum der Erkenntnis* (4. Aufl.). Frankfurt: Fischer.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Minuchin, S. (1977). *Familien und Familientherapie*. Freiburg: Lambertus.
- Palagyi, M. (1924). *Naturphilosophische Vorlesungen. Über die Grundprobleme des Bewusstseins und des Lebens*. Leipzig: Johann Ambrosius Barth.

- Peterander, F. (2000). The best quality cooperation between parents and experts in early intervention. *Infants & Young Children*, 12, 32 -45.
- Pretis, M. (2001). Frühförderung planen, durchführen und evaluieren. München: Reinhardt.
- Pretis, M. (2003). *Was ist eine gute Arbeit in der Frühförderung?* Vortrag am 26.11.2003 im Rahmen der Fachtagung „Über die Wirksamkeit von Frühförderung“. Markdorf.
- Pretis, M. (2014). Settings und Familienorientierung in der Frühförderung. Eine empirische Annäherung auf der Basis von Elterndaten norddeutscher Frühförderstellen. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 33 (2), 88 -98.
- Radatz, S. (2000). *Beratung ohne Ratschlag. Systemisches Coaching für Führungskräfte und BeraterInnen*. Wien: Institut für systemisches Coaching und Training.
- Retzlaff, R. (2008). *Spiel-Räume. Lehrbuch der systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder – Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2012). Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 31 (2), 56 - 69.
- Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2014). Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 33 (2), 68 - 79.
- Satir, V. (1990). *Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz*. Paderborn: Junfermann.
- Schlack, H. G. (2011). *Interventionsweisen der Frühförderung und ihre Wirksamkeit*. Zugriff am 20.10.15 unter <http://kita-fachtexte.de/texte/finden/detail/data>.
- Schlippe, v. A. & Schweitzer, J. (1989). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung*. (5. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schlippe, v. A., El Hachimi, M. & Jürgens, G. (2008). *Multikulturelle systemische Praxis* (3. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.
- Schneider, J. (2011). Eltern und Kinder bewegen sich aufeinander zu. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 30 (1), 37 – 47.
- Selvini Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G. & Prata, G. (1977). *Paradoxon und Gegenparadoxon*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Senckel, B. (2004). *Wie Kinder sich die Welt erschließen. Persönlichkeitsentwicklung im Kindergartenalter*. München: Beck.
- Shazer, de S. (1997). *Wege der erfolgreichen Kurztherapie* (6. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Shazer, de S. & Dolan, Y. (2008). *Mehr als ein Wunder. Die Kunst der lösungsorientierten Kurzzeittherapie*. Heidelberg: Carl-Auer.

Shazer, de S. (2009). *Das Spiel mit Unterschieden* (6. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.

Simon, F. B. & Rech-Simon, C. (2000). *Zirkuläres Fragen. Systemische Therapie in Fallbeispielen: Ein Lernbuch* (3. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.

Simon, F. B. & Retzer, A. (1998). Bert Hellinger und die systemische Psychotherapie: Zwei Welten. *Psychologie heute*, 25 (7), 64 - 69.

Sohns, A. (2010). *Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel*. Stuttgart: Kohlhammer.

Speck, O. (1995): Wandel der Konzepte in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär - Zeitschrift für Frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder*, 14 (1), 16 - 130.

Steiner, T. & Berg, I. K. (2005). *Handbuch Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern*. Heidelberg: Carl-Auer.

Stierlin, H. (1988). Systemischer Optimismus – Systemischer Pessimismus. *Familien-dynamik*, 13 (1), 69 – 75.

Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung* (4. überarbeitete Auflage). München: Ernst-Reinhardt.

Varela, J. F. (1994). *Ethisches Können*. Frankfurt/ New York: Campus Edition Pandora.

Vernooij, M. (2011). Beratung unter systemischer Sicht. In M. Diouani-Streek & S. Ellinger (Hrsg.), *Beratungskonzepte in sonderpädagogischen Handlungsfeldern* (2. unveränderte Auflage). Oberhausen: Athena.

Walthes, R., Cachay, K., Gabler, H. & Klaes, R. (1994). *Gehen, gehen Schritt für Schritt... Zur Situation von Familien mit blinden, mehrfachbehinderten oder sehbehinderten Kindern*. Frankfurt: Camous-Verlag.

Watzlawik, P., Beavin, J., Jackson, D. (1969). *Menschliche Kommunikation*. Stuttgart: Huber.

Wicki, M. (2015). *Berufsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) - Forschung & Entwicklung aktuell*. Zürich: Newsletter HfH (Hochschule für Heilpädagogik). Zugriff am 28.8.2015.

Ziegenhain, U. & Kries, v. R. (2009). Seelische Entwicklung und ihre Störungen in der frühen Kindheit. In H. G. Schlack, U. Thyen & R. v. Kries (Hrsg.), *Sozialpädiatrie* (S. 133 - 155). Heidelberg: Springer.

7.2 Tabellen

Tab. 1: Zusammenfassende Darstellung der Ziele während der Beratungseinheiten sowohl für Frau Müller als auch Frau Sülin sowie für die gemeinsame Beratungseinheit mit dem Elternpaar Sülin.....	33
Tab. 2: Zusammenfassende Darstellung der Ziele während der Fördereinheiten bei Familie Müller.....	37/ 38
Tab. 3: Zusammenfassende Darstellung der Ziele während der Fördereinheiten bei Familie Sülin.....	39/ 40
Tab. 4: Zusammenfassende Darstellung der Skalierung bzgl. Selbständigkeit bzw. Selbstständigkeitsförderung in der 1. – 3. Beratungen von Frau Müller.....	44
Tab. 5: Zusammenfassende Darstellung der Skalierung in der 1., 2. und 4. Beratungen von Frau Sülin über ihre Tochter, ihren Mann und sich selbst.....	49

7.3 Abbildungen

Abb. 1: Prinzip der Zirkularität in kommunikativen Systemen (Bamberger, 2005).....	12
Abb. 2: Fragenkomplex „Lösungsdimension“ - Frau Müller.....	42
Abb. 3: Fragenkomplex „Selbstwirksamkeit“ - Frau Müller.....	43
Abb. 4: Fragenkomplex „Perspektiven und Möglichkeiten“ - Frau Müller.....	43
Abb. 5: Vergleich der Fragenkomplexe aller drei Beratungen - Frau Müller.....	44/ 99
Abb. 6: Fragenkomplex „Unterstützende Beraterin“ - Frau Müller.....	45
Abb. 7: Fragenkomplex „Perspektiven und Möglichkeiten“ - Frau Sülin.....	47
Abb. 8: Fragenkomplex „Lösungsdimension“ - Frau Sülin.....	48
Abb. 9: Fragenkomplex „Unterstützende Beraterin“ nach den Aussagen von Frau Sülin für die Beratungseinheiten (1., 2., 3., 4.) sowie nach den Aussagen von Herr Sülin für die 3. Beratung.....	50
Abb.10: Fragenkomplex „Selbstwirksamkeit“ - Frau Sülin.....	51
Abb. 11: Vergleich der Fragenkomplexe aller drei Beratungen - Frau Sülin.....	99
Abb. 12: Vergleich der Fragenkomplexe in der 3. Beratung – Herrn Sülin.....	100
Abb. 13: Vergleich der Beratungen je Fragenkomplex - Frau Müller.....	100
Abb. 14: Vergleich der Beratungen je Fragenkomplex - Frau Sülin.....	104

8 Anhang

8.1 Forschungstagebuch – Auszüge aus der Zusammenarbeit mit Familie Sülin bzw. Familie Müller

8.1.1 Setting: 1. Beratung (Erstgespräch) – Frau Sülin

Datum/ Uhrzeit 24.3.15, 9.15 – 11.00 Uhr
Teilnehmende Fr. Sülin (= Fr. S., Mutter von Lea/ Namen geändert), HFE (= I.M.)
Lektion Erste Beratung mit Fr. S.
Stundeninhalt <ul style="list-style-type: none">• Auftragsklärung<ul style="list-style-type: none">• Welche Anliegen bzgl. Veränderung hat Fr. S.?• Wie wird das „Problem“ benannt?• Welche Erklärungsmodelle werden für das Problem/ die Probleme herangezogen?• Welche Lösungsversuche wurden bislang unternommen? Mit welchem Effekt?• Was wäre eine Verbesserung der Lage? Was wäre dann anders?• Woran würde sie merken, dass sich etwas in die gewünschte Richtung verändert hat? Woran noch? Woran noch?• Worauf würde sich die Veränderung auswirken? Wie? Auf wen?• Gesetzten Fall Lea würde auf Fr. S. (beim Einkaufen, im Straßenverkehr, auf dem Spielplatz) hören/ gehorchen, was wäre dann anders? Was noch? Was noch?• Wer würde dies noch merken? Wer noch?• Was gelingt bereits gut? Wo steht Lea heute bzgl. ihrem Verhalten beim Einkaufen etc. (Skalierung)? Wo soll Lea bis 8/14 (= Wechsel in Sprachheilschule) hinkommen? Wo will Fr. S. bzgl. ihren Verhaltensänderungen im Umgang mit Lea hinkommen? Wo soll Herr S. hinkommen?• Mit welchem Thema wollen wir anfangen? Mit welcher Intention/ wozu?• Erstes, konkretes Thema für erste Fördereinheit (nach der Auftragsklärung) besprechen (→ „einkaufen“)<ul style="list-style-type: none">• Wie verhält sich Lea beim Einkaufen? Gibt es Ausnahmen von auffälligem Verhalten? Was ist dann anders? Wer macht was?• Was tut Fr. T. wenn Lea nicht auf sie hört/ wegrennt/ Sachen in Einkaufswagen legt? Was tut sie wenn Lea sich „angemessener“ verhält?• Etc.

<p>Ziele der Beratungseinheit Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fr. T. benennt ihre Themen, die sie belasten und daher in Veränderung bringen möchte • Fr. T. entscheidet sich für das, für sie dringlichste, Thema mit dem wir beginnen sollen 	<p>Zielerreichungsindikatoren/ Verlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fr. T. benennt konkrete/s Thema/ Themen <ul style="list-style-type: none"> → <i>Lea soll auf sie hören/ gehorchen/ sich „besser“ verhalten, vor allem außer Haus</i> → <i>Fr. S. will Absprachen mit ihrem Mann treffen bzgl. Umgang, wenn Lea nicht hört; sie weiß aber nicht wie? Gespräche mit ihm darüber sind sehr schwierig/ nicht möglich (wg. Desinteresse)</i> → <i>stressfreies Einkaufen ohne aufzufallen</i> → <i>gefahrloses, stressfreies Gehen mit Lea im Straßenverkehr (Gefahren einschätzung)</i> → <i>Eigenständiges Essen (möglichst mit Besteck)</i> → <i>Selbständiges Spielen auf Spielplatz (möglichst mit anderen Kindern)</i> → <i>Fr. S. will, dass man sieht/ anerkennt wie schwierig Lea ist und wie schwer sie es hat.</i> → <i>Fr. S. möchte dringend Entlastung/ Unterstützung, sie fühlt sich allein gelassen (von ihrem Mann) und überfordert mit der Erziehung von Lea</i> → <i>Fr. S. vertraut mir, will Tipps, will mit mir versuchen Dinge einmal anders zu machen</i> → <i>Skalierung Lea-heute: Einkaufen: 2; Gefahren einschätzung/ Verhalten im Straßenverkehr: 1; Einhalten von Absprachen: 1; Spielplatz: 3; Essen: 3</i> → <i>Skalierung Lea 7/15: Einkaufen: 5; Gefahren einschätzung/ Verhalten im Straßenverkehr: 5; Einhalten von Absprachen: 6; Spielplatz: 7; Essen: 6-7</i> → <i>Skalierung Fr. S.-heute: 2</i> → <i>Skalierung Fr. S.-7/15: 7</i> → <i>Skalierung für Herrn S.-heute: 1</i> → <i>Skalierung für Herrn S.-7/15: 4-5 (Fr. S. glaubt jedoch nicht, dass er dies schafft)</i> • Fr. S. benennt Ideen/ „Hausaufgaben“ für sich, was sie beim nächsten Einkauf anders machen möchte <ul style="list-style-type: none"> → <i>Fr. S. möchte geduldiger mit Lea sein</i> → <i>Fr. S. will ihr mehr zutrauen/ vertrauen können</i> → <i>Fr. S. will sich mehr Zeit für Einkauf nehmen (ohne Zeitdruck)</i>
<p>Ziele der Beratungseinheit HFE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich schaffe eine vertrauensvolle Atmosphäre • Ich kläre meinen Auftrag (Anwendung der systemischen Beratungstechniken) 	<p>Zielerreichungsindikatoren/ Verlauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich fühle mich im Gespräch wohl und sicher (Eigenbeobachtung) <ul style="list-style-type: none"> → <i>Fr. S. nehme ich offen wahr (nach anfänglicher Skepsis)</i> → <i>Fr. S. äußert, dass sie zu mir Vertrauen hat. Sie glaubt, dass ich „ehrlich“ bin</i> → <i>Wir kommen leicht und schnell ins Gespräch und an von Fr. S. „schwierig“</i>

<ul style="list-style-type: none"> • Ich weiß die konkreten Themen für die nächste/n Fördereinheiten 	<p><i>erlebte Themen</i> → <i>s. Ergebnisse aus LOS (Unterstützende Beraterin).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich weiß am Ende der Beratungseinheit, welche Themen Fr. S.– mit meiner Unterstützung – in Veränderung bringen möchte → <i>s.o.: Zielerreichung Mutter</i> • Ich weiß meinen Arbeitsauftrag für erste Fördereinheit → <i>Gemeinsames Einkaufengehen, aktuelle Situation miterleben und erste Veränderungen gemeinsam gestalten.</i>
<p>Reflektion</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Es war ein gelungener Einstieg</i> • <i>Fr. S. genoss, dass ich mir viel Zeit für sie und ihre Themen/ Probleme genommen habe. Das anfängliche „Klagen“ dürfen, tat ihr gut</i> • <i>Fr. S. war erleichtert, dass ich Verständnis für ihre schwierig erlebte Situation und ihre Veränderungswünsche habe</i> • <i>Fr. S. hofft auf „schnelle Lösungen“ (→ leider unrealistisch) und dass andere sich (auch) ändern und nicht nur sie (→ eigener aktiver Part noch unklar)</i> 	<p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Viel Zeit für Gespräche mitbringen/ einplanen (= Zeichen der Wertschätzung für Fr. S.)</i> • <i>Wertschätzung/ Ernstnehmen ihrer Person und Sorgen (kennt Fr. S. kaum/ nicht) wichtig</i> • <i>Gemeinsames Gespräch mit beiden Elternteilen führen</i> • <i>Zeitraum bis sich etwas ins Positive verändert nochmals mit Fr. S. thematisieren</i> • <i>Wechselspiel zw. eigenem Verhalten und Verhalten des Gegenübers immer wieder thematisieren</i> • <i>Vereinbarte Hausaufgaben in Aufmerksamkeit behalten/ in nächster Fördereinheit befragen</i> (5 Sachen bis zum nächsten Mal aufschreiben, die Lea gut kann und ihren Mann bitten dies ebenfalls zu tun; ihren Mann loben, wenn er etwas tut was sie gut findet (auch bei „Selbstverständlichkeiten“) → Meine Idee: Perspektivenwechsel vom Problem- zum Lösungssystem)
<p>Thema für nächste Fördereinheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gemeinsames Einkaufengehen, aktuelle Situation miterleben und erste Veränderungen gemeinsam gestalten.</i> 	
<p>Besonderheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sehr persönliche Informationen erhalten</i> • <i>Frau S. will, dass keine Videoaufnahmen gemacht werden! (→ Marte Meo in „Reinform“ nicht möglich)</i> 	

8.1.2 Setting: 3. Beratung (Gemeinsames Gespräch) – Frau und Herr Sülin

Datum/ Uhrzeit 26.5.2015, 17.30 – 19.00	
Teilnehmende Fr. Sülin (= Fr. S.), Herr Sülin (= H. S.), HFE (= I.M.)	
Lektion Dritte Beratung bzw. erste gemeinsame Beratung mit beiden Elternteilen <ul style="list-style-type: none"> • Stärkung von Fr. und H. S. in ihren Erziehungskompetenzen 	
Stundeninhalt <ul style="list-style-type: none"> • Wünsche/ Themen an das heutige Gespräch einholen und Lösungen finden <ul style="list-style-type: none"> ▪ von Fr. S. ▪ von H. S. • Wünsche an den jeweiligen Partner/in bzgl. Unterstützung in der Erziehung von Lea einholen • Konkrete Verabredungen vereinbaren 	
Ziele der Beratungseinheit Mutter/ Vater <ul style="list-style-type: none"> → Fr .u. H. S. können Themen und Wünsche an Beratungsgespräch benennen → Fr .u. H. S. sagen sich gegenseitig was sie vom Partner/in brauchen und wie sie sich unterstützen können → Fr .u. H. S. finden gemeinsam - mit meiner Unterstützung - Lösungen → Fr .u. H. S. treffen konkrete Verabredungen bzgl. eigener Verhaltensveränderung 	Zielerreichung/ Verlauf <ul style="list-style-type: none"> → Fr. S. benennt konkrete Themen <ul style="list-style-type: none"> → Fr. S.: Unterstützungsmöglichkeiten bzgl. Lea und Haushalt von ihrem Mann gemeinsam überlegen, an die er sich dann auch hält. → Fr. u. H. S. finden Lösungen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vater unterstützt Mutter bei „nein/ ausgesprochenen Verboten“, er fällt ihr nicht mehr in den Rücken; er sagt Lea das Gleiche. Dasselbe gilt auch für Fr. S., wenn er etwas von L. will/ verbietet. Ggf. wird hinterher (ohne Lea) darüber diskutiert ▪ Vater beschäftigt sich (ohne Fernseher/ Laptop nebenher) ½ Std. intensiv mit Lea wenn er von der Arbeit kommt → soll zum Ritual werden. ▪ Vater hält sich an Absprachen, wenn seine Frau abends arbeiten muss (Essen machen (nicht Chips und Schokolade), Zähne putzen (auch gg. Widerstand), rechtzeitig zu Bett bringen mit üblichen Ritualen ▪ Esstisch im Wohnzimmer aufstellen, so dass gemeinsame Mahlzeiten möglich werden

	<ul style="list-style-type: none"> → H. S. benennt konkrete Themen <ul style="list-style-type: none"> → H. S.: „Dass seine Frau sieht, dass er sehr wohl etwas mit Lea tut, aber dies aus ihrer Sicht nie gut genug ist.“ → Fr. u. H. S. finden Lösungen <ul style="list-style-type: none"> ▪ ½ Std. Spielzeit wurde gemeinsam verabredet. Fr. S. findet dies als Zeitspanne gut ▪ Fr. S. „akzeptiert“ die (wilden) Spiele die H. S. mit L. macht ▪ Fr. S. lässt Unterschiede im Umgang zu, mischt sich nicht sofort ein, sondern bespricht ggf. ihre Bedenken im Nachhinein mit H. S. <p>Fr. u. H.S. wollen wieder mehr Spaß als Familie bzw. als Paar miteinander haben</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeit, wenn L. im Bett ist nutzen, 1x pro Wo. als Paarzeit nutzen (dann kein Haushalt, kein Internet surfen, kein Fernsehen) ▪ Babysitter suchen/ Tagesmutter fragen, ob L. auch mal dort übernachten kann ▪ Interessen von L. aufgreifen, entspannt das Miteinander, macht Spaß <p>Fr. u. H. S. treffen konkrete Verabredungen bzgl. eigener Verhaltensveränderung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ s.o. ▪ geben sich gegenseitig Rückmeldungen/ wollen im Gespräch bleiben ▪ wollen wieder positiver/ wohlwollender auf PartnerIn schauen ▪ wollen den Perspektivenwechsel (statt zuerst und vor allem nicht Gelingendes zu sehen, das Positive suchen)
<p>Ziele der Beratungseinheit HFE</p> <ul style="list-style-type: none"> • I.M. schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der Fr. u. H. S. ihre Themen äussern, vor allem H. S. soll nicht das Gefühle bekommen, dass seine Frau und ich bereits eine Kooperation gg. ihn bilden • I.M. berät nach dem Systemischen Beratungsansatz • Fr. S. u. H. S. gehen zuversichtlich bzgl. Veränderungsvorhaben und gestärkt aus der Beratung 	<p>Zielerreichung/ Verlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fr. u. H.S. benennen beide ihre Themen offen (trotz es „vertrauteren Verhältnisses zw. Fr. S. und mir) <ul style="list-style-type: none"> → Beide sind offen und interessiert am gemeinsamen Austausch → Beide wollen zunächst, dass der andere sich ändert. Vorwürfe werden formuliert → Beide zeigen großes Vertrauen zu I.M. (s.u. „nützliche Anregungen“) • I.M. fühlt sich selbst im Beratungssetting wohl <ul style="list-style-type: none"> → Beratungsgespräch ist sehr komplex und voller Dynamik → I.M. fühlt sich trotz der Herausforderung der Situation gewachsen und in der Gesprächsführung kompetent (Eigenbeobachtung) • I.M. befragt Fr. u. H. S. (Position der Nicht-Wissenden, zirkuläres Fragen, etc.) und erhält differenzierte Antworten <ul style="list-style-type: none"> → I.M. gelingt es die Themen mittels System. Beratung gemeinsam mit Fr. u. H. S. zu bearbeiten

	<ul style="list-style-type: none"> • Fr. u. H. S. haben konkrete Veränderungsvorhaben, die sie gemeinsam festlegen und akzeptieren <ul style="list-style-type: none"> → s.o. → Fr. S. äußert plötzlich zum Endes des Gesprächs Skepsis bzgl. Umsetzung der Aufgaben ihres Mannes → H. S. wird förmlich von der Skepsis seiner Frau positiv angestachelt. Wer will noch am selben Abend den Esstisch aufstellen, die Wohnung dafür umräumen, etc. Er will es ihr „beweisen“. → H. S. ist zuversichtlich, dass er Dinge verändert. Am Ende will er jedoch nochmals sich ein „Hintertürchen“ (z.B. Ausnahmen verhandeln, wenn er müde von der Arbeit kommt) aufhalten, dies bestärkt wiederum Fr. S. in ihrer Skepsis.--> echter Kreislauf! → I.M. bezieht Stellung: „Ich traue es ihnen beiden und speziell H. S. zu“. Dies erfreut beide sichtlich. „Ich werde wieder nachfragen, was sich verändert/ verbessert hat“.
<p>Reflektion</p> <ul style="list-style-type: none"> → Das Paar hat „eingefleischte Muster“. Der Blickwechsel von Problem- auf Lösungssystem fällt ihnen nicht leicht. Sie freuen sich dennoch, dass viele - für sie einfache, weil machbare - Lösungen gefunden werden konnten. → Lob und Zutrauen in Fähigkeiten, speziell bei H. S. wirken positiv. Die „freundliche Kontrollankündigung“ motiviert H. S. → Achtung: Fr. S. „braucht“ nun die sicht- und erlebbaren Veränderungen durch ihren Mann. 	<p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Blickwechsel ist für beide Partner schwierig, daher die kleinen Verbesserungen erfragen und betonen. • Weiteres Gespräch mit beiden Eltern anstrebenswert. (Jedoch im Rahmen der MA nicht leistbar)
<p>Thema für nächste Fördereinheit Gestaltung der Essenssituation (am neuen Esstisch)</p>	
<p>Besonderheiten Paarproblematik, aufgestaute „alte“ Problemthemen, sehr komplexe Gesprächssituation</p>	

8.1.3 Setting: 3. Beratung (Abschlussgespräch) – Frau Müller

Datum/ Uhrzeit 28.3.14, 9.30 – 11.00 Uhr	
Teilnehmende Fr. Müller (= Fr. M.), I. Maag (= I. M.)	
Lektion <u>3. Beratung</u> <ul style="list-style-type: none"> Stärkung von Fr. M. in ihrer Erziehungskompetenz 	
Stundeninhalt <ul style="list-style-type: none"> Abschlussgespräch: Veränderungen, im Sinne von Verbesserungen, erfragen <ul style="list-style-type: none"> Rückblick auf 6 Fördereinheiten/ 2 Beratungsgespräche – was hat sich seither verändert? mit welchen Auswirkungen? auf wen? wer merkt es außer Fr. M.? was war nützlich für Fr. M.? wo steht Fr. M. heute? (Skalierung 1 – 10), wo steht Max heute? (Skalierung 1 – 10) 	
Ziele der Beratungseinheit für Mutter <ul style="list-style-type: none"> Fr. M. kann Veränderungen benennen Fr. M. kann erworbene Fähigkeiten von Max wahrnehmen Fr. M. erlebt sich kompetent bzgl. Selbständigkeitserziehung von Max Fr. M. kann ihre Ressourcen wahrnehmen 	Zielerreichungsindikatoren/ Verlauf <ul style="list-style-type: none"> Fr. M. benennt konkrete Veränderungen für sich <ul style="list-style-type: none"> → Fr. M. ist sich ihrer „Einflussnahme“ (Zirkularität) auf Max und seine Selbständigkeitsentwicklung bewusst. Sie weiß, dass ihr Handeln direkte Auswirkung auf Max hat. → Fr. M. fand die spielerischen Ideen und „endlicher wieder gemeinsamen Spass zu haben“ (wie z.B. Zauberstab/ Zaubern) für sich sehr hilfreich, da sie sie direkt in ihrem Alltag mit den Kindern anwenden kann. → Insgesamt fühlt es sich „leichter“ an für Fr. M. → Max hat deutliche Fortschritte gemacht, beim Anziehen, er macht weniger in die Hose, er will vermehrt Dinge alleine machen, es geht alles schneller. Fr. M. ist weniger gestresst → Max zieht sich nach Aufforderung immer häufiger einfach an bzw. beginnt damit → Fr. M. kann Skalierung bzgl. Veränderung machen bezogen auf Max <ul style="list-style-type: none"> - Skalierung – WC: 5-6 (vorher 3, dann 5) - Skalierung – An-/ Ausziehen: 8 (vorher 4, dann 6) - Skalierung – Verkehrstüchtigkeit: 6 (vorher 1, dann 2-3)

	<ul style="list-style-type: none"> • Fr. M. sieht ihre geleistete Arbeit (Gespräch, LOS-Fragebogen) → Fr. M. benennt Veränderungen bei sich (z.B. hilft sie weniger bzw. angemessener, sie versucht ihr Handeln den Kindern transparenter zu machen und erklärt ihnen mehr, das alleinige/ selbständige Tun-lassen von Max ist für Fr. M. selbstverständlicher geworden; Fr. M. hat Ideen wie sie Max motivieren kann bzw. wenn es schwierig ist (weniger Konflikte/ Machtkämpfe), sie traut sich mehr zu und sie will „dran bleiben“ und nicht mehr in alte Muster (alles selbst zu tun) verfallen. → Fr. M. kann Skalierung bzgl. Veränderung machen bezogen auf sich <ul style="list-style-type: none"> - Skalierung bzgl. Selbständigkeit von Max zulassen/ fördern: 6 (vorher: 3, dann 5)
<p>Ziele der Beratungseinheit für HFE (Studierende)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich schaffe eine gute, vertrauensvolle Atmosphäre, Fr. M. fühlt sich in Beratungssituation wohl • Ich wende die Gesprächstechniken der systemischen Beratung an • Ich weiß was für Fr. M. nützlich/ anwendbar war/ was sich verbessert hat • Fr. M. geht gestärkt und zuversichtlich aus der Beratung 	<p>Zielerreichung/ Verlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich fühle mich selbst wohl (Eigenbeobachtung, Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> → Fr. M. hat wieder für eine schöne Gesprächsatmosphäre gesorgt (Kaffee vorbereitet/ Gipfeli eingekauft) → Ich nehme Fr. M. entspannt, interessiert und offen wahr → Fr. M. ist auf Gespräch vorbereitet (Notizenbuch) → Fr. M. gibt mir positive Rückmeldung, sie wünscht sich diese Form der Beratung und Zusammenarbeit (reden und tun) weiterhin • Ich befrage Fr. M. und erhalte differenzierte Antworten (Eigenbeobachtung/ Gespräch - Zuhören) → <ul style="list-style-type: none"> s.o. • Fr. M. benennt nützliche Anregungen (Gespräch) <ul style="list-style-type: none"> → alltagstaugliche Ideen bekommen → positive Rückmeldungen, die sie von mir bekam, motivieren sie → Anschauen der Videoclips war hochinteressant für sie → Fr. M. fand es gut, dass ich in den konkreten Alltagssituationen da war (frühstücken, Fertig-machen für Spielgruppe, Weg zu Kiga etc.) → mich als Vorbild nutzen können → keine Angst vor „Fehler“-machen haben → mit mir reden können (ohne Kinder), gute Auseinandersetzung möglich • Fr. M. weiß um ihre Kompetenzen (Beobachtung/ Gespräch/ LOS-Fragebogen) <ul style="list-style-type: none"> → Fr. M. erfreut sich sehr an den positiven Rückmeldungen und erlebt sich dadurch als kompetent (= neues Gefühl für Fr. M.) → Fr. M. kann positive Veränderung bei sich feststellen, das merkt auch ihr Partner → Fr. M. merkt, dass sie Fortschritte gemacht hat und sich mehr zutraut

<p>Reflektion</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Es war ein gelungenes Gespräch</i> • <i>Fr. M. freut sich über ihre Kompetenzen, sie geht gestärkt aus dem Gespräch und möchte auch zukünftig regelmäßige Gesprächssituationen ohne Kinder</i> • <i>Fr. M. freut sich am Fortschritt den Max macht und sieht, dass sie dazu entscheidend beiträgt. Sie sieht die Wechselwirkungen</i> • <i>Fr. M. genoss wieder die ruhige/ konzentrierte Gesprächsatmosphäre (Reden ohne Kinder)</i> • <i>Fr. M. ist selbstbewusster und dadurch „lebendiger“ geworden</i> 	<p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gespräche ohne Kinder zur Reflektion regelmäßig nutzen</i> • <i>Das „Projekt“ war eine intensive Zeit für Fr. M. und für mich</i>
<p>Thema für nächste Fördereinheit/en</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Praxisprojekt ist zu Ende</i> 	
<p>Besonderheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Keine</i> 	

8.1.4 Setting: 1. Fördereinheit – Familie Sülín

Datum/ Uhrzeit 31.3.15, 16.00 – 17.30 Uhr	
Teilnehmende Fr. Sülín (= Fr. S./ Name geändert), Lea (Name geändert), HFE	
Lektion Erste Fördereinheit: <ul style="list-style-type: none"> • Stärkung von Fr. S. in ihrer Erziehungskompetenz • Verstehensprozesse anregen: Verhalten beobachten, im Kontext verstehen • Unterstützung von Fr. S. bei der Gestaltung von Alltagssituationen mit Lea (Einkaufen, Spielplatzbesuche, Verhalten im Straßenverkehr, Essen) 	
Stundeninhalt <ul style="list-style-type: none"> • Kurze Gesprächssequenz mit Fr. S. <ul style="list-style-type: none"> ○ Gibt es aktuelle Themen? ○ Gibt es offengebliebene Fragen aus Erstgespräch? ○ Hat sie ihre „Hausaufgaben“ erledigt (s. Erstgespräch) ○ Soll es beim vereinbarten Thema „Einkaufen – beobachten und erste (Kontext-)Veränderungen für Lea gestalten“ bleiben? • Alltagsbeobachtung: Einkaufen von Fr. S. und Lea <ul style="list-style-type: none"> ○ Wie gestaltet Fr. S. die Einkaufssituation mit Lea? ○ Wo treten belastende Situationen für Fr. S. auf? ○ Was möchte/ könnte Fr. S. anders machen? Was wäre dann anders? Wer würde dies merken? • Gemeinsames Einkaufen mit ersten Veränderungen <ul style="list-style-type: none"> ○ Einkaufszettel überlegen/ gestalten ○ Weg zu Supermarkt (spielerische Verkehrserziehung: Regel „Stopp“ einführen) ○ Einkaufen (Einkaufsaufträge an Lea geben, Vertrauen schenken, Zeit schenken) • Gemeinsames Reflektieren der Erlebnisse <ul style="list-style-type: none"> ○ Was war anders? Was war irritierend? Etc. 	
Ziele der Fördereinheit Mutter <ul style="list-style-type: none"> • Fr. S. kann 5 Sachen, die Lea gut kann benennen (s. Hausaufgabe aus Erstgespräch) • Fr. S. kann ihre Ziele für heutige Einkaufssituation benennen • Fr. S. kann Ideen bzgl. eigener Verhaltensänderung umsetzen • Fr. S. erlebt sich als kompetent • Fr. S. äußert, wenn sie in Stresssituation mit Lea 	Indikatoren für Zielerreichung/ Verlauf <ul style="list-style-type: none"> • Fr. S. benennt 5 Kompetenzen von Lea → <i>Fr. S. kann 2 Dinge, die Lea gut kann, nennen („Lea kann sich total freuen, Lea kann Liebe zeigen/ Fr. S. trösten“). Die Antworten ihres Mannes weiß sie nicht.</i> • Fr. S. benennt ihre Vorhaben (Gespräch) → <i>Fr. S. will Lea Zeit zum eigenständigen Suchen der Produkte vom Einkaufszettel lassen</i> → <i>Fr. S. will Lea Zeit zum Gucken von interessanten Dingen (Spielsachen, Schminkartikel, Schokolade) lassen</i>

<ul style="list-style-type: none"> • kommt/ holt sich bei mir Unterstützung • Fr. S. beobachtet mich im Tun mit Lea (Unterschiede?) 	<ul style="list-style-type: none"> → Fr. S. will Lea nicht sofort reglementieren/ nicht sofort schimpfen → Fr. S. will ruhig bleiben → Fr. S. will Lea im Laden auch mal loslassen (ohne Handfassung gehen) • Fr. S. handelt entsprechend ihrer Vorhaben (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> → Fr. S. gesteht Lea Freiräume ein, sie darf den Einkaufskorb alleine tragen (obwohl dies Fr. S. sehr schwer fällt); Fr. S. führt Lea einige Zeit nicht an der Hand → Fr. S. ist überrascht wie gut sich Lea an den Einkaufszettel hält, sie suchen jeweils gemeinsam das gewünschte Produkt → Fr. S. gibt Lea Zeit sich Spielsachen anzusehen/ aus Regal zu holen; sie ist dabei sehr angespannt; Fr. S. ist sich nicht sicher, ob Lea die Sachen wieder zurücklegt oder alles „kaufen“ möchte. Es gibt nur einen kleinen Konflikt, ansonsten „klappt“ es. → Fr. S. kann dies kaum glauben. • Fr. S. erlebt Erfolg <ul style="list-style-type: none"> → Fr. S. wird von mir auf ihre vielen kleinen Erfolge im Umgang mit Lea aufmerksam gemacht. Alleine sieht sie sie nicht.--> „Problemblick“ → Fr. S. freut sich über Lob, weist es jedoch von sich, sie schreibt es meiner Anwesenheit zu. → Fr. S. kann die Auswirkungen nicht dem Unterschied ihres und meines Handelns zuordnen • Fr. S. bittet um Unterstützung <ul style="list-style-type: none"> → Fr. S. ist es überhaupt nicht gewohnt, dass ihr jemand in schwierigen Situationen hilft; sie versucht alles selbst zu managen; sie sieht dann nur Negatives/ nicht Gelingendes bei Lea und bei sich; das Verhalten von Lea ist ihr peinlich, es soll sofort aufhören; der Konflikt wird von Fr. S. als „groß“ erlebt (→ meine Wahrnehmung: kleiner Konflikt) • Fr. S. erweitert ihr Handlungsrepertoire <ul style="list-style-type: none"> → Fr. S. sagt, dass sie noch nie mit Lea die Sachen angeschaut hat, sondern immer sofort Lea aus den Händen genommen hat und zurückgelegt, weil sie befürchtet, dass Lea sie nicht mehr loslässt und schreit. Fr. S. hat gesehen, dass ich mich mit Lea und den Spielsachen beschäftigt habe, darauf hat sie es auch probiert und es hat auch bei ihr geklappt. Fr. S. lässt sich von Lea die schönen Spielsachen zeigen und spricht mit Lea darüber → Erkenntnis von Fr. S.: Zeit zum Anschauen dauert nicht länger und ist „sogar schöner“/ entspannter als Zeit für Konflikt → Fr. S. nutzt mich als Vorbild; sie will das auch können/ lernen.
<p>Ziele der Beratungseinheit HFE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich habe einen Eindruck von der Alltagssituation 	<p>Zielerreichung/ Verlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich kenne Einkaufssituation

<p>„Einkaufen gehen“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich wende die Haltung/ Gesprächstechniken der Systemischen Beratung an • Ich motiviere Fr. S. Neues auszuprobieren • Ich fungiere als Vorbild 	<ul style="list-style-type: none"> → Fr. S. ist im Vorfeld angespannt („Hoffentlich flippt Lea nicht aus oder hoffentlich, dann sehen Sie mal wie schlimm es mit Lea ist“) → Fr. S. spricht im Vorfeld mit Lea, dass sie auf sie hören muss, sonst ... (→ droht Lea) → Fr. S. nimmt sich normalerweise wenig Zeit fürs Einkaufen, es muss einfach sein und schnell gehen • Fr. S. fühlt sich ernstgenommen und unterstützt in ihrem Vorhaben → Fr. S. bestätigt dies. → Fr. S. ist froh, dass wir so etwas zusammen machen und freut sich dass es heute bereits viel besser als sonst war, obwohl sie mir auch zeigen will wie schrecklich Lea sein kann → bekommt positive Rückmeldung • Fr. S. probiert Neues aus (s. Vorhaben von Fr. S.) → Fr. S. tut dies (s.o.) • Fr. S. beobachtet mich → Fr. S. erweitert ihr Handlungsrepertoire → Fr. S. greift Dinge auf, so wie ich es gemacht habe (s.o.)
<p>Reflektion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Hausaufgabe, 5 Dinge zu finden, die Lea gut kann, war zu „hoch“ von mir angesetzt, da Fr. S. kann im Grunde gerade gar nichts Positives sehen kann. Daher sind 2 Sachen schon ein Erfolg! • Lea in gesamten Prozess des Einkaufs einbeziehen = sehr positiv (Einkaufszettel, Ware suchen, Korb tragen, auf Fließband legen, bezahlen, einpacken) • Einschätzung, was ist ein großer Konflikt (andere Kinder tun dies nicht/ andere Eltern haben diese Probleme nicht) mit Fr. S. in Halbzeitgespräch thematisieren 	<p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholungen (mit eingebauten Variationen) erforderlich • Viel Zeit einplanen (Einkaufszeit = Spielzeit) • An der „Hausaufgabe“ dran bleiben
<p>Thema für nächste Fördereinheit Fr. S. wünscht sich „Spielplatz“</p>	
<p>Besonderheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eltern stimmen den Videoaufnahmen nicht zu. • Hausaufgaben“ (s. Reflektion) 	

8.1.5 Setting: 4. Fördereinheit – Familie Sülín

Datum/ Uhrzeit 5.5.2015, 11.00 – 12.30	
Teilnehmende Fr. Sülín (= Fr. S.), Lea, HFE (= I.M.)	
Lektion 4. Fördereinheit <ul style="list-style-type: none"> • Stärkung von Fr. S. in ihrer Erziehungskompetenz • Unterstützung von Fr. S. bei der Gestaltung von Alltagssituationen mit Lea (Einkaufen, Spielplatzbesuche, Verhalten im Straßenverkehr, Essenssituation) • Verhalten beobachten – im Kontext verstehen 	
Stundeninhalt <ul style="list-style-type: none"> • Kurze Gesprächssequenz mit Fr. S. <ul style="list-style-type: none"> ○ Gibt es aktuelle Themen? ○ Gibt es offen gebliebene Fragen aus Halbzeitgespräch? ○ Soll es beim vereinbarten Thema „Einkaufen“ und „Verhalten im Straßenverkehr“ bleiben? • Alltagssituation: Einkaufen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wiederholung bzw. Weiterentwicklung der Situation „Gemeinsam Einkaufen“ ○ Einkaufszettel überlegen/ malen ○ Weg zu Supermarkt (spielerische Verkehrserziehung: Regel „Stopp“ wiederholen, Weg in Abschnitte einteilen, dort warten = Absprachen einhalten) ○ Einkaufen (Lea Aufgaben geben: Einkaufen lt. Einkaufsliste (= Absprachen einhalten), abstreichen (= Absprachen einhalten), zahlen, einpacken, nach Hause tragen), dabei Lea Vertrauen und Zeit schenken • Gemeinsames Reflektieren der Erlebnisse <ul style="list-style-type: none"> ○ Was war anders? Was war irritierend? Etc. 	
Ziele der Fördereinheit Mutter <ul style="list-style-type: none"> • Fr. S. hat L. auf Einkauf vorbereitet • Fr. S. setzt ihre Vorhaben um • Fr. S. kann positive Veränderungen benennen 	Zielerreichung/ Verlauf <i>Fr. S. ist noch voller positiver Eindrücke vom Halbzeitgespräch am Vortag. Sie ist hochmotiviert. Es gibt keine offenen Fragen/ Anliegen</i> <ul style="list-style-type: none"> • Lea weiß, dass wir einkaufen gehen <ul style="list-style-type: none"> ➔ <i>Lea freut sich auf Einkauf, sie fängt direkt an mir davon zu erzählen, sie zeigt mir ihren leeren Rucksack den sie mitnehmen will</i> ➔ <i>Der Einkaufszettel ist von Fr. S. vorüberlegt und mit Lea besprochen</i> ➔ <i>Lea malt ihren eigenen Einkaufszettel</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Fr. S. handelt entsprechend ihres Vorhabens <ul style="list-style-type: none"> ➔ Fr. S. ist selbst gut vorbereitet (Einkaufszettel und Rucksack liegen bereit) ➔ Die Initiative der spielerischen Gestaltung des Wegs zum Supermarkt überlässt Fr. S. weitgehend mir, sie lässt sich auf Spiele mit ein/ spielt mit. Sie sagt, dass sie keine Idee hat wie sie den Weg lustig und doch ernst gestalten könnte. Sie ist froh es mit mir zu tun. ➔ Fr. S. lässt Lea die „Welt“ erkunden (in Pfützen springen, Bachlauf beobachten, Bushaltestellenhäuschen erkunden etc.) anfangs reglementiert Fr. S. Lea mehr, im Laufe des Wegs (und nach kurzem Gespräch, dass Lea lauter sinnvolle und spannende Dinge tut und erlebt) kann sie es gut zulassen ➔ Verhalten beobachten und verstehen ➔ Fr. S. will Lea immer wieder helfen (Korb abnehmen, richtige Taste der Waage drücken, Ware direkt in Einkaufskorb legen statt sie Lea zu geben, dass sie es hinein legen kann etc.) durch kleine „Darauf – Aufmerksammachungen“ kann Fr. S. sofort umschalten, bezieht Lea wieder in Tätigkeiten mit ein ➔ Fr. S. gibt Lea Zeit, sie lässt Lea das Spielzeugregal erkunden. Das „traue sie sich aber nur, weil ich dabei bin“ ➔ Fr. S. in Einkaufssituation (relativ) entspannt. • Fr. S. benennt Gelungenes während der Einkaufssituation/ Weg zu Supermarkt <ul style="list-style-type: none"> ➔ Fr. S. äußert als erstes, was ihr (und Lea) nicht gelungen ist. Nach kurzem Gespräch kann Fr. S. „umschalten“.--> „Negativer“ Blick – Thema im gemeinsamen BG ➔ Fr. S. sieht deutlich den Unterschied in ihrem Handeln und welche „positive Auswirkungen“ dies auf die Einkaufssituation hat. ➔ Fr. S. will diese Ideen für ihre alltäglichen Einkaufssituationen nutzen
<p>Ziele der Fördereinheit HFE</p> <ul style="list-style-type: none"> • I.M. unterstützt/ motiviert Fr. S. in ihren Vorhaben • I.M. gibt Fr. S. bei „Gelingen“ sofort positive Rückmeldung • I.M. wendet Systemische Beratungstechniken an • I.M. fungiert als Vorbild 	<p>Zielerreichung/ Verlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fr. S. setzt ihre Vorhaben um (ggf. trotz auftretenden Schwierigkeiten) <ul style="list-style-type: none"> ➔ s.o. • Fr. S. weiß direkt was „gelungenes Verhalten“ ist, wird von I.M. gelobt <ul style="list-style-type: none"> ➔ s.o. • Fr. S. fühlt sich wohl im gemeinsamen Handeln und Reden und kann Fragen/ Rückmeldungen nutzen <ul style="list-style-type: none"> ➔ s.o. ➔ I.M. hat eine vertrauensvolle Atmosphäre im Gespräch und im gemeinsamen Handeln geschaffen, so dass Anregungen und Lob von Fr. S. gerne angenommen werden

	<ul style="list-style-type: none"> • I.M. geht mit „guten Beispiel“ voran <ul style="list-style-type: none"> ➔ Spielerische Gestaltung des Wegs und dabei das Ziel (Weg in Abschnitte einzuteilen, sich an Abmachungen zu halten etc.) im Auge behalten ➔ I.M. bezieht Fr. S. in Situation ein und gibt positiv begonnenes Spiel an sie weiter
Reflektion <ul style="list-style-type: none"> • Fr. S. ist es gewohnt eher negativ auf sich und Lea zu schauen. Sie braucht noch Rückmeldung, dass sie dies tut und die Aufforderung stattdessen auf das Gelungene zu schauen → Thema in gemeinsamen Gespräch mit H. S. 	Fazit <ul style="list-style-type: none"> • Fr. S. Hausaufgaben geben in dem sie sich in ihrer „Blickänderung“ üben kann • Fr. S. Hausaufgaben zum „Umdeuten“ geben • Fr. S. viel loben
Thema für nächste Fördereinheit Essenssituation gestalten	
Besonderheiten -	

8.1.6 Setting: 3. Fördereinheit – Familie Müller

Datum/ Uhrzeit 20.2.14, 10.15 – 11.45 Uhr
Teilnehmende Fr. Müller (= Fr. M.), Max, Moritz (Zwillingsbruder), I. Maag (= I. M.)
Lektion <u>3. Fördereinheit:</u> <ul style="list-style-type: none">• Stärkung von Fr. M. in ihrer Erziehungskompetenz• Unterstützung von Fr. M. bei der Selbständigkeitserziehung ihres Sohnes Max bzgl.<ul style="list-style-type: none">- „Fertig-machen“ für Spielgruppe (speziell <u>Anziehen der Strassenkleidung</u>)- Verkehrserziehung auf Weg in die Kiga (→ Wiederholung der 2. Fördereinheit, mit Schwerpunkt Verkehrserziehung)
Stundeninhalt <ul style="list-style-type: none">• Kurze Gesprächssequenz mit der Mutter<ul style="list-style-type: none">- Gibt es Themen/ Anliegen aus der letzten Woche?- Was war nützlich für sie?- Beratungsthema zur Fördereinheit „Verkehrserziehung“:<ul style="list-style-type: none">- Welche Unterstützung glaubt Fr. M. benötigt Max im Straßenverkehr?- Welche Fähigkeiten besitzt Max bereits? Welche noch nicht?- Wie leitet Fr. M. Max bisher im Straßenverkehr an? Was möchte Fr. M. anders machen als sonst (was tun/ was lassen?)- Woran merkt sie, dass Max sich selbständiger im Strassenverkehr bewegen könnte?- Wann ist Fr. M. mit sich zufrieden?• Durchführung<ul style="list-style-type: none">- Obst schälen, klein schneiden, Dose damit befüllen- Rucksack packen- Toilettengang mit anschließenden Hände waschen- Anziehen der Strassenkleidung- Verkehrserziehung auf dem Weg in den Kiga• Gemeinsames Reflektieren der Erlebnisse<ul style="list-style-type: none">- Was war anders? Was war irritierend? Etc.

Ziele der FE für Mutter

- Fr. M. berichtet von ihren bisherigen Erfahrungen bzgl. Selbständigkeitserziehung
- Fr. M. kann ihre Vorhaben/ Aufmerksamkeiten für Förderinheit benennen
- Fr. M. kann ihr Vorhaben, Max alleine das Obst schneiden zu lassen, umsetzen
- Fr. M. kann ihr Vorhaben, Max angemessene Hilfestellungen beim Ankleiden zu geben (d.h. sie übernimmt nicht die Handlungen, die von Max bereits alleine ausgeführt werden können), umsetzen
- Fr. M. kann ihr Vorhaben, Max nicht (ständig) an der Hand zu führen, umsetzen
- Fr. M. fühlt sich in Fördersituation wohl/ unterstützt, sie geht gestärkt heraus

Zielerreichungsindikatoren/ Verlauf

- Infos von Fr. M. (Gespräch/ Zuhören)
 - *Fr. M. merkt immer besser, wenn sie Max Dinge abnimmt*
 - *sie setzt sich auf ihre Hände/ hält sie fest/ hält etwas in den Händen, um nicht einzugreifen*
 - *sie wählt manchmal noch den „einfacheren Weg“, weil das Wehren/ Verweigern von Max so anstrengend für sie ist; ärgert sich darüber/ über sich selbst*
 - *Fr. M. zeigt stolz Bilder aus Familienalltag, wo sie mit Max Obstsalat geschnitten hat*
- Fr. M. benennt Vorhaben (Gespräch)
 - *Fr. M. will selbständige An- bzw. Ausziehen von Max unterstützen, sie will so wenig wie möglich eingreifen*
 - *Fr. M. will sich darin üben auch beim Obstschneiden Max möglichst viel alleine machen zu lassen (trotz Gefahr, dass er sich schneiden könnte und trotz, dass „das Obst zu groß/ nicht schön geschnitten“ sein wird)*
 - *Fr. M. will ihr Verhalten/ Reglementieren von Max im Straßenverkehr kritisch reflektieren (z.B. Max nicht ständig an der Hand zu führen)*
 - *Fr. M. setzt sich mit den Fragen der kurzen Beratungssequenz zum Thema Verkehrs-erziehung intensiv auseinander.*
 - *Fr. M. will mich beobachten wie ich Max anleite eine Straße zu überqueren*
 - *Fr. M. will Max beobachten wie er sich verhält bzw. was er schon kann*
- Fr. M. lässt Max das Obst schneiden (Beobachtung)
 - *Fr. M. zuckt immer wieder mit den Händen, greift jedoch beim Kleinschneiden der Banane nicht ein*
 - *Fr. M. führt gemeinsam mit Max die Schneidebewegungen beim Verkleinern eines Apfels aus.*
- Max zieht sich an (Beobachtungsbogen)
 - *Fr. M. hilft Max, wenn er Hilfe einfordert*
 - *Die Hilfen sind angemessen (z.B. Einhaken des Reißverschlusses)*
 - *Fr. M. will Schuhe für Max holen, dreht um und fordert Max auf selber seine Schuhe zu holen*
- Fr. M. lässt Max (stellenweise) alleine laufen (Beobachtung)
 - *Fr. M. lässt Max „frei“ gehen*
 - *Fr. M. gibt Max klare Anweisung bis wohin er alleine laufen darf.*
- Fr. M. 's Körperhaltung/ Gesichtsausdruck ist entspannt (Beobachtung/ Gespräch)
 - *sie freut sich am Können von Max*
 - *sie lächelt häufiger*

	<p>→ sie lächelt über sich selbst, wenn sie sich „ertappt“ Max „unnötig“ zu helfen und kommentiert dies mir gegenüber „jetzt ist es mir wieder passiert“ → Fr. M. äußert, dass sie bei sich Fortschritte merkt weniger für Max zu übernehmen.</p>
<p>Ziele der FE für HFE (Studierende)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich wende die Gesprächstechniken der System. Beratung an (speziell lösungs- und ressourcenorientiert vorgehen) • Fr. M. kann Nutzen benennen, kann - aus ihrer Sicht – Gelungenes schildern, kann von Beispielen berichten, was sie ausprobiert/ verändert hat • Ich unterstütze Fr. M. ihre Vorhaben erfolgreich umzusetzen 	<p>Zielerreichung/ Verlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systemische Beratung durchgeführt (Eigenbeobachtung) → Fr. M. immer wieder gelobt für „ihre Zurückhaltung“ und das Zulassen von Handlungen von Max, auch wenn diese für sie „gefährlich“ wirkten. → Selbstkritik relativiert, stattdessen Fr. M. aufmerksam gemacht, was ihr und was Max bereits alles gelingt → Fragen statt raten heute nicht gut gelungen, bin der Einladung von Fr. Müller „Tipps zu bekommen“ gefolgt • Ich weiß was an unserer Zusammenarbeit für Fr. M. bisher nützlich/ gewinnbringend war? Was evtl. seitdem „anders“ als bisher ist (Veränderungen)? (Gespräch) Nützlich war/ ist z.B. → dass sie mich alles fragen kann → dass ich die Dinge mit Humor und Spaß mit Max mache und es dadurch zu keinem „Machtkampf“ kommt → das möchte sie auch versuchen → dass sie immer besser weiß, was und wie sie Sachen tun kann und dass damit Max auch Dinge (zwangsläufig) anders tut. → = Aha-Erlebnis für Fr. M.! → sie merkt immer deutlicher, wenn sie Max Dinge abnimmt → differenzierte Eigenbeobachtung → sie wiederholt die Spiele/ Aktivitäten die in der Förderereinheit gemacht wurden (z.B. Obstsalat schneiden, Max darf Einkaufstasche holen und Geldbeutel hineinpacken) • Die Vorhaben von Fr. M. wurden umgesetzt/ thematisiert (Beobachtung/ Rückmeldungen von Fr. M. an mich) → s.o. Zielerreichung Fr. M. → Ein geeigneter Überquerungsort wurde Fr. M. erklärt und mit Max erarbeitet
<p>Reflektion Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fr. M. wollte ganz konkrete Tipps wie sie Max im Straßenverkehr anleiten soll • sie versucht alles so umzusetzen wie wir es vorher besprochen haben bzw. wie ich es mit Max gemacht habe. Dies ist z.T. hinderlich, keine Spontanität • sie freut sich über mein Lob, was sie alles umgesetzt 	<p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darauf achten, dass die Gespräche nicht zu Handlungsanweisungen werden! • Fr. M. weiterhin loben, loben, loben • Thema „Gefahreinschätzung von Max“ im Straßenverkehr und ihr „Un-/ Wohlbefinden“ dabei ansprechen • Mich meiner Vorbildfunktion bewusst sein; wieder mehr zur „Mitspielerin“ werden • Alltagsnahe Wiederholungen für Fr. M. und Max = sehr gut

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fr. M. lässt Max trotz „Herzklopfen“ Wegteile alleine voraus rennen. Sie nimmt wahr, dass Max sich an ihre Anweisungen (an einer bestimmten Stelle zu warten) exakt hält.</i> 	
<p>Reflektion HFE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gelungene Fördereinheit</i> • <i>Gespräch (Fragen statt raten) heute nicht ganz so gut gelungen, Gespräch war mit zu vielen Tipps bestückt</i> • <i>Zusammenarbeit/ Absprachen mit Mutter sehr gut gelungen</i> 	<p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Austausch mit Fr. M. vor und nach jeder FE weiterhin beibehalten</i> • <i>Kurze Reflektion mit Fr. M., was war nützlich = positiv → weiterhin machen!!!</i> • <i>Direkt in Familienalltag Themen mit der Mutter bewegen = positiv → wiederholen!!!</i>
<p>Themen für nächste Fördereinheit Wiederholung: An-/ Ausziehen (mit Fasnachtsverkleidungen)</p> <p>Themen für nächste Beratungseinheit Kompetenzen/ Ressourcen/ Fähigkeiten/ Veränderungen per Videoaufnahmen besprechen</p>	
<p>Besonderheiten Keine!</p>	

8.1.7 Setting: 6. Fördereinheit – Familie Müller

Datum/ Uhrzeit 11.3.14, 10.00 – 12.30 Uhr	
Teilnehmende Fr. Müller (= Fr. M.), Max, Moritz (Zwillingsbruder), I. Maag (= I. M.)	
Lektion 6. Fördereinheit: <ul style="list-style-type: none"> • Stärkung von Fr. M. in ihrer Erziehungskompetenz • Unterstützung von Fr. M. bei der Selbständigkeitserziehung ihres Sohnes Max bzgl. <u>An- und Ausziehen</u> 	
Stundeninhalt <ul style="list-style-type: none"> • Kurze Gesprächssequenz mit der Mutter <ul style="list-style-type: none"> ○ Gibt es Fragen/ Themen aus der letzten Einheit? ○ Was hat sich Fr. M. für heute vorgenommen? • Durchführung mit allen (s.o.): <ul style="list-style-type: none"> ○ Buch „Verkehrserziehung“ ○ An- und Ausziehen ○ Weg zu Migros ○ Einkaufen für Pizza ○ Pizza aufmachen 	
Ziele der Fördereinheit für Mutter <ul style="list-style-type: none"> • Fr. M. kann evtl. Fragen/ Themen bzgl. Selbständigkeitserziehung äußern • Fr. M. kann ihre Vorhaben für Fördereinheit benennen • Fr. M. gibt Max angemessene Hilfestellungen beim An-/ Auskleiden (d.h. sie übernimmt nicht die Handlungen, die von Max bereits alleine ausgeführt werden können) 	Zielerreichung/ Verlauf <ul style="list-style-type: none"> • Infos aus Gesprächssequenz → <i>Fr. M. erwähnt nochmals die Situation aus der letzten Stunde (Verweigerung von Max beim Jacke anziehen), sie weiß jetzt, dass sie Max differenziertere Hilfen anbieten kann/ darf (nicht mehr schwarz oder weiß, sondern besser der Situation angepasst)/ bedeutet kein zwangsläufiger Rückschritt → „Aha-Erlebnis“ für Fr. M.! Die Situation mit Max erlebt Fr. M. plötzlich entspannter.</i> → <i>Fr. M. erzählt, dass sie die Schuhe von Max markiert hat, so kann der den rechten und linken Schuh selbständig dem „richtigen“ Fuß zuordnen. Fr. M. freut sich sehr über mein Lob</i> • Fr. M. benennt ihre Vorhaben (Gespräch) → <i>Fr. M. will die Erkenntnis (s.o.) zukünftig nutzen. Wenn sich Max heute verweigern sollte, dann möchte sie genau schauen, was er braucht um alleine weitermachen zu können.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Fr. M. hilft Max angemessen (Beobachtung/ Gespräch) → Fr. M. spricht Max freundlich und sicher an, es wirkt als ob sie ihm „Selbstvertrauen“ durch ihre Ansprache geben würde. Man merkt dass sie selbst Zutrauen zu den Fähigkeiten ihres Sohnes und zu ihren eigenen hat, z.B. äußert sie, wenn Max heute Hilfe einfordern würde, dann weiß sie, dass sie ein Handlungsrepertoire hat um darauf angemessen reagieren zu können. Die Anweisung „wir gehen jetzt einkaufen, zieht Euch bitte an“ wirkt ganz selbst-verständlich und führt dazu, dass Max (und Moritz) sich anfangen selbständig anzuziehen. • Max zieht sich an bzw. aus (Beobachtungsbogen) → s. Beobachtungsbogen → Fr. M. schildert weitere Fortschritte im Alltag. → Erkenntnis von Fr. M.: Die Hilfen durch Markierungen (re/ li Schuh, Unterscheidungsmerkmale - trotz Zwillingsskleidung – Max/ Moritz Kleidung/ Rucksack etc) erleichtern die Selbständigkeit der Kinder
<p>Ziele der Förderereinheit für HFE (Studierende)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich unterstütze Fr. M. ihre Ziele umzusetzen • Ich wende die Gesprächstechniken der System. Beratung an • Ich lobe Fr. M., bestärke sie in ihrem gelingenden Tun • Ich will eine angenehme Atmosphäre schaffen, die Fr. M. und Max bzgl. Selbständigkeitserziehung bzw. Selbständigkeit motivieren • Ich fungiere als Vorbild 	<p>Zielerreichung/ Verlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich beobachte Fr. M. und gebe ihr ressourcenorientierte Rückmeldung zu ihrem Verhalten (Beobachtung/ Gespräch) → ich lobe Fr. M. für die Idee und Umsetzung der Markierungen an den Sachen der Zwillinge → Ich erfreue mich an der Leichtigkeit. Alles geht heute ganz flüssig, selbstverständlich. Dies melde ich Fr. M. als einen Verdienst von ihr zurück. • Fr. M., Max und ich fühlen uns wohl (Beobachtung/ Zuhören) → Fr. M. hat selbst eine angenehme Atmosphäre durch ihre Ansprache an Max geschaffen. Max ist bei allen Aktivitäten (Toilettengang, Anziehen der Straßenkleidung, Weg zu Migros mit Elementen der Verkehrserziehung, Einkaufen, Pizza backen) motiviert, aufmerksam und mit Freude dabei. Seine Freude wirkt wieder positiv auf Fr. M. und ihre Freude und Erleichterung positiv auf Max. → I. M. ist sehr zufrieden mit Verlauf der Stunde. Alles „klappt wie am Schnürchen“, alle haben viel Spaß miteinander. Das Thema Selbständigkeit steht nicht im Fokus des Tuns und dennoch wird sie permanent umgesetzt. • Exemplarische Vorbildfunktion einnehmen (aktives Handeln) → Ich bin selbst mittendrin, mit Leichtigkeit und Freude an all den unterschiedlichsten Aktivitäten, Sorge für spannende Momente, Konzentration, Vorfreude, bin Mitspielerin im Tun der Familie

<p>Reflektion Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fr. M. fand die gesamte Situation heute „sehr schön“ und bedankt sich für diese „entspannte und so schöne Alltagssituation“ • Fr. M. wirkt freudig, entspannt und gestärkt. Sie glaubt, dass sie zukünftig solche Situationen mit ihren Söhnen besser bzw. auch ohne mich hinbekommt. 	<p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fr. M. hat viel verändert, sie ist selbstbewusster/ selbst sicherer geworden; diese Art von Alltagssituationen wiederholen, damit sich dieses Gefühl bei ihr festigen kann.
<p>Reflektion HFE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stunde mit all seinen Facetten sehr gut gelungen 	<p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konkrete Familienalltagssituationen wiederholen
<p>Themen für nächste Gesprächseinheit mit Fr. M.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reflektion der 8 Einheiten → Fortschritte!!!, Lob, Spaß gemacht 	
<p>Besonderheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine 	

8.2 Lösungsorientierter Stundenbogen (LOS) (Bamberger, 2005, S. 265)

8.2.1 LOS – Fragebogen

LOS Rückmeldungen von zur Beratungsstunde

Bitte lesen Sie die unten stehenden Aussagen. Lassen Sie jeden Satz auf sich wirken – und entscheiden Sie, inwieweit er das trifft, was Sie heute in der Beratungsstunde erlebt haben. Kreuzen Sie dann die für Sie stimmigste Antwort auf der siebenstufigen Skala an: ☒ = stimmt überhaupt nicht, ☹ = weder-noch, ☺ = stimmt ganz genau.

Ich konnte mich im Beratungsgespräch heute wirklich so geben, wie ich bin.	<input type="radio"/>						
Ich bin mir über neue Aspekte klar geworden, die ich so bislang nicht gesehen habe.	<input type="radio"/>						
Der Verlauf des Gesprächs macht mir Mut.	<input type="radio"/>						
Heute sind wir wirklich vorangekommen.	<input type="radio"/>						
Es fiel mir leicht, zum Berater Vertrauen zu haben.	<input type="radio"/>						
Es sind mir heute neue Ideen gekommen.	<input type="radio"/>						
Ich erkenne immer besser, dass ich über gute Fähigkeiten verfüge.	<input type="radio"/>						
Ich weiß jetzt besser, was ich will.	<input type="radio"/>						
Ich konnte all das ansprechen, was mir im Moment wichtig ist.	<input type="radio"/>						
Ich habe neue Seiten bei mir selbst entdeckt.	<input type="radio"/>						
Mein Selbstwertgefühl steigt, und ich traue mir immer mehr zu.	<input type="radio"/>						
Es sind klare Hausaufgaben vereinbart worden.	<input type="radio"/>						
Ich hatte den Eindruck, dass sich der Berater für mich und meine Fragen wirklich interessiert.	<input type="radio"/>						
Mir wird immer bewusster, dass man die Dinge sehr unterschiedlich betrachten kann.	<input type="radio"/>						
Ich werde immer mehr zu dem, der ich eigentlich sein möchte.	<input type="radio"/>						
Ich weiß genau, wie jetzt der nächste Schritt für mich aussieht.	<input type="radio"/>						
Ich fühle mich vom Berater voll unterstützt.	<input type="radio"/>						
Ich habe geradezu Lust, manches auf eine andere Art und Weise zu probieren.	<input type="radio"/>						
Ich sehe, dass ich es bin, der Fortschritte macht.	<input type="radio"/>						
Ich spüre, dass durch das Gespräch heute sich in meinem Denken und Tun etwas verändert.	<input type="radio"/>						

8.2.2 LOS – Fragenkomplexe

Fragen des Fragenkomplex 1 „Unterstützende Beraterin“:

- Ich konnte mich im Beratungsgespräch heute wirklich so geben, wie ich bin.
- Es fiel mir leicht, zum Berater Vertrauen zu haben.
- Ich konnte all das ansprechen, was mir im Moment wichtig ist.
- Ich hatte den Eindruck, dass sich der Berater für mich und meine Fragen wirklich interessiert.
- Ich fühle mich vom Berater voll unterstützt.

Fragen des Fragenkomplex 2 „Perspektiven und Möglichkeiten“:

- Ich bin mir über neue Aspekte klar geworden, die ich so bislang nicht gesehen habe.
- Es sind mir heute neue Ideen gekommen.
- Ich habe neue Seiten bei mir selbst entdeckt.
- Mir wird immer bewusster, dass man die Dinge sehr unterschiedlich betrachten kann.
- Ich habe geradezu Lust, manches auf eine andere Art und Weise auszuprobieren.

Fragen des Fragenkomplex 3 „Selbstwirksamkeit“

- Der Verlauf des Gesprächs macht mir Mut.
- Ich erkenne immer besser, dass ich über gute Fähigkeiten verfüge.
- Mein Selbstwertgefühl steigt und ich traue mir immer mehr zu.
- Ich werde immer mehr zu dem, der ich eigentlich sein möchte.
- Ich sehe dass ich es bin, der Fortschritte macht.

Fragen des Fragenkomplex 4 „Lösungsdimension“

- Heute sind wir wirklich vorangekommen.
- Ich weiß jetzt besser, was ich will.
- Es sind klare Hausaufgaben vereinbart worden.
- Ich weiß genau wie jetzt der nächste Schritt für mich aussieht.
- Ich spüre, dass durch das Gespräch heute sich in meinem Denken und Tun etwas verändert.

8.2.3 LOS - Frau Müller (1. –3. Beratung)

LOS Rückmeldungen von Sandra M. zur 1. Beratungsstunde

Bitte lesen Sie die unten stehenden Aussagen. Lassen Sie jeden Satz auf sich wirken – und entscheiden Sie, inwieweit er das trifft, was Sie heute in der Beratungsstunde erlebt haben. Kreuzen Sie dann die für Sie stimmigste Antwort auf der siebenstufigen Skala an: ☹ = stimmt überhaupt nicht, 😐 = weder-noch, 😊 = stimmt ganz genau.

Ich konnte mich im Beratungsgespräch heute wirklich so geben, wie ich bin.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich bin mir über neue Aspekte klar geworden, die ich so bislang nicht gesehen habe.	☹	○	○	😊	☹	○	😊
Der Verlauf des Gesprächs macht mir Mut.	☹	○	○	😊	○	○	😊
Heute sind wir wirklich vorangekommen.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Es fiel mir leicht, zum Berater Vertrauen zu haben.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Es sind mir heute neue Ideen gekommen.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Ich erkenne immer besser, dass ich über gute Fähigkeiten verfüge.	☹	○	○	😊	☹	○	😊
Ich weiß jetzt besser, was ich will.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Ich konnte all das ansprechen, was mir im Moment wichtig ist.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich habe neue Seiten bei mir selbst entdeckt.	☹	○	○	☹	○	○	😊
Mein Selbstwertgefühl steigt, und ich traue mir immer mehr zu.	☹	○	○	☹	○	○	😊
Es sind klare Hausaufgaben vereinbart worden.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Ich hatte den Eindruck, dass sich der Berater für mich und meine Fragen wirklich interessiert.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Mir wird immer bewusster, dass man die Dinge sehr unterschiedlich betrachten kann.	☹	○	○	☹	○	○	😊
Ich werde immer mehr zu dem, der ich eigentlich sein möchte.	☹	○	○	☹	○	○	😊
Ich weiß genau, wie jetzt der nächste Schritt für mich aussieht.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Ich fühle mich vom Berater voll unterstützt.	☹	○	○	😊	○	○	😊
Ich habe geradezu Lust, manches auf eine andere Art und Weise zu probieren.	☹	○	○	☹	○	○	😊
Ich sehe, dass ich es bin, der Fortschritte macht.	☹	○	☹	😊	○	○	😊
Ich spüre, dass durch das Gespräch heute sich in meinem Denken und Tun etwas verändert.	☹	○	○	☹	○	○	😊

LOS Rückmeldungen von S.M.

..... zur 2. Beratungsstunde

Bitte lesen Sie die unten stehenden Aussagen. Lassen Sie jeden Satz auf sich wirken – und entscheiden Sie, inwieweit er das trifft, was Sie heute in der Beratungsstunde erlebt haben. Kreuzen Sie dann die für Sie stimmigste Antwort auf der siebenstufigen Skala an: ☒ = stimmt überhaupt nicht, ☹ = weder-noch, ☺ = stimmt ganz genau.

Ich konnte mich im Beratungsgespräch heute wirklich so geben, wie ich bin.	☒	○	○	☹	○	○	☺
Ich bin mir über neue Aspekte klar geworden, die ich so bislang nicht gesehen habe.	☒	○	○	☹	○	☒	☺
Der Verlauf des Gesprächs macht mir Mut.	☒	○	○	☹	○	○	☺
Heute sind wir wirklich vorangekommen.	☒	○	○	☹	○	☒	☺
Es fiel mir leicht, zum Berater Vertrauen zu haben.	☒	○	○	☹	○	○	☺
Es sind mir heute neue Ideen gekommen.	☒	○	○	☹	○	○	☺
Ich erkenne immer besser, dass ich über gute Fähigkeiten verfüge.	☒	○	○	☹	○	☒	☺
Ich weiß jetzt besser, was ich will.	☒	○	○	☹	○	☒	☺
Ich konnte all das ansprechen, was mir im Moment wichtig ist.	☒	○	○	☹	○	○	☺
Ich habe neue Seiten bei mir selbst entdeckt.	☒	○	○	☹	☒	○	☺
Mein Selbstwertgefühl steigt, und ich traue mir immer mehr zu.	☒	○	○	☹	☒	○	☺
Es sind klare Hausaufgaben vereinbart worden.	☒	○	○	☹	☒	○	☺
Ich hatte den Eindruck, dass sich der Berater für mich und meine Fragen wirklich interessiert.	☒	○	○	☹	○	○	☺
Mir wird immer bewusster, dass man die Dinge sehr unterschiedlich betrachten kann.	☒	○	○	☹	☒	○	☺
Ich werde immer mehr zu dem, der ich eigentlich sein möchte.	☒	○	○	☹	☒	○	☺
Ich weiß genau, wie jetzt der nächste Schritt für mich aussieht.	☒	○	○	☹	☒	○	☺
Ich fühle mich vom Berater voll unterstützt.	☒	○	○	☹	○	○	☺
Ich habe geradezu Lust, manches auf eine andere Art und Weise zu probieren.	☒	○	○	☹	☒	○	☺
Ich sehe, dass ich es bin, der Fortschritte macht.	☒	○	○	☹	☒	○	☺
Ich spüre, dass durch das Gespräch heute sich in meinem Denken und Tun etwas verändert.	☒	○	○	☹	☒	○	☺

LOS Rückmeldungen von *SALOME M* zur *3.*... Beratungsstunde

Bitte lesen Sie die unten stehenden Aussagen. Lassen Sie jeden Satz auf sich wirken – und entscheiden Sie, inwieweit er das trifft, was Sie heute in der Beratungsstunde erlebt haben. Kreuzen Sie dann die für Sie stimmigste Antwort auf der siebenstufigen Skala an: ☒ = stimmt überhaupt nicht, ☹ = weder-noch, ☺ = stimmt ganz genau.

- | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Ich konnte mich im Beratungsgespräch heute wirklich so geben, wie ich bin. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ○ | ☒ |
| Ich bin mir über neue Aspekte klar geworden, die ich so bislang nicht gesehen habe. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ☒ | ☺ |
| Der Verlauf des Gesprächs macht mir Mut. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ○ | ☒ |
| Heute sind wir wirklich vorangekommen. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ☒ | ☺ |
| Es fiel mir leicht, zum Berater Vertrauen zu haben. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ○ | ☒ |
| Es sind mir heute neue Ideen gekommen. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ☒ | ☺ |
| Ich erkenne immer besser, dass ich über gute Fähigkeiten verfüge. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ☒ | ☺ |
| Ich weiß jetzt besser, was ich will. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ☒ | ☺ |
| Ich konnte all das ansprechen, was mir im Moment wichtig ist. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ○ | ☒ |
| Ich habe neue Seiten bei mir selbst entdeckt. | ☹ | ○ | ○ | ☒ | ○ | ○ | ☺ |
| Mein Selbstwertgefühl steigt, und ich traue mir immer mehr zu. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ☒ | ☺ |
| Es sind klare Hausaufgaben vereinbart worden. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ☒ | ☺ |
| Ich hatte den Eindruck, dass sich der Berater für mich und meine Fragen wirklich interessiert. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ○ | ☒ |
| Mir wird immer bewusster, dass man die Dinge sehr unterschiedlich betrachten kann. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ☒ | ☺ |
| Ich werde immer mehr zu dem, der ich eigentlich sein möchte. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ☒ | ○ | ☺ |
| Ich weiß genau, wie jetzt der nächste Schritt für mich aussieht. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ☒ | ☺ |
| Ich fühle mich vom Berater voll unterstützt. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ○ | ☒ |
| Ich habe geradezu Lust, manches auf eine andere Art und Weise zu probieren. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ☒ | ☺ |
| Ich sehe, dass ich es bin, der Fortschritte macht. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ☒ | ○ | ☺ |
| Ich spüre, dass durch das Gespräch heute sich in meinem Denken und Tun etwas verändert. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ☒ | ☺ |

8.2.4 LOS - Frau Sülín (1. – 4. Beratung)

LOS Rückmeldungen von F. Sülín zur 1. Beratungsstunde

Bitte lesen Sie die unten stehenden Aussagen. Lassen Sie jeden Satz auf sich wirken – und entscheiden Sie, inwieweit er das trifft, was Sie heute in der Beratungsstunde erlebt haben. Kreuzen Sie dann die für Sie stimmigste Antwort auf der siebenstufigen Skala an: ☹ = stimmt überhaupt nicht, ☺ = weder-noch, ☺ = stimmt ganz genau.

Ich konnte mich im Beratungsgespräch heute wirklich so geben, wie ich bin.	☹	○	○	☺	○	○	☺
Ich bin mir über neue Aspekte klar geworden, die ich so bislang nicht gesehen habe.	☹	○	○	☺	○	☺	☺
Der Verlauf des Gesprächs macht mir Mut.	☹	○	○	☺	○	☺	☺
Heute sind wir wirklich vorangekommen.	☹	○	○	☺	☺	○	☺
Es fiel mir leicht, zum Berater Vertrauen zu haben.	☹	○	○	☺	○	○	☺
Es sind mir heute neue Ideen gekommen.	☹	○	○	☺	☺	○	☺
Ich erkenne immer besser, dass ich über gute Fähigkeiten verfüge.	☹	○	○	☺	☺	○	☺
Ich weiß jetzt besser, was ich will.	☹	○	○	☺	○	☺	☺
Ich konnte all das ansprechen, was mir im Moment wichtig ist.	☹	○	○	☺	○	○	☺
Ich habe neue Seiten bei mir selbst entdeckt.	☹	○	○	☺	☺	○	☺
Mein Selbstwertgefühl steigt, und ich traue mir immer mehr zu.	☹	○	○	☺	☺	○	☺
Es sind klare Hausaufgaben vereinbart worden.	☹	○	○	☺	○	○	☺
Ich hatte den Eindruck, dass sich der Berater für mich und meine Fragen wirklich interessiert.	☹	○	○	☺	○	○	☺
Mir wird immer bewusster, dass man die Dinge sehr unterschiedlich betrachten kann.	☹	○	○	☺	○	☺	☺
Ich werde immer mehr zu dem, der ich eigentlich sein möchte.	☹	○	○	☺	☺	○	☺
Ich weiß genau, wie jetzt der nächste Schritt für mich aussieht.	☹	○	○	☺	☺	○	☺
Ich fühle mich vom Berater voll unterstützt.	☹	○	○	☺	○	○	☺
Ich habe geradezu Lust, manches auf eine andere Art und Weise zu probieren.	☹	○	○	☺	☺	○	☺
Ich sehe, dass ich es bin, der Fortschritte macht.	☹	○	○	☺	☺	○	☺
Ich spüre, dass durch das Gespräch heute sich in meinem Denken und Tun etwas verändert.	☹	○	○	☺	○	☺	☺

LOS Rückmeldungen von F. S. zur 2. Beratungsstunde

Bitte lesen Sie die unten stehenden Aussagen. Lassen Sie jeden Satz auf sich wirken – und entscheiden Sie, inwieweit er das trifft, was Sie heute in der Beratungsstunde erlebt haben. Kreuzen Sie dann die für Sie stimmigste Antwort auf der siebenstufigen Skala an: ☹ = stimmt überhaupt nicht, 😐 = weder-noch, 😊 = stimmt ganz genau.

Ich konnte mich im Beratungsgespräch heute wirklich so geben, wie ich bin.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich bin mir über neue Aspekte klar geworden, die ich so bislang nicht gesehen habe.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Der Verlauf des Gesprächs macht mir Mut.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Heute sind wir wirklich vorangekommen.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Es fiel mir leicht, zum Berater Vertrauen zu haben.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Es sind mir heute neue Ideen gekommen.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Ich erkenne immer besser, dass ich über gute Fähigkeiten verfüge.	☹	○	○	😊	☹	○	😊
Ich weiß jetzt besser, was ich will.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Ich konnte all das ansprechen, was mir im Moment wichtig ist.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich habe neue Seiten bei mir selbst entdeckt.	☹	○	○	😊	☹	○	😊
Mein Selbstwertgefühl steigt, und ich traue mir immer mehr zu.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Es sind klare Hausaufgaben vereinbart worden.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich hatte den Eindruck, dass sich der Berater für mich und meine Fragen wirklich interessiert.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Mir wird immer bewusster, dass man die Dinge sehr unterschiedlich betrachten kann.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich werde immer mehr zu dem, der ich eigentlich sein möchte.	☹	○	○	😊	☹	○	😊
Ich weiß genau, wie jetzt der nächste Schritt für mich aussieht.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Ich fühle mich vom Berater voll unterstützt.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich habe geradezu Lust, manches auf eine andere Art und Weise zu probieren.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Ich sehe, dass ich es bin, der Fortschritte macht.	☹	○	○	😊	☹	○	😊
Ich spüre, dass durch das Gespräch heute sich in meinem Denken und Tun etwas verändert.	☹	○	○	😊	○	☹	😊

LOS Rückmeldungen von Frau Sülke zur 3. Beratungsstunde bzw. 1. gem.

Bitte lesen Sie die unten stehenden Aussagen. Lassen Sie jeden Satz auf sich wirken – und entscheiden Sie, inwieweit er das trifft, was Sie heute in der Beratungsstunde erlebt haben. Kreuzen Sie dann die für Sie stimmigste Antwort auf der siebenstufigen Skala an: ☹ = stimmt überhaupt nicht, 😐 = weder-noch, ☺ = stimmt ganz genau.

Ich konnte mich im Beratungsgespräch heute wirklich so geben, wie ich bin.	☹	○	○	☺	○	○	☹
Ich bin mir über neue Aspekte klar geworden, die ich so bislang nicht gesehen habe.	☹	○	○	☺	☹	○	☺
Der Verlauf des Gesprächs macht mir Mut.	☹	○	○	☺	○	☹	☺
Heute sind wir wirklich vorangekommen.	☹	○	○	☺	☹	○	☺
Es fiel mir leicht, zum Berater Vertrauen zu haben.	☹	○	○	☺	○	○	☹
Es sind mir heute neue Ideen gekommen.	☹	○	○	☺	☹	○	☺
Ich erkenne immer besser, dass ich über gute Fähigkeiten verfüge.	☹	○	○	☺	○	☹	☺
Ich weiß jetzt besser, was ich will.	☹	○	○	☺	○	☹	☺
Ich konnte all das ansprechen, was mir im Moment wichtig ist.	☹	○	○	☺	○	○	☹
Ich habe neue Seiten bei mir selbst entdeckt.	☹	○	○	☺	☹	○	☺
Mein Selbstwertgefühl steigt, und ich traue mir immer mehr zu.	☹	○	○	☺	☹	○	☺
Es sind klare Hausaufgaben vereinbart worden.	☹	○	○	☺	○	○	☹
Ich hatte den Eindruck, dass sich der Berater für mich und meine Fragen wirklich interessiert.	☹	○	○	☺	○	○	☹
Mir wird immer bewusster, dass man die Dinge sehr unterschiedlich betrachten kann.	☹	○	○	☺	○	☹	☺
Ich werde immer mehr zu dem, der ich eigentlich sein möchte.	☹	○	○	☺	☹	○	☺
Ich weiß genau, wie jetzt der nächste Schritt für mich aussieht.	☹	○	○	☺	○	○	☹
Ich fühle mich vom Berater voll unterstützt.	☹	○	○	☺	○	○	☹
Ich habe geradezu Lust, manches auf eine andere Art und Weise zu probieren.	☹	○	○	☺	○	☹	☺
Ich sehe, dass ich es bin, der Fortschritte macht.	☹	○	○	☺	☹	○	☺
Ich spüre, dass durch das Gespräch heute sich in meinem Denken und Tun etwas verändert.	☹	○	○	☺	○	☹	☺

LOS Rückmeldungen von Fr. S. zur 4. Beratungsstunde

Bitte lesen Sie die unten stehenden Aussagen. Lassen Sie jeden Satz auf sich wirken – und entscheiden Sie, inwieweit er das trifft, was Sie heute in der Beratungsstunde erlebt haben. Kreuzen Sie dann die für Sie stimmigste Antwort auf der siebenstufigen Skala an: ☹ = stimmt überhaupt nicht, 😐 = weder-noch, 😊 = stimmt ganz genau.

Ich konnte mich im Beratungsgespräch heute wirklich so geben, wie ich bin.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich bin mir über neue Aspekte klar geworden, die ich so bislang nicht gesehen habe.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Der Verlauf des Gesprächs macht mir Mut.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Heute sind wir wirklich vorangekommen.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Es fiel mir leicht, zum Berater Vertrauen zu haben.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Es sind mir heute neue Ideen gekommen.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Ich erkenne immer besser, dass ich über gute Fähigkeiten verfüge.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich weiß jetzt besser, was ich will.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich konnte all das ansprechen, was mir im Moment wichtig ist.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich habe neue Seiten bei mir selbst entdeckt.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Mein Selbstwertgefühl steigt, und ich traue mir immer mehr zu.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Es sind klare Hausaufgaben vereinbart worden.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich hatte den Eindruck, dass sich der Berater für mich und meine Fragen wirklich interessiert.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Mir wird immer bewusster, dass man die Dinge sehr unterschiedlich betrachten kann.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich werde immer mehr zu dem, der ich eigentlich sein möchte.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Ich weiß genau, wie jetzt der nächste Schritt für mich aussieht.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich fühle mich vom Berater voll unterstützt.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich habe geradezu Lust, manches auf eine andere Art und Weise zu probieren.	☹	○	○	😊	○	○	☹
Ich sehe, dass ich es bin, der Fortschritte macht.	☹	○	○	😊	○	☹	😊
Ich spüre, dass durch das Gespräch heute sich in meinem Denken und Tun etwas verändert.	☹	○	○	😊	○	○	☹

8.2.5 LOS – Herr Sülín (3. Beratung)

LOS Rückmeldungen von *Herr Sülín* zur *1/3* Beratungsstunde

Bitte lesen Sie die unten stehenden Aussagen. Lassen Sie jeden Satz auf sich wirken – und entscheiden Sie, inwieweit er das trifft, was Sie heute in der Beratungsstunde erlebt haben. Kreuzen Sie dann die für Sie stimmigste Antwort auf der siebenstufigen Skala an: ☹ = stimmt überhaupt nicht, 😐 = weder-noch, 😊 = stimmt ganz genau.

- | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Ich konnte mich im Beratungsgespräch heute wirklich so geben, wie ich bin. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ☹ | 😊 |
| Ich bin mir über neue Aspekte klar geworden, die ich so bislang nicht gesehen habe. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ○ | ☹ |
| Der Verlauf des Gesprächs macht mir Mut. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ☹ | 😊 |
| Heute sind wir wirklich vorangekommen. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ○ | ☹ |
| Es fiel mir leicht, zum Berater Vertrauen zu haben. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ○ | ☹ |
| Es sind mir heute neue Ideen gekommen. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ☹ | 😊 |
| Ich erkenne immer besser, dass ich über gute Fähigkeiten verfüge. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ☹ | ○ | 😊 |
| Ich weiß jetzt besser, was ich will. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ☹ | 😊 |
| Ich konnte all das ansprechen, was mir im Moment wichtig ist. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ☹ | 😊 |
| Ich habe neue Seiten bei mir selbst entdeckt. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ○ | 😊 |
| Mein Selbstwertgefühl steigt, und ich traue mir immer mehr zu. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ○ | 😊 |
| Es sind klare Hausaufgaben vereinbart worden. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ○ | ☹ |
| Ich hatte den Eindruck, dass sich der Berater für mich und meine Fragen wirklich interessiert. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ○ | ☹ |
| Mir wird immer bewusster, dass man die Dinge sehr unterschiedlich betrachten kann. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ☹ | 😊 |
| Ich werde immer mehr zu dem, der ich eigentlich sein möchte. | ☹ | ○ | ○ | ☹ | ○ | ○ | 😊 |
| Ich weiß genau, wie jetzt der nächste Schritt für mich aussieht. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ○ | ☹ |
| Ich fühle mich vom Berater voll unterstützt. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ○ | ☹ |
| Ich habe geradezu Lust, manches auf eine andere Art und Weise zu probieren. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ☹ | ○ | 😊 |
| Ich sehe, dass ich es bin, der Fortschritte macht. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ☹ | 😊 |
| Ich spüre, dass durch das Gespräch heute sich in meinem Denken und Tun etwas verändert. | ☹ | ○ | ○ | 😊 | ○ | ☹ | 😊 |

8.2.6 LOS - Auswertung in Diagrammform

Vergleich der Fragenkomplexe

Abb. 5: Alle 5 Fragen eines Fragenkomplexes aller drei Beratungen wurden nach Aussagen von **Frau Müller** bewertet (zwischen 1 und 7) und anschließend addiert.

Abb. 11: Alle 5 Fragen eines Fragenkomplexes aller vier Beratungen wurden nach Aussagen von **Frau Sülin** bewertet (zwischen 1 und 7) und anschließend addiert.

Abb. 12: Alle 5 Fragen eines Fragenkomplexes (in der 3. Beratung) wurden nach Aussagen von **Herrn Sülín** bewertet (zwischen 1 und 7) und anschließend addiert.

Vergleich der Beratungen je Fragenkomplex

Abb. 13: Jeder Fragenkomplex wurde nach Aussagen von **Frau Müller** bewertet (zwischen 1 und 7), anschließend addiert und pro Beratungseinheit (1.- 3.) miteinander verglichen.

Abb. 14: Jeder Fragenkomplex wurde nach Aussagen von **Frau Sülín** bewertet (zwischen 1 und 7), anschließend addiert und pro Beratungseinheit (1.- 4.) miteinander verglichen.

8.3 Beobachtungsleitfaden

Tätigkeiten	Durchführungsqualität	1. FE	2. FE	3. FE	4. FE	5. FE	6. FE
Anziehen							
Schuhe							
Fuss -Schuh	Alleine versuchen Fuß in Schuh zu stecken	-	x	-	x	x	-
	Nach Aufforderung	x	-	-	-	-	-
	Mit Hilfe	x	-	-	-	-	-
	Verweigerung	-	-	-	-	-	-
	Fusswechsel, wenn falscher Schuh (selbständig)	-	-	-	-	-	-
	Fusswechsel, wenn falscher Schuh (nach Aufmerksammachg.)				x	x	
	Richtiger Fuss im Schuh	-	-	x	-	-	x Sch. mark.
Klettver-schlüsse	Alleine versuchen Klettverschluss zu schließen	-	-	-	-	x	-
	Nach Aufforderung	-	x	x	x	-	-
	Mit Hilfe	-	x	-	-	x Sch. neu	-
	Verweigerung	x	-	-	-	-	-
	Klettverschluss geschlossen	-	-	-	-	-	x
Jacke							
Ärmel	Alleine versuchen 1. Arm in Ärmel	x	x	x	x x x - x	-	-
	alleine versuchen 2. Arm in Ärmel	-	-	x	x - x - x	-	-
	Nach Aufforderung	-	x	-	- x - x -	-	-
	Mit Hilfe	-	x	x	x x x - x	-	-
	Verweigerung	x	-	-	- - - - -	x	-
	Beide Arme in Ärmeln	-	-	-	x - x x x	-	x
Reißver-Schluss	Alleine versuchen Reißverschluss einzufädeln	-	-	x	x 0 0 0 x	-	x
	Nach Aufforderung	-	x	-	- 0 0 0 -	-	-
	Mit Hilfe	x	x	x	x 0 0 0 x	-	x
	Verweigerung	-	-	-	- 0 0 0 -	x	-
	Reißverschluss eingefädelt	-	-	-	- 0 0 0 -	-	-
	Alleine versuchen Reißverschluss hochzuziehen	-	x	x	- 0 0 0 x	-	x
	Nach Aufforderung	x	-	-	x 0 0 0 -	-	-
Mit Hilfe	x	x	x	- 0 0 0 x	-	x	
Verweigerung	-	-	-	- 0 0 0 -	x	-	
	Reißverschluss zu	-	-	-	x 0 0 0 x	-	-
Hose							
Beine in Hose	Alleine versuchen Beine in Hosenbeinen zu stecken	-	x	-	x - - x -	-	0
	Nach Aufforderung	x	-	x	- - - - x	-	0
	Mit Hilfe	x	x	x	- - - x -	-	0
	Verweigerung	-	-	-	- - - - -	-	0
		Beine in Hosenbeinen	-	-	-	- x x - x	x
hochziehen	Alleine versuchen Hose hochzuziehen	-	x	-	x x - - -	-	-
	Nach Aufforderung	x	-	x	- - x - -	-	-
	Mit Hilfe	x	x	x	- x - - x	-	-
	Verweigerung	-	-	-	- - - - -	-	-
		Hose hochgezogen	-	-	-	- x x x -	x
Schließen	Alleine versuchen Reißverschluss/ Knopf zu schließen	-	-	x	0 0 0 0 0	-	x
	Nach Aufforderung	-	x	-	0 0 0 0 0	x	-
	Mit Hilfe	x	x	x	0 0 0 0 0	x	x

Tätigkeiten	Durchführungsqualität	1. FE	2. FE	3. FE	4. FE	5. FE	6. FE
	Verweigerung	-	-	-	0 0 0 0 0	-	-
	Reißverschluss/ Knopf zu	-	-	-	0 0 0 0 0	-	-
Ausziehen/ Aufräumen							
Schuhe							
Klettver- schlüsse	Alleine versuchen Klettverschlüsse zu öffnen	x	x	x	-	-	-
	Nach Aufforderung	-	-	-	-	-	-
	Mit Hilfe	x	x	-	-	-	-
	Verweigerung	-	-	-	-	-	-
	Schuhe geöffnet	-	-	-	x	x	x
	Schuhe ausgezogen	-	x	x	x	x	x
Aufräumen Schuhe	Alleine versuchen Schuhe aufzuräumen	-	-	-	-	-	-
	Nach Aufforderung	-	-	x	x	x	x
	Mit Hilfe	-	x	-	-	-	-
	Verweigerung	x	-	-	-	-	-
	Schuhe aufgeräumt	-	-	x	x	x	x
Jacke							
Reißver- schluss	Alleine versuchen Reißverschluss zu öffnen	-	-	x	- 0 0 0 -	-	-
	Nach Aufforderung	x	x	-	- 0 0 0 -	-	-
	Mit Hilfe	x	-	-	- 0 0 0 -	-	-
	Verweigerung	-	-	-	- 0 0 0 -	-	-
	Reißverschluss geöffnet	-	x	x	x 0 0 0 x	x	x
Ausziehen	Alleine versuchen Jacke auszuziehen	x	x	-	- x x - -	-	-
	Nach Aufforderung	-	-	-	- - - - x	-	-
	Mit Hilfe	x	-	-	- - x - -	-	-
	Verweigerung	-	-	-	- - - - -	-	-
	Jacke ausgezogen			x	x - x x x	x	x
Aufhängen Jacke	Alleine versuchen Jacke aufzuhängen	-	-	-	- 0 0 - 0	x	-
	Nach Aufforderung	x	x	x	x 0 0 x 0	-	x
	Mit Hilfe	x	x	x	X 0 0 - 0	x	-
	Verweigerung	-	-	-	- 0 0 - 0	-	-
	Jacke aufgehängt	-	-	-	- 0 0 x 0	-	x
Toilette benutzen							
Harndrang	Nasse Hose sagen	x	0	0	0	0	0
	Harndrang sagen	-	-	-	-	-	-
	Nach Aufforderung	-	x	x	x	x	x
	Mit Hilfe auf Toilette gehen	-	x	x	-	-	-
	Verweigerung	x	-	-	-	-	-
	Blase entleert	x	x	x	X	x	X
	Mit Hilfe	x	x	x	X	x	-
	Abgewischt	-	-	-	-	-	-
Hände waschen							
Wasser-hahn	Alleine versuchen Wasserhahn aufzudrehen	-	-	-	-	-	-
	Nach Aufforderung	x	x	-	-	x	-
	Mit Hilfe	-	-	-	-	-	-
	Verweigerung	-	-	-	-	-	-
	Wasserhahn aufgedreht	-	x	x	X	x	x
Seife	Alleine versuchen Seifenspender benutzen	-	-	-	X	-	-
	Nach Aufforderung	-	x	x	-	-	-
	Mit Hilfe	x	x	x	X	-	-
	Verweigerung	-	-	-	-	-	-
	Seifenspender benutzt	-	-	-	-	x	x

Tätigkeiten	Durchführung	1. FE	2. FE	3. FE	4. FE	5. FE	6. FE
Einseifen	Alleine versuchen Hände einzuseifen	-	X	X	-	-	-
	Nach Aufforderung	X	-	-	-	-	-
	Mit Hilfe	X	X	-	-	-	-
	Verweigerung	-	-	-	-	-	-
abtrocknen	Hände eingeseift	-	-	-	X	X	X
	Alleine versuchen Hände abzutrocknen	-	-	X	X	-	-
	Nach Aufforderung	X	X	-	-	X	X
	Mit Hilfe	X	X	-	-	-	-
	Verweigerung	-	-	-	-	-	-
	Hände abgetrocknet	-	-	-	-	X	X

Legende:

FE = Fördereinheit

X = Tätigkeit wurde durchgeführt

- = Tätigkeit wurde nicht durchgeführt

0 = Situation/ Tätigkeit kam in der Fördereinheit nicht vor

Sch. neu = neue Schuhe

Sch. mark. = Schuhe wurden von Mutter markiert, so dass eine Unterscheidung in links und rechts getroffen werden konnte.